

Edukácia

Vedecko-odborný časopis

Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vydavateľstvo ŠafárikPress

Ročník 5, číslo 1, 2022. ISSN 1339-8725

DOI: <https://doi.org/10.33542/EDU2022-1-0>

Profil časopisu Edukácia

Vedecko-odborný recenzovaný časopis *Edukácia* je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Ciele vedecko-odborného časopisu Edukácia

- prezentovať súčasné postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy,
- prezentovať aktuálne otázky vzdelávania a výchovy z pohľadu učiteľov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychologov,
- prezentovať inovácie v edukačnej praxi; analyzovať stav a problémy prepájania teórie a praxe výchovy a vzdelávania vo vzťahu k moderným vyučovacím koncepciám,
- prezentovať aktuálne trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,
- prezentovať výsledky empirických výskumov z oblasti pedagogiky, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie v prostredí rodiny, školy a mimoškolských výchovných inštitúcií.

ISSN: 1339-8725

Periodicita: dvakrát ročne v elektronickej podobe

Výkonný redaktor

Doc. PaedDr. Renáta OROSOVÁ, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Redakčná rada

Prof. PhDr. Ingrid EMMEROVÁ, PhD.

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, Slovensko

Prof. PaedDr. Jarmila HONZÍKOVÁ, Ph.D.

Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň, Česko

Prof. UAM dr hab. Michał JARNECKI

Fakulta pedagogická a výtvarných umení, Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani, Kalisz, Poľsko

Prof. Koval PETRO, DrSc.

Prykarpatska Národná univerzita Vasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina

Prof. Serhiy RUDYSHYN, DrSc.

Glukhivska Národná pedagogická univerzita Alexandra Dovzhenka, Hlukhiv, Ukrajina

Prof. Volodymyr STAROSTA, DrSc.

Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Doc. PhDr. Denisa LABISCHOVÁ, PhD.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česko

Doc. PaedDr. Lenka ROVNANOVÁ, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

PaedDr. Janka FERENCOVÁ, PhD.

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko

PaedDr. Michal NOVOCKÝ, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Ugrai JÁNOS, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita v Miškolci, Miškolc, Maďarsko

Mgr. Katarína PETRÍKOVÁ, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Recenzenti

Prof. PaedDr. Dana HANESOVÁ, PhD. (UMB Banská Bystrica)

Prof. PhDr. Ivan LUKŠÍK, CSc. (TU Trnava)

Prof. PaedDr. Silvia POKRIVČÁKOVÁ, PhD. (TU Trnava)

Doc. Ing. Marta BENKOVÁ, CSc. (TU Košice)

Doc. Mgr. Mariana CABANOVÁ, PhD. (UMB Banská Bystrica)

Doc. PhDr. Mário DULOVICS, PhD. (UMB Banská Bystrica)

Doc. PaedDr. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD. (UK Bratislava)

Doc. PhDr. Ondřej HNÍK, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

Doc. PhDr. PaedDr. Martina KOSTURKOVÁ, PhD. (PU Prešov)

Doc. Mgr. Elena KOVÁČIKOVÁ, PhD. (UKF Nitra)

Doc. RNDr. Janka RAGANOVÁ, PhD. (UMB Banská Bystrica)

PaedDr. Janka FERENCOVÁ, PhD. (PU Prešov)

PaedDr. Miroslava GAŠPAROVÁ, PhD. (UMB Banská Bystrica)

PaedDr. Mária KARASOVÁ, PhD. (KU Ružomberok)

PaedDr. Monika MIŇOVÁ, PhD. (PU Prešov)

PaedDr. Michal NOVOCKÝ, PhD. (UPJŠ Košice)

PaedDr. Alena ŠTULAJTEROVÁ, PhD. (UMB Banská Bystrica)

Mgr. Hedviga HAFIČOVÁ, PhD. (PU Prešov)

Mgr. Kristína HANKEROVÁ, PhD. (UK Bratislava)

Mgr. Imrich IŠTVAN, PhD. (PU Prešov)

Mgr. Zuzana LYNCH, PhD. (UMB Banská Bystrica)

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. (UK Bratislava)

Mgr. Milica SABOL, PhD. (PU Prešov)

Text neprešiel jazykovou úpravou. Za údaje a prípadné chyby v jednotlivých príspevkoch sú zodpovední ich autori.

Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Katedra pedagogiky

Moyzesova 9, 040 01 Košice

Tel. 055/234 7172

Email: vychovaavzdelavanie@gmail.com

Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vydavateľstvo ŠafárikPress

OBSAH

Čiháková, A. - Simbartl, P.: ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY ZA POMOCI VLASTNÍCH DIDAKTICKÝCH DESEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE	6
Muianga, F.: LANGUAGE ASSESSMENT LITERACY: INVESTIGATING ENGLISH LANGUAGE TEACHERS' ASSESSMENT LITERACY IN MOZAMBIQUE	12
Gorčáková, S. - Velmovská, K.: HODNOTENIE KOMENTÁRA K TICHÉMU VIDEOU V KONTEXTE KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV UČITELSTVA FYZIKY.....	29
Horváthová, I.: MODIFICATION OF GRAMMAR-LEXICAL TESTS IN ENGLISH LESSONS FOR THE INDIVIDUALS WITH DEVELOPMENTAL LEARNING DISABILITIES AT LOWER SECONDARY SCHOOL	35
Komora, J. - Bodoríková, N.: OPTIMALIZÁCIA UČEBNÝCH PODMIENOK VO VZŤAHU K ROZVOJU KRITICKÉHO MYSLENIA	45
Lehotayová, J.: VYUŽITIE AREÁLU ZŠ S MŠ RAKOVEC NAD ONDAVOU NA REALIZÁCIU ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY	53
Sokolová, L. - Lemešová, M. - Hlaváč, P. - Harvanová, S.: DISTRIBÚCIA VIZUÁLNEJ POZORNOSTI AKO SÚČASŤ RIADENIA ŠKOLSKEJ TRIEDY	60
Teleková, R. - Marcinek, T.: DIAGNOSTICKÉ KOMPETENCIE UČITEĽA A RODINNÉ PROSTREDIE ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLÁKOV	71
Vagaská, Z.: AKTUÁLNE TRENDY V RIZIKOVOM ONLINE SPRÁVANÍ DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU	81
Vaniš, L.: DÍLO PRIZMATEM FILOZOFIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ	90
Výrostová, E.: PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV NA SLOVENSKU PROSTREDNÍCTVOM DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA	100

ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY ZA POMOCI VLASTNÍCH DIDAKTICKÝCH DESEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS WITH THE USING OUR OWN MADE DIDACTIC BOARDS IN KINDERGARTEN

Adéla Čiháková

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni

Petr Simbartl

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni

Abstract:

The article presents an example of fine motor skills development and testing by using self-made didactic boards. Each board is oriented on a specific topic and the production of such boards is not too complicated. The first board includes zipping, the one we usually find on a piece of clothes and ordinary items such as backpacks. The second board practises household items from a switch to a water tap. The last board is focused especially on lock mechanisms. This way the possibilities how to use the boards are described. A part of it was also the testing fine motor skills of children at the age of 4 and 5, carried out in the kindergarten. Each child worked independently. The total sample was 42. The results of the most complicated parts are presented and there is a recommendation to focus the next board on the most complicated parts. Yet the motivation of children has to be considered. There was no provable difference between sex in the results of fine motor skills.

Key words:

fine motor skills development, self-made didactic boards, early childhood education

Úvod

Jemná motorika je velice významná pro vývoj dítěte. Během pobytu v mateřské škole je vhodné zařazovat pohybové činnosti, které toto rozvíjí. Myslíme tím drobné svalové skupiny. Mnoho činností, které vykonáváme, děláme také oběma rukama. Díky této manipulaci můžeme žít. Jako člověk můžeme vytvořit nejenom výrobky, ale i jídlo. K rozvoji tak slouží i běžné každodenní činnosti sebeobsluhy, a tak nelze při výchově dětí vše za děti dělat a tím je ochuzovat o rozvoj. Jsou to nejenom hry a drobné rukodělné činnosti, ale i drobné domácí práce jako je úklid, výpomoc v kuchyni, dílně nebo na zahradě. Děti si tak rozvíjí svoji jemnou motoriku, aniž by si to uvědomovaly.

Naším hlavním cílem byla výroba vlastních desek pro rozvoj/trénink jemné motoriky a jejich otestování. To jsme prováděli za pomoci pozorování a měření výkonů dětí na jednotlivých aktivitách. Za pomoci měření času, jsme zjistili, která část dělala dětem největší problém, a na tu se budeme moct v budoucnu zaměřit.

Teoretická východiska

V současné době se v některých případech začíná projevovat snížená úroveň jemné motoriky z důvodu používání dotykových zařízení. Nemusí se jednat jen o mobilní telefony a tablety, ale obecně o tlačítka na zařízeních od pračky po ovládání v automobilu. Ve výzkumu (Lin, Ling-Yi & Cherng, Rong-Ju & Chen, Yung-Jung. (2017)) se uvádí rozdíl v posttestu skupiny dětí využívající tablety. Tvrdí, že *„rozsáhlé používání tabletu může být nevýhodné pro vývoj jemné motoriky předškolních dětí.“* Jak i oni uvádí, je to nevýhodné. Často to nesouvisí jen s užíváním těchto zařízení ale i s tím, čemu se děti i jejich rodiče věnují. Tím se zabývají například v článku, kde došli k závěru: *„Tyto výsledky přispívají k rostoucímu pochopení, že domácí motorické prostředky mohou mít významný vliv na rozvoj motorických dovedností malého dítěte.“* (Valadi & Gabbard, 2018). Na druhé straně se objevují vědecká zkoumání, pilotáže, která řeší rozvoj a zlepšování jemné motoriky. Jedná se různé podpůrné programy v MŠ jako v disertaci (Mabbett, 2018). U většiny z nich je prokázán pozitivní vliv na rozvoj jemné motoriky, avšak se jedná o menší testované vzorky. Ověření na významně větších jsme zatím nezaznamenali. (máme tím na mysli například testování v celém státě). Na druhou stranu se mateřské školy v čase řízené činnosti věnují rozvoji jemné motoriky obecně, a to například ručními pracemi (tvorba výrobků), kreslení atd. Rovněž se nezapomíná ani na sebeobsluhu, kde také dochází k rozvoji.

Praktické testování

Do testování byly zařazeny celkem tři vyrobené didaktické desky na procvičování jemné motoriky. Příležitostným výběrem se testovalo na třech mateřských školách, a to 11, 17 a 14 dětí, celkem tedy 42. Děti byly ve věku 4 a 5 let. Každá z desek je jinak tematicky zaměřená. Testování probíhalo v prostoru družiny, kde bylo každé dítě během testování samostatně. Nebylo tak rušeno či ovlivněno ostatními. Byl dán jen stručný pokyn k provedení dle povahy, například: rozepnout zip, zazvonit, zadat vyobrazené číslo atd.

První deska se zaměřila především na sebeobsluhu. Obsahuje suché zipy, přezky a jiné části k zapínání. To je pro děti velice důležité a nácvik jim pomůže. Samozřejmě jsme si vědomi rozdílu umístění zipu na bundě a na cvičné desce. Naopak zde si to mohou lépe prohlédnout a pochopit princip fungování konkrétního zapínání.

Na obrázku č. 1 si můžete prohlédnout první cvičnou desku, která obsahuje tyto části:

*suché zipy; tkanička; spona; zip; kolíky a záclonové žabky; přezky.

Obr. 1: Deska na rozvoj jemné motoriky 01 (zdroj vlastní)

Obr. 2: Deska na rozvoj jemné motoriky 02 (zdroj vlastní)

Na dalším obrázku číslo 2 si můžete prohlédnout desku, která se zaměřila na domácnost. Můžete zde vidět:

*prohazování kuliček (chránička kabelů); kalkulačtor; matice a šrouby; vodovodní kohoutek; vypínač; karabiny; zvonek (dřevěný ptáček).

Chráničky kabelů děti často neuvidí, ale musí zde rozhodovat o velikosti kuličky a trénovat přesnost a úchop. Kalkulačtor je běžná součást domácnosti a úkolem bylo zadat zobrazené číslo. Snadno si správnost mohly zkontrolovat, protože se to zobrazilo rovnou na displeji. Také jsme zařadili i starší vypínač. V současné době se v tomto dizajnu vyrábí i nové. Nezařadili jsme běžný vypínač, neboť ten je velmi jednoduchý a nevyžaduje velkou koordinaci ruky a prstů. Zobrazený vodovodní kohoutek nenaleznou v bytu, ale spíše na zahradě a je běžnou součástí, a tak je vhodné znát jeho ovládání. Najdeme zde i drobnosti domácnosti jako jsou šrouby a matice nebo karabiny. Poslední věc je dřevěný „zvonek“ s ptáčkem.

Třetí deska se zaměřovala na nácvik zavíracích mechanismů. Začínají od jednoduchého zvonečku. Dále si také mohou si vyzkoušet různé západky. Zajímavý je také bezpečnostní řetízek, kterým jsou domácnosti vybavené. Pokusí se odemknout i dva visací zámky. Na závěr je zde i klika s obyčejným klíčem, který je součástí pokojových dveří.

Tato deska je svojí povahou velmi vhodná. Nejen, že si procvičí jemnou motoriku, ale seznámí se také s běžnými prvky v domácnosti či domě. Některé mají specifický mechanismus. I dospělí lidé s horší jemnou motorikou mají v těchto případech (například visací zámky) problémy s odemčením.

Obr. 3: Deska na rozvoj jemné motoriky 03 (zdroj vlastní)

Průběh a výsledky testování

Testování probíhalo na vzorku 42 dětí, čímž nelze vyvozovat souhrnné závěry. Lze však usuzovat, jaké schopnosti jemné motoriky jsou v těchto třech skupinách. Zároveň uvedené testy nebyly standardizované. Naopak se ale velmi přibližují činnostem z reálného života.

Na prvních datech můžeme vidět srovnatelné průměrné výkony dívek a chlapců.

Celkový počet chlapců byl 18 a dívek 24. Tři skupiny jsou tři různé třídy z jiných MŠ. Přesto i v těchto skupinách můžeme pozorovat srovnatelné výsledky i v rámci pohlaví.

Způsob hodnocení úkolů. Úkoly byly vyhodnocovány jednoduchým způsobem. Buď je dokončen úkol celý 1 bod, nebo 0 bodů za chybějící část, nesplnění. V některých úkolech by bylo vhodné dělení například splněné polovina, avšak jsme od tohoto upustili, neboť i v životě potřebujete odemknout i zamknout. Celkem mohlo dítě získat maximálně 21 bodů. Protože každé dítě pracovalo samostatně, nemohlo být ovlivněno tím, že to vidělo u kamaráda či bylo rušeno.

Tab. 1: Střední hodnoty získaných bodů tříd dle pohlaví

	Chlapci	Dívky	Celkem
Třída 01	17,8	15	16,3
Třída 02	16,8	16,4	16,6
Třída 03	15,2	16,9	16,3
Celkem	16,6	16,3	16,4

V tabulce jsou uváděné střední hodnoty. Údaje jsou pro účely tabulky zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Údaje celkem pocházejí z celkových údajů.

Obr. 4: Četnosti výsledků získaných bodů

Měli jsme zde skupinu 4 a 5letých dětí. Střední hodnota pro výsledky 4letých dětí byla 15,05, pro 5leté děti byla 17,52. Výkon starších dětí je lepší, ne však významně.

Mnoho zadaných úkolů získalo vysoké hodnocení. Abychom rozvíjeli jemnou motoriku u dětí, vybrali jsme následně nejhůře hodnocené úkoly.

- Zavazování tkaničky, spona
- Matky
- Kalkulačka
- Karabina, uzavírání 4, zámky

Diskuze a závěr

- Pokud se podíváme na nejhůře hodnocené aktivity, je zde vidět, že se jedná o aktivity, které vyžadují větší koordinaci ruky nebo obou rukou. Zavazování tkaničky je velmi vhodná aktivita, i když na desce tvořena z druhé strany, avšak je princip zachován.
- Problém spony je dán jak koordinací rukou, tak pochopením, jak sponu otevřít.
- Matky jsou velmi častá aktivita pro nácvik a testování jemné motoriky. Vyžadují oproti jiným přesnou koordinaci. Dětem se podařilo matku sundat, avšak vrátit zpět bylo už obtížnější.
- U kalkulačky neznáme přesné důvody problému. První častý důvod byl, že se děti domnívaly, že pokud mají psát číslo 5370, začínaly číslem 0. Druhým problémem bylo se strefit přesně na číslo. Pokládáme si však otázku. Při jaké příležitosti dnes děti takto zadávají číslo. Mnoho zařízení je dotykových s rovnou plochou.
- U karabiny je nutná koordinace obou rukou a také pochopil způsob zavírání a otevírání.
- Uzavírání 4 je složitější než předchozí, kde bylo postačující zasunout háček. Uzavírání 4 je dodatečné zabezpečení dveří v domácnosti „řetízek na dveře“.

Obr. 5: Uzavírání 04

- Poslední aktivitou, která tvořila problémy, jsou běžné visací zámky. Zde musí koordinovat obě ruce. Je nutné přidršet zámek, vložit správně klíč a otočit.

Všechny 3 desky jsou tak vhodné pro rozvíjení jemné motoriky. Doporučovali bychom tak sestavit desku pro rozvoj jemné motoriky právě z těchto aktivit. Na druhou stranu je nutné na desku přidat i jednodušší aktivity. Některé děti by byly odrazené z neúspěchu na většině aktivit a nemusely by se dál snažit dokončit tyto aktivity. Pokud je to vhodné propojením, mají zájem aktivitu dokončit. V rámci testování byl na to určený čas. V některých aktivitách však o výsledku může rozhodovat předchozí zkušenost, protože již ví, jak daná věc funguje.

Dle našeho názoru je vhodnější používání dotykových zařízení částečně omezit, ale také není úplně možné je v dnešní době nepoužívat. Proto považujeme za lepší řešení podpořit jemnou motoriku.

Poděkování

Financováno z SGS-2020-019 Rozvoj technické gramotnosti v kontextu inovace primárního, preprimárního a nižšího sekundárního polytechnického vzdělávání.

Literatura

Lin, Ling-Yi & Cherng, Rong-Ju & Chen, Yung-Jung. (2017). *Effect of Touch Screen Tablet Use on Fine Motor Development of Young Children. Physical & occupational therapy in pediatrics*. 37. 1-11. 10.1080/01942638.2016.1255290.

Mabbett, K. L. (2018). *Kinder Tools: The Effectiveness of a 12-Week Response to Intervention Approach to Improve Fine Motor and Visual Motor Perceptual Skills in Kindergarten Students (dissertation)*.

Valadi, S., & Gabbard, C. (2018). The effect of affordances in the home environment on children's fine- and Gross Motor Skills. *Early Child Development and Care*, 190(8), 1225–1232. <https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1526791>

Adresy autorov

Adéla Čiháková

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Česká republika
Klatovská třída. 51, 306 14 Plzeň, Česká republika
adelacih@students.zcu.cz

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická, ZČU v Plzni, Česká republika
Klatovská třída. 51, 306 14 Plzeň, Česká republika
simbartl@kmt.zcu.cz

LANGUAGE ASSESSMENT LITERACY: INVESTIGATING ENGLISH LANGUAGE TEACHERS' ASSESSMENT LITERACY IN MOZAMBIQUE

Felizardo Muianga

Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University in Brno

Abstract:

This quantitative study constitutes the first phase of an explanatory sequential mixed-methods study on English language teachers' assessment literacy in Mozambique. This phase of the study explored (n=72) English language teachers' experience with formal training in language assessment and their self-perceived levels of classroom-based language assessment literacy. The findings suggest that the training received by the respondents in four dimensions of classroom-based language assessment literacy sits between moderate and advanced. The respondents seem to have attained the recommended levels of classroom-based language assessment literacy in two dimensions out of four, accentuating the need for more training in language assessment.

Key words:

language assessment, formal training, assessment literacy, Mozambique

Introduction

Teachers dedicate about a third of their professional time to various assessment-related activities (Stiggins, 2014, p. 68). Assessments are categorised as summative and formative. Summative assessments are often conducted at the end of a unit, semester, or school year to measure student achievement. The assessment results are often used to make high-stakes decisions about the students, such as retention and promotion (Cizek, 2010). Conversely, formative assessment is continuous and intended to promote student learning (Stiggins, 2002; William, 2010). The term formative assessment tends to be used as a synonymy of classroom-based assessment (Davison & Leung, 2009). However, the term classroom-based assessment is broader, encompassing both formative and summative assessments (Hill & McNamara, 2012). Despite the difference between the two terms, they both refer to teacher-mediated, context-based, and classroom-embedded assessment-related activities (Davison & Leung, 2009, p. 395).

Classroom-based assessment has aroused researchers' interest due to its importance to instruction (Popham, 2008, 2011, 2014, 2018; Stiggins, 2014). Classroom teachers are expected to develop assessment literacy to meet the demands of classroom-based assessment (Popham, 2014, 2018) and continuously update their assessment knowledge to keep pace with changes in the assessment field (Tsagari & Vogt, 2017). Although assessment is central to instruction, empirical evidence shows that teacher assessment literacy remains underdeveloped (Kvasova & Kavvytska, 2014; Lam, 2015, 2019; Sultana, 2019; Xu & Brown, 2017). Tsagari and Vogt's (2017) study involving foreign language teachers in different European countries found that participants' perceived level of language assessment literacy was inadequate for engaging in

various assessment activities. Vogt and Tsigari (2014) found that some teachers even showed a limited understanding of concepts related to language assessment. Lan and Fan (2019) uncovered that English language teachers' perceived language assessment literacy level was at around the functional level—based on the assessment literacy continuum scale proposed by Pill and Harding (2013). Overall, despite the importance of assessment to instruction and calls for teachers to develop assessment literacy (e.g., Popham, 2018; Stiggins, 1991; Tsigari & Vogt, 2017), research shows that teacher assessment literacy remains underdeveloped in different contexts worldwide, and some teachers are even unfamiliar with some concepts related to language assessment. These findings underline the need for teacher professional development.

In 2008, the government of Mozambique introduced a new English language curriculum in secondary education, which emphasises formative assessment rather than summative assessment. According to the guiding documents (e.g., INDE/MINED, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e), teachers are expected to (1) use assessment to cater to different students' needs; (2) use assessment to measure student achievement; (3) use formal and informal tools to gather evidence of students' learning; (4) engage students in the assessment process through self-and peer-assessment; and (5) assess both productive and receptive skills. These assessment activities include both summative and formative assessments, which means that teachers have to play a dual role—that of “facilitator and monitor of language development and that of assessor and judge of language performance as achievement” (Rea-Dickins, 2004, p. 253). To fulfil these assessment responsibilities, teachers need expertise in language assessment, which could be attained through pre-service teacher education or professional training and development. Although there is a vast literature on language assessment and testing, the Mozambican context remains under-researched. This research study intends to explore English language teachers' assessment literacy in Mozambique to fill this gap.

Classroom-Based Language Assessment

Assessment refers to all methods used to gather information about student knowledge, skills, and abilities (Purpura, 2016, p. 191). Currently, it is widely agreed that classroom assessment is an integral part of effective instruction (Lan & Fan, 2019; Rea-Dickins, 2004). Hill and McNamara (2012, p. 396) define classroom assessment as “any reflection by teachers (and/or learners) on the qualities of a learner's (or group of learners') work and the use of that information by teachers (and/or learners) for teaching, learning (feedback), reporting, management or socialisation purposes.” Classroom-based assessment fulfils both summative and formative purposes (Boraie, 2018; Hill & McNamara, 2012; Mathew & Poehner, 2013). However, some experts contend that it should focus more on later purposes than the former (Green, 2018; Migliacci, 2018). Although classroom-based assessment should concentrate more on improvement, Rea-Dickins (2004, p. 249) noted that when teachers talk about classroom assessment, they have “a tendency to prioritise the ‘formal’ and the ‘procedural’ and to underplay the observation-driven approaches to assessment.” These findings suggest that some teachers view classroom assessment from the summative standpoint.

The increasing focus on classroom-based language assessment accentuates the need for language teachers to achieve and maintain adequate levels of language assessment literacy (Rea-Dickins, 2007; Stoyhoff, 2012; Tsigari & Vogt, 2017). As Green (2018) points out, language teachers need to be able to develop assessment instruments that accurately gauge students' language skills and use the evidence to adjust instruction.

Classroom-Based Language Assessment Literacy

Stiggins (1991) coined the term *assessment literacy* to refer to knowledge and skills teachers need to engage in good classroom-based assessment practices. For Stiggins, an assessment literate teacher can distinguish between high-quality and low-quality assessment and can use their knowledge about assessment to make informed decisions about students' learning. The language assessment literacy (henceforth LAL) field derives from general assessment literacy, and its conceptualisation has also been influenced by general assessment literacy (Stabler-Havener, 2018). What distinguishes the two fields is that the assessment construct in LAL is language (Giraldo, 2018).

Despite the latest developments in language assessment, the question surrounding the conceptualisation of LAL and differentiated LAL for each assessment stakeholder (e.g., test developers and language teachers) remains partially answered (Kremmel & Harding, 2020; Levi & Inbar-Lourie, 2020). However, several experts have attempted to spell out LAL components (e.g., Brindley, 2001; Davies, 2008; Fulcher, 2012; Inbar-Lourie, 2008a; Kremmel & Harding, 2020; Pill & Harding, 2013; Taylor, 2013). Generally, LAL is conceptualised as consisting of knowledge, skills, and principles. The tripartite view of LAL is embraced by several authors, such as Davies (2008), Fulcher (2012), Giraldo (2018), and Inbar-Lourie (2008). Regarding differentiated LAL profiles for different assessment stakeholders, Taylor (2013) used the assessment literacy continuum scale adapted by Pill and Harding (2013)¹ to build four assessment profiles. According to the model (see figure 1), the level of LAL that language teachers should attain varies depending on the dimension: knowledge of theory (2), principles and concepts (2), technical skills (3), language pedagogy (4), socio-cultural values (3), local practices (3), personal beliefs and attitudes (3), and scores and decision making (2). Kremmel and Harding (2020) criticise Taylor's profiles for being speculative. Notwithstanding the criticism, this model has been used to explore teachers' LAL in different contexts. Using Taylor' (2013) model as a reference, this study explored English language teachers' assessment literacy in Mozambique. The study sought to answer the following research questions:

1. How well does Lan and Fan's (2019) classroom-based language assessment literacy model fit the new dataset?
2. How much formal training did teachers receive in different dimensions of classroom-based language assessment literacy?
3. What is the teachers' self-perceived level of classroom-based language assessment literacy?

¹ Pill and Harding's (2013) assessment literacy continuum scale: *0-illiteracy* (unfamiliarity with concepts and methods of language assessment), *1-nominal literacy* (understanding that a particular term is related to language assessment but with some misconceptions), *2-functional literacy* (good understanding of basic terms and concepts related to language assessment), *3-procedural and conceptual literacy* (understanding of the important concepts in the field, and the ability to translate assessment knowledge into practice), and *4-multidimensional literacy* (knowledge expanded beyond the understanding of ordinary concepts, philosophical, historical and social components).

Methodology

Research Design

An explanatory sequential mixed-methods design was adopted (Creswell & Creswell, 2018). This design consists of collecting quantitative data first, analysing the data, and then using the results to plan the qualitative phase of the study. The quantitative phase of the study explored teachers' experience with formal training in language assessment and their self-perceived level of language assessment literacy. The next phase of the study will focus on how individual teachers use classroom-based language assessments formatively, thereby shedding more light on the quantitative part of the study.

Figure 1: LAL Profile for classroom teachers
Transcribed from Taylor (2013, p. 410)

Participants

The respondents of the English language teacher questionnaire (ELTQ) were secondary school teachers of English as a foreign language based in Maputo, Mozambique. The proportional stratified random sampling technique was used to collect the data (Johnson & Christensen, 2016). This technique consists of dividing the target population into strata and subsequently sampling each group randomly. The stratification variables were gender and school location (Maputo City and Maputo Province). There are about four hundred teachers of English as a foreign language in Maputo, where about 60% work in Maputo City and about 40% in Maputo Province (MINED, 2018). While the male teachers are about 89%, the female teachers are roughly 11%.

Initially, the teachers were invited to participate in the study through email and SMS. However, only a handful of them responded to the invitation. Therefore, we decided to visit 38 secondary schools (22 in Maputo City and 16 in Maputo Province) to invite teachers to participate in the study. Although 142 teachers (126 males and 16 females) were invited to respond to the questionnaire, only 72 participants (84.7% males and

15.3% females) submitted their responses. All the prospective respondents received either a soft or a hard copy of the ELTQ (see appendices). For more information about the participants, see table 1.

Data Collection

This quantitative study partly replicated Lan and Fan's (2019) research instrument, which was adapted from Vogt and Tsagari (2014), and previously used by Hasselgreen et al. (2004). Lan and Fan (2019) used the instrument to investigate teachers' LAL in China. The authors concentrated on the English teachers' self-perceived level of LAL and their training needs in four dimensions of LAL. The research instrument encompasses 18 items, which focus on four dimensions of classroom-based language assessment: *technical skills* (ELTQ1 to ELTQ6), *scores and decision making* (ELTQ7 to ELTQ10), *language pedagogy* (ELTQ11 to ELTQ15), and *theories and principles* (ELTQ16 to ELTQ18). The authors' factor analysis work found four factors.

The first part of the questionnaire focused on the sociodemographic characteristics of the respondents. It was changed to reflect the Mozambican context, emphasising respondents' age, gender, years of experience, academic qualifications, university attended, and school location. The second part is divided into two sections. The first section focuses on teachers' experience with formal training in classroom-based LAL. Using Lan and Fan's (2019) questionnaire and a five-point Likert scale², the respondents were asked to specify the amount of training they received in each aspect of language assessment. The second section deals with teachers' self-perceived level LAL. Using the same questionnaire and the five-pointed Likert scale adapted by Pill and Harding (2013), the respondents were asked to specify their perceived level of LAL.

Table 1: Participants

School Location	Qualifications	Years of experience	Gender	Age	Institution
Maputo City 40	Diploma ³ 3	1-5 27	Males 61	20-25 12	UEM 31
Maputo Province 32	B.A 66	6-10 20	Females 11	26-30 10	UP 32
	M.A 3	11-15 16		31-35 25	Others 6
	PhD 0	16-20 7		36-40 17	
		21 and more 2		41 and more 8	

Data Analysis

Three statistical procedures were performed in this study. Firstly, a measure of internal consistency of the questionnaire was performed using Cronbach's alpha. Secondly, confirmatory factor analysis was performed to test measurement invariance (Brown, 2015; Harrington, 2008). This test helped determine whether the four-factor structure in Lan and Fan's (2019) could be replicated in the new dataset from 72 respondents from Mozambique. In reporting the goodness-of-fit of a model with a new dataset, Kline (2015) recommends selecting chi-square (χ^2), root mean square error of approximation (RMSEA), comparative fit index (CFI), and standardised root mean square residual (SRMS). However, Hurley et al. (1997) recommend using various goodness-of-fit

² Likert scale: 0-no training at all; 1- little training (few days/ a month); 2- moderate training (a semester); 3- advance training (a year); 4-very advanced training (more than a year)

³ Diploma in teaching: non-degree programmes offered by various Teacher Training Institutes in Mozambique.

indices simultaneously, indexing distinct aspects of the model. Therefore, besides the indices recommended by Kline (2015), the study reported other indices: goodness-of-fit index (GFI), adjusted goodness-of-fit index (AGFI), normed fit index (NFI), and Tucker-Lewis Index (TLI). Thirdly, descriptive statistics were performed to determine the formal training teachers received in four dimensions of language assessment and their self-perceived level of LAL. While the confirmatory factor analysis was performed using IBM SPSS Amos 26.0 software, descriptive statistics and the measure of internal consistency were done using IBM SPSS Statistics 27.0 software.

Results

Confirmatory Factor Analysis

The Cronbach's alpha of the first and the second sections of the questionnaire is .935 and .943, respectively, suggesting that the items in the questionnaire in the two sections are internally consistent. Regarding the assessment of normality, Skewness and Kurtosis indices are presented in table 2 in appendices. According to Brown (2006), when using structural equation modelling, appropriate values for Skewness range between - 3 and + 3 and Kurtosis from - 10 and + 10. Therefore, the ELTQ can be considered normally distributed.

Model Fit

Lan and Fan's (2019) model is a four-factor model of classroom-based language assessment literacy. The four latent variables were named TS (technical skills), SDM (scores and decision making), LP (language pedagogy), and TP (theories and principles). Initially, with $\chi^2 = 226.122$, $df = 129$, and $p < .05$ and with $GFI = .763$, $AGFI = .685$, $NFI = .762$, $TLI = .863$, $CFI = .884$, $RMSEA = .098$, and $SRMS = .105$, the four-factor model of classroom-based language assessment literacy did not fit the new dataset well. For more information, see figure 2 in the appendices. Following Brown's (2006) criteria for model fit indices, CFI should be close to 0.95 or greater, TLI close to 0.95, and RMSEA close to 0.06. The rule of thumb for $NFI = .95$, $GFI = .95$, $AGFI = .90$, and $SRMS = < .05$ (Schermelleh-Engel et al., 2003).

Model Modification

The proposed model did not fit the dataset well, so the researcher decided to modify it. The first noticeable modification proposed by modification indices (MI) involves item e15 (testing aspects of culture). The MI suggest adding paths from e15 to two latent variables, namely language pedagogy (LP) and theories and principles (TP). Additionally, the MI suggest adding an error covariance between e15 and e16, e15 and e8, e15 and e10, and e15 and e13. It seems that e15 is a very complex item, so the researcher decided to remove it. Its removal resulted in significant improvements to the model. The second most noticeable modification proposed by MI involves adding a covariance between e9 (placing students) and e10 (awarding certificates). Both items belong to the same latent variable—scores and decision-making factor (SDM). The two items are related to student classification based on their performance; thus, adding the covariance between the two items seems reasonable. The last modification involved e8 (finding out what needs to be taught/learned). The MI propose adding paths between e8 and two latent variables: language pedagogy (LP) and theories and principles (TP). The MI also suggest adding a covariance between e8 and e11. The items e8 and e11 do not belong to the same latent variable, so akin to item e15, the researcher decided to remove item e8, which resulted in considerable improvements to the model.

The modified model (see figure 3 in appendices) preserves the four-factor structure of the original model, but it comprises only 16 items rather than 18. Following Brown's (2006) criteria for model fit, with a $\chi^2 = 115.132$, $df = 97$, $p = .101$, $RMSEA = .051$, $TLI =$

.964, and CFI=.971, the modified model fits the dataset well. Although the SRMR should be less than .05, values smaller than .10 (e.g., SRMR=.065) are considered acceptable (Schermelleh-Engel et al., 2003). Other indices such as GFI=.84, AGFI=.78, NFI=.845 have improved significantly. Nevertheless, they still suggest that the modified model does not fit the dataset well (Schermelleh-Engel et al., 2003).

Teachers' Training in Language Assessment

The second research question aims at uncovering how much formal training teachers received in four dimensions of classroom-based language assessment literacy. Figure 4 (see appendices) presents the mean of each item of the questionnaire. The first dimension, technical skills, involves six items (ELTQ1 to ELTQ6). The six items deal with preparing classroom tests, using ready-made tests, giving feedback, using self-and peer-assessment, informal assessment, and portfolio assessment. The mean of all six items but one (ELTQ6) is above 2.5, suggesting that the participants' training in technical skills is between moderate (a semester) and advanced (a year). The second dimension, scores and decision making, comprises three items that deal with giving grades, placing students, and awarding certificates. While the mean of giving grades is above 2.5, placing students and awarding certificates is below this figure, suggesting that teachers might have received more formal training in giving grades than placing students and awarding certificates. This is unsurprising because classrooms are barely streamed, so teachers hardly conduct placement tests in Mozambique. Also, the Mozambican education system tends to emphasise grading. All in all, the training received by the participants in this dimension also seems to lie between moderate and advanced.

Language pedagogy involves four items that concentrate on testing receptive skills, productive skills, grammar/vocabulary, and integrated skills. The mean suggests that teachers might have received more formal training in this dimension of classroom-based language assessment than others. The mean of testing productive skills and testing grammar/vocabulary is 3 and 3.03, suggesting that the respondents received advanced training in these aspects. This is not surprising given that language tests tend to concentrate on vocabulary, grammar, and reading. The mean of the other two items is above 2.5, suggesting that the training received lies between moderate and advanced. The last dimension, principles of language assessment, focuses on reliability, validity, and statistics. The mean for reliability and validity is above 2.5, while for using statistics is below this figure, suggesting that the received training in this dimension sits between moderate to advanced. Overall, the formal training received by the respondents in the four dimensions of classroom-based language assessment is between moderate and advanced.

Teachers' Self-Perceived Language Assessment Literacy

The third research question focuses on the teachers' self-perceived level of LAL. Figure 5 (see appendices) illustrates the mean of each item of the questionnaire. The mean of each item of technical skills (ELTQ1 to ELTQ6) ranges from 2.38 to 2.99, suggesting that teachers' self-perceived level of LAL sits between functional literacy and procedural and conceptual literacy. Following Taylor's (2013) LAL Profile for classroom teachers, it seems that participants have not attained the recommended level of LAL, which is procedural and conceptual literacy. Scores and decision making comprises three items (ELTQ7 to ELTQ10). The mean of the items ranges between 2.21 and 2.96. The perceived level of LAL in scores and decision making is between functional literacy and procedural and conceptual literacy, which is slightly above the recommended (Taylor, 2013).

Language pedagogy involves four items (ELTQ11 to ELTQ14). The teachers' perceived level of LAL is marginally higher in this dimension than others. While the perceived level of LAL is slightly above procedural and conceptual literacy level in testing receptive skills, productive skills, and grammar/vocabulary, it is marginally below this level in testing integrated language skills. One of the possible explanations is that assessments tend to be discrete point rather than integrative in Mozambique. Based on Taylor's (2013) LAL Profile for classroom teachers, the respondents' perceived level of LAL is below the recommended. Theories and principles encompass the last three items (ELTQ16 to ELTQ18). The mean of the items varies between 2.54 and 2.89, meaning that the teacher perceived level of LAL is between functional literacy and procedural and conceptual literacy, which is slightly above the recommended level (Taylor, 2013).

Overall, the study looked at the teachers' self-perceived level of language assessment literacy in four dimensions of classroom-based language assessment literacy. The findings suggest that the respondents have attained the recommended levels of LAL in two dimensions (scores and decision making and theories and principles), whereas they have not in the other two dimensions (technical skills and language pedagogy).

Conclusion and Limitations

This quantitative study explored English language teachers' language assessment literacy in Mozambique. The research study concentrated on teachers' experience with formal training in language assessment and their self-perceived level of classroom-based language assessment literacy. Regarding teachers' experience with formal training in language assessment, the findings suggest that the respondents received training that sits between moderate and advanced in the four dimensions of classroom-based assessment. Regarding the teachers' self-perceived level of classroom-based language assessment, the data suggest that the respondents have attained the recommended levels of classroom-based language assessment literacy in two out of the four dimensions of classroom-based language assessment literacy. These results seem to accentuate the need for more training in language assessment.

This research study is not devoid of limitations. Therefore, we recommend interpreting these findings with caution. The main limitation of the study derives from the sample size. Due to the COVID-19 pandemic, which led to school closures for more than a year, we could only sample ($n=72$) teachers from the initial target of 150. According to Kline (2015), sample sizes less than 100 are considered small and only suitable for simple models. Due to the sample size, the modifications made to Lan and Fan's (2019) model of classroom-based language assessment literacy should not be interpreted as an indication of the weakness of the model. The last limitation is related to the self-report methods of data collection. Self-report data may suffer from several problems, including socially desired responding and extreme responding (Robins et al., 2009).

References

- Boraie, D. (2018). Types of Assessment. In *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching* (pp. 1–7). American Cancer Society. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0350>
- Brindley, G. (2001). Language assessment and professional development. *Experimenting with Uncertainty: Essays in Honour of Alan Davies*, 11, 137–143.
- Brown, T. (2006). *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research*. Guilford Press.
- Brown, T. (2015). *Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Second Edition*. Guilford Publications.

- Cizek, G. (2010). An introduction to formative assessment: History, characteristics, and challenges. In *Handbook of formative assessment* (pp. 15–29). Routledge.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Davies, A. (2008a). Textbook trends in teaching language testing. *Language Testing*, 25(3), 327–347. <https://doi.org/10.1177/0265532208090156>
- Davies, A. (2008b). Textbook trends in teaching language testing. *Language Testing*, 25(3), 327–347. <https://doi.org/10.1177/0265532208090156>
- Davison, C., & Leung, C. (2009). Current Issues in English Language Teacher-Based Assessment. *TESOL Quarterly*, 43(3), 393–415. JSTOR.
- Fulcher, G. (2012). Assessment Literacy for the Language Classroom. *Language Assessment Quarterly*, 9(2), 113–132. <https://doi.org/10.1080/15434303.2011.642041>
- Giraldo, F. (2018). Language Assessment Literacy: Implications for Language Teachers. *Profile Issues in Teachers' Professional Development*, 20(1), 179–195. <https://doi.org/10.15446/profile.v20n1.62089>
- Green, A. (2018). Assessment of Learning and Assessment for Learning. In *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching* (pp. 1–6). American Cancer Society. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0352>
- Harrington, D. (2008). *Confirmatory Factor Analysis*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001>
- Hasselgreen, A., Carlsen, C., & Helness, H. (2004). European survey of language testing and assessment needs. Report: Part one—general findings. Retrieved March, 15, 2006.
- Hill, K., & McNamara, T. (2012). Developing a comprehensive, empirically based research framework for classroom-based assessment. *Language Testing*, 29(3), 395–420. <https://doi.org/10.1177/0265532211428317>
- Hurley, A., Scandura, T., Schriesheim, C., Brannick, M., Seers, A., Vandenberg, R., & Williams, L. (1997). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Guidelines, Issues, and Alternatives. *Journal of Organizational Behavior*, 18(6), 667–683.
- Inbar-Lourie, O. (2008). Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses. *Language Testing*, 25(3), 385–402. <https://doi.org/10.1177/0265532208090158>
- INDE/MINED. (2010a). *Inglês, Programa da 8ª Classe*. DINAME, Moçambique.
- INDE/MINED. (2010b). *Inglês, Programa da 9ª Classe*. DINAME, Moçambique.
- INDE/MINED. (2010c). *Inglês, Programa da 10ª Classe*. DINAME, Moçambique.
- INDE/MINED. (2010d). *Inglês, Programa da 11ª Classe*. DINAME, Moçambique.
- INDE/MINED. (2010e). *Inglês, Programa da 12ª Classe*. DINAME, Moçambique.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2016). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. SAGE Publications.
- Kline, R. (2015). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*, Fourth Edition. Guilford Publications.
- Kremmel, B., & Harding, L. (2020). Towards a Comprehensive, Empirical Model of Language Assessment Literacy across Stakeholder Groups: Developing the Language Assessment Literacy Survey. *Language Assessment Quarterly*, 17(1), 100–120. <https://doi.org/10.1080/15434303.2019.1674855>

- Kvasova, O., & Kavvytska, T. (2014). The assessment competence of university foreign language teachers: A Ukrainian perspective. *Language Learning in Higher Education*, 4(1), 159–177.
- Lam, R. (2015). Language assessment training in Hong Kong: Implications for language assessment literacy. *Language Testing*, 32(2), 169–197. <https://doi.org/10.1177/0265532214554321>
- Lam, R. (2019). Teacher assessment literacy: Surveying knowledge, conceptions and practices of classroom-based writing assessment in Hong Kong. *System*, 81, 78–89. <https://doi.org/10.1016/j.system.2019.01.006>
- Lan, C., & Fan, S. (2019). Developing classroom-based language assessment literacy for in-service EFL teachers: The gaps. *Studies in Educational Evaluation*, 61, 112–122. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.03.003>
- Levi, T., & Inbar-Lourie, O. (2020). Assessment Literacy or Language Assessment Literacy: Learning from the Teachers. *Language Assessment Quarterly*, 17(2), 168–182. <https://doi.org/10.1080/15434303.2019.1692347>
- Mathew, R., & Poehner, M. (2013). Monitoring Progress in the Classroom. In *The Companion to Language Assessment* (pp. 631–645). American Cancer Society. <https://doi.org/10.1002/9781118411360.wbcla073>
- Migliacci, N. (2018). Classroom Testing. In *The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching* (pp. 1–7). American Cancer Society. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0374>
- Pill, J., & Harding, L. (2013). Defining the language assessment literacy gap: Evidence from a parliamentary inquiry. *Language Testing*, 30(3), 381–402. <https://doi.org/10.1177/0265532213480337>
- Popham, W. (2008). *Transformative Assessment*. ASCD.
- Popham, W. (2011). *Transformative Assessment in Action: An Inside Look at Applying the Process*. ASCD.
- Popham, W. (2014). The right test for the wrong reason. *Phi Delta Kappan*, 96(1), 46–52. <https://doi.org/10.1177/0031721714547862>
- Popham, W. (2018). *Classroom assessment: What teachers need to know* (8th Edition). Pearson.
- Purpura, J. (2016). Second and Foreign Language Assessment. *The Modern Language Journal*, 100(S1), 190–208. <https://doi.org/10.1111/modl.12308>
- Rea-Dickins, P. (2004). Understanding teachers as agents of assessment. *Language Testing*, 21(3), 249–258. <https://doi.org/10.1191/0265532204lt283ed>
- Rea-Dickins, P. (2007). Classroom-Based Assessment: Possibilities and Pitfalls. In J. Cummins & C. Davison (Eds.), *International Handbook of English Language Teaching* (pp. 505–520). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-46301-8_36
- Rea-Dickins, P. (2008). Classroom-based language assessment. *Encyclopedia of Language and Education*, 7, 257–272.
- Robins, R., Fraley, R., & Krueger, R. (2009). *Handbook of Research Methods in Personality Psychology*. Guilford Press.
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. *Methods of Psychological Research Online*, 8(2), 23–74.

- Stabler-Havener, M. (2018). Defining, conceptualising, problematising, and assessing language teacher assessment literacy. *Studies in Applied Linguistics and TESOL*, 18(1).
- Stiggins, R. (2014). Improve assessment literacy outside of schools too. *The Phi Delta Kappan*, 96(2), 67–72. JSTOR.
- Stiggins, R. (1991). Assessment Literacy. *The Phi Delta Kappan*, 72(7), 534–539. JSTOR.
- Stiggins, R. (2002). Assessment Crisis: The Absence of Assessment for Learning. *Phi Delta Kappan*, 83(10), 758–765. <https://doi.org/10.1177/003172170208301010>
- Stoyhoff, S. (2012). Looking backward and forward at classroom-based language assessment. *ELT Journal*, 66(4), 523–532. <https://doi.org/10.1093/elt/ccs041>
- Sultana, N. (2019). Language assessment literacy: An uncharted area for the English language teachers in Bangladesh. *Language Testing in Asia*, 9(1), 1.
- Taylor, L. (2013). Communicating the theory, practice and principles of language testing to test stakeholders: Some reflections. *Language Testing*, 30(3), 403–412. <https://doi.org/10.1177/0265532213480338>
- Tsagari, D., & Vogt, K. (2017). Assessment literacy of foreign language teachers around Europe: Research, challenges and future prospects. *Papers in Language Testing and Assessment*, 6(1), 41–63.
- Vogt, K., & Tsagari, D. (2014). Assessment Literacy of Foreign Language Teachers: Findings of a European Study. *Language Assessment Quarterly*, 11(4), 374–402. <https://doi.org/10.1080/15434303.2014.960046>
- William, D. (2010). An integrative summary of the research literature and implications for a new theory of formative assessment. *Handbook of Formative Assessment*, 18–40.
- Xu, Y., & Brown, G. (2017). *University English Teacher Assessment Literacy: A survey-test report from China*. <https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/34245>

Author's address

Felizardo Muianga

Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University in Brno
 Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 452888@mail.muni.cz

Appendices

Table 2: English language teacher questionnaire (ELTQ+ number of the item in the questionnaire). Skewness and Kurtosis (n =72)

<i>Code and Item</i>	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>
Technical skills		
ELTQ1 Preparing classroom tests	-.570	.203
ELTQ2 Using ready-made tests	-.042	-.625
ELTQ3 Giving feedback based on	-.818	.216

assessment

ELTQ4 Using self-/Peer-assessment	-.506	-.253
ELTQ5 Using informal assessment	.395	-.512
ELTQ6 Using language Portfolio	.183	-.169

or Portfolio

Scores and Decision Making

ELTQ7 Giving grades Scores and decision making	-1.011	.940
ELTQ8 Finding out what needs to be taught/learned	-.485	-.743
ELTQ9 Placing students	-.369	-.677
ELTQ10 Awarding final certificates	.421	-.626

Language pedagogy

ELTQ11 Testing receptive skills (reading/listening)	-.542	-.515
ELTQ12 Testing productive skills (writing/speaking)	-.671	-.298
ETQ13 Testing grammar/vocabulary	-.645	-.338
ELTQ14 Testing integrated language skills	.076	-.564
ELTQ15 Testing aspects of culture	-.381	-.823

Theories and principles

ELTQ16 Establishing Reliability	-.534	-.373
ELTQ 17 Establishing Validity	-.592	-.097
ELTQ 18 Using statistics	-.336	-.801

Figure 2: Results of confirmatory factor analysis of the ELTQ. Standardised Estimates and Model Fit Indices (n=72)

Figure 3: Modified Model. Standardised Estimates and Model Fit Indices (n=72)

Figure 4

Figure 5

English Language Teacher Questionnaire (ELTQ)

Part I

Socio-demographic Characteristics of the Participants

1. Age _____

2. Gender

Male

Female

3. Years of Experience _____

4. Highest Academic Qualifications

Diploma

Bachelor's degree

master's degree

PhD

5. University Attended

UEM

UP

Other universities

6. School Location

Maputo Cidade

Maputo Provincia

Part II
2.1. Using the scale below, indicate how much formal training you received on each aspect of language assessment/testing

0- No training at all

1- Little training (few days/ a month)

2- Moderate training (a semester)

3- Advance training (a year)

4-Very advanced training (more than a year)

Items	0	1	2	3	4
ELTQ1. Preparing classroom tests.					
ELTQ2. Using ready-made tests from textbook packages or from other sources.					
ELTQ3. Giving feedback to students based on information from tests/assessment.					
ELTQ4. Using self- or peer-assessment.					
ELTQ5. Using informal, continuous, non-test type of assessment.					
ELTQ6. Using the Language Portfolio, an adaptation of it or some other portfolio.					
ELTQ7. Giving grades.					
ELTQ8. Finding out what needs to be taught/learned.					
ELTQ9. Placing students onto courses, programs, etc.					
ELTQ10. Awarding final certificates (from school/program; local, regional, or national level).					
ELTQ11. Testing/Assessing Receptive skills (reading/listening).					
ELTQ12. Testing/Assessing Productive skills (speaking/writing).					
ELTQ13. Testing/Assessing Microlinguistic aspects (grammar/vocabulary).					

ELTQ14. Testing/Assessing Integrated language skills.					
ELTQ15. Testing/Assessing Aspects of culture.					
ELTQ16. Establishing reliability of tests/assessment.					
ELTQ17. Establishing validity of tests/assessment.					
ELTQ18. Using statistics to study the quality of tests/assessment.					

2.2. Using the scale below, indicate your level of knowledge on each aspect. (0 is the lowest and 4 is the highest).

0-Illiteracy (the individual is not familiar with concepts and methods to language assessment and testing).

1-Nominal literacy (the individual understands that a term is related to language assessment and testing but may indicate a misconception).

2-Functional literacy (the individual has a good understanding of basic terms and concepts related to language assessment and testing).

3-Procedural and conceptual literacy (the individual understands the important concepts related to language assessment and testing and can put their knowledge into practice).

4-Multidimensional literacy (the individual's knowledge about language assessment and testing extends beyond ordinary concepts including philosophical, historical and social dimension of assessment).

Items	0	1	2	3	4
ELTQ1. Preparing classroom tests.					
ELTQ2. Using ready-made tests from textbook packages or from other sources.					
ELTQ3. Giving feedback to students based on information from tests/assessment.					
ELTQ4. Using self- or peer-assessment.					

ELTQ5. Using informal, continuous, non-test type of assessment.					
ELTQ6. Using the Language Portfolio, an adaptation of it or some other portfolio.					
ELTQ7. Giving grades.					
ELTQ8. Finding out what needs to be taught/learned.					
ELTQ9. Placing students onto courses, programs, etc.					
ELTQ10. Awarding final certificates (from school/program; local, regional or national level).					
ELTQ11. Testing/Assessing Receptive skills (reading/listening).					
ELTQ12. Testing/Assessing Productive skills (speaking/writing).					
ELTQ13. Testing/Assessing Microlinguistic aspects (grammar/vocabulary).					
ELTQ14. Testing/Assessing Integrated language skills.					
ELTQ15. Testing/Assessing Aspects of culture.					
ELTQ16. Establishing reliability of tests/assessment.					
ELTQ17. Establishing validity of tests/assessment.					
ELTQ18. Using statistics to study the quality of tests/assessment.					

HODNOTENIE KOMENTÁRA K TICHÉMU VIDEOU V KONTEXTE KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA FYZIKY

EVALUATION OF THE SILENT VIDEO VOICE-OVERS IN THE CONTEXT OF PRE-SERVICE PHYSICS TEACHER COMMUNICATION SKILLS

Simona Gorčáková

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Klára Velmovská

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Abstract:

The key competencies of a teacher have a direct impact on the quality of his work, and thus greatly affect the quality of his students' education. Therefore, it is important to develop these competencies during teacher education. Given that we want to develop the communication skills of pre-service teachers, it is necessary to create an instrument for their assessment. In this paper, the developed evaluation tool is presented together with a case study, which was conducted to verify whether it is properly compiled.

Key words:

communication skills, pre-service teacher education, evaluation rubric

Úvod

Viacerí autori zaoberajúci sa kompetenciami, ktorými by mal učiteľ disponovať, zdôrazňujú, že schopnosť komunikovať je dôležitou kompetenciou učiteľa. Podľa Hrma a Tureka (2003) je kompetencia správaním, ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v danej oblasti. Šuťáková, Ferencová a Zahatňanská (2017, s. 65) píšú: „Komunikačné, sociálne a personálne kompetencie sú neodmysliteľnou súčasťou profesijných kompetencií učiteľa dôležitých na výkon pedagogických činností súvisiacich s realizáciou výchovno-vzdelávacích cieľov.“ Rovnako aj Gadušová a kol. (2008, s. 316) uvádzajú komunikačnú kompetenciu ako jednu z piatich základných kompetencií učiteľa. Zhu a Wang (2014) realizovali výskum zameraný na kompetencie, ktorými by mal učiteľ disponovať. Z prieskumu vyplynulo, že hneď po schopnosti učiť sa, je druhou najdôležitejšou komunikačnou kompetenciou. „Učiteľ musí byť schopný vymieňať názory a návrhy s ostatnými a budovať dobrú interakciu so študentmi s využitím dobrých komunikačných zručností.“ (Zhu a Wang, 2014, s. 303)

Demkanin a Novotná (2021) zdôrazňujú potrebu rozvíjania celej osobnosti budúceho učiteľa. Počas prípravy študentov učiteľstva treba klásť dôraz na rozvoj všetkých kompetencií, ktoré sú potrebné pre výkon tejto profesie (OECD, 2009, s. 64). Medzi ne patria aj komunikačné zručnosti – hovoriť, počúvať, čítať a písať. Cieľom našej práce je rozvíjať komunikačné zručnosti využívaním tichého videa. Realizujeme výskum,

ktorého súčasťou je implementácia série tichých videí do ich prípravy. Tiché video je videosekvencia, ktorá trvá spravidla jednu až dve minúty, zobrazuje nejaký fyzikálny jav, pokus, experiment, pričom úlohou študenta je vytvoriť a nahráť komentár k tejto videosekvencii (Gorčáková, Velmovská, 2021).

Hodnotiaci nástroj komunikačných zručností

Kľúčovým faktorom na to, aby sme vedeli posúdiť úroveň komunikačných zručností študentov, a následne sa mohli zaoberať ich rozvíjaním, je disponovať nástrojom na posúdenie ich úrovne. Hodnotiaci nástroj úrovne komunikačných zručností uvádza aj Jazykové centrum Jyväskyläskej univerzity vo Fínsku (University of Jyväskylä, 2021), ktorým sme sa inšpirovali. Jednotlivé rubriky sme upravili vzhľadom na skutočnosť, že budeme hodnotiť komentáre k tichému videu, teda iba zvukové nahrávky prejavu.

Hodnotiace rubriky zahŕňajú tieto aspekty komunikačných zručností: odborná slovná zásoba, jazyková úroveň, plynulosť, výslovnosť, prezentácia. Pri každej hodnotiacej rubrike sme vyšpecifikovali jednotlivé úrovne (Tab. 1), ktoré sme doplnili o bodové skóre. Za každú rubriku je možné udeliť najviac tri body, teda plný počet bodov je 15.

Tab. 1: Hodnotiaci nástroj komunikačných zručností

Hodnotenie	Vynikajúci 3	Dobry 2	Prijateľný 1	Nedostatočný 0
Odborná slovná zásoba	Ovláda veľmi dobre odbornú slovnú zásobu a správne ju používa.	Má primeranú slovnú zásobu. Chybné používanie pojmov sa takmer nevyskytuje	Odborná slovná zásoba je obmedzená. Často sa vyskytuje nesprávne použitie pojmov, ktoré ale nemajú veľký vplyv na zmysel výpovede.	Iba základná odborná slovná zásoba. Nesprávne používanie pojmov je veľmi časté a má vplyv na zmysel výpovede.
Jazyková úroveň	Dokáže sústavne udržiavať vysoký stupeň gramatickej presnosti; chyby sú zriedkavé a ťažko rozpoznateľné.	Vie komunikovať s primeranou presnosťou. Ak sa dopustí chýb, následne ich vo výpovedi opraví.	Komunikácia obsahuje mnohé gramatické nepresnosti, ktoré však výrazne neovplyvňujú zmysel povedaného. Nie je namáhavé identifikovať, čo chce autor výpovede povedať.	Komunikácia charakterizovaná častými gramatickými nepresnosťami a nedorozumeniami.
Plynulosť	Vie sa vyjadrovať plynulo a spontánne, takmer bez námahy. Široká slovná zásoba je zrejmá.	Prejav je plynulý a spontánny, občas je však prítomná pauza potrebná pre hľadanie výrazov alebo slov, aby autor povedal presne to, čo chce.	Prejav je často váhavý pri hľadaní výrazov, ale prijateľný. Pauzy počas výpovede sú nápadne dlhé.	Časté váhanie a pauzy pomôžu k vyprodukovaniu iba krátkych úsekov výpovede.

Výslovnosť	Ovládanie zvukového systému v slovenčine je zrejme. Presná výslovnosť a intonácia vo väčšine prípadov.	Výslovnosť a intonácia sú spravidla presné, chyby nespôsobujú nedorozumenie.	Nejaká nepresnosť vo výslovnosti a intonácii sa vyskytne. Problémy napríklad so znelými/neznelými spoluhláskami.	Kľúčové slová pravidelne nesprávne vyslovované. Ovládanie zvukového systému je také slabé, že je ťažké autorovi rozumieť.
Prezentácia	Autor výpovede je dôkladne oboznámený s témou, komunikácia je primerane sebavedomá. Tempo reči je dobre nastavené. Výpoveď je jasne štruktúrovaná a vhodne zvolená k publiku. Celkový dojem z komunikácie je výborný.	Autor dobre pozná tému. Dokáže pomerne ľahko zvládnuť prezentovanie. Výpoveď je štruktúrovaná s možnými odbočeniami, ktoré však nenarúšajú logickú nadväznosť myšlienok. Celkový dojem z komunikácie je veľmi dobrý.	Autor pozná tému. Úroveň prejavu je primeraná. Štruktúra výpovede nie je jasne určená, ale odbočenia od témy nespôsobujú zmätok. Tempo reči nie je dobre nastavené, ale neruší dojem z prejavu. Prejav môže miestami pôsobiť nepresvedčivo, ale celkový dojem z komunikácie je v konečnom dôsledku dobrý.	Autor nie je dobre oboznámený s témou. Prejavu chýba štruktúra, obsahuje mnoho odbočení z témy, ktoré spôsobujú zmätok. Chýba logická nadväznosť myšlienok.

Po vytvorení hodnotiaceho nástroja sme realizovali prípadovú štúdiu zameranú na jeho overenie a optimalizáciu.

Účel a zdôvodnenie prípadovej štúdie

Na správne posúdenie úrovne komunikačných zručností študenta je dôležité disponovať kvalitným hodnotiacim nástrojom. Nami vytvorený nástroj vychádza z nástroja vytvoreného v Jazykovom centre Jyväskyläskej univerzity vo Fínsku (University of Jyväskylä, 2021). Jednotlivé rubriky sú však adaptované na hodnotenie špecifického prejavu, ktorým je komentár k tichému videu. Preto účelom štúdie je overiť tento nástroj v praxi.

Metódy zberu a správy údajov

V prvom kroku sme vytvorili hodnotiaci nástroj. Najskôr sme požiadali jedného hodnotiteľa, aby pomocou neho ohodnotil päť komentárov k tichým videám. Zvolili sme komentáre, ktoré nahrávali študenti učiteľstva fyziky v 3. ročníku bakalárskeho štúdia k rovnakému tichému videu. Po hodnotení sme realizovali diskusiu zameranú na vzniknuté nejasnosti, na základe ktorých sme upravili špecifikácie jednotlivých rubriek.

Na overenie už upraveného hodnotiaceho nástroja sme využili desať komentárov vytvorených spomínanými študentmi učiteľstva fyziky k ďalšiemu tichému videu, ktoré bolo pre všetkých študentov rovnaké. Dĺžka komentárov bola približne 90 sekúnd. Študenti ich nahrávali z pozície učiteľa, ktorý komentár adresuje svojim žiakom. Tieto komentáre sme najskôr ohodnotili využitím hodnotiacich rubriek a následne sme požiadali troch nezávislých hodnotiteľov – odborníkov v oblasti didaktiky fyziky, aby ich

ohodnotili použitím nami navrhnutých rubriík. Hodnotenia sme spracovali a interpretovali.

Opis údajov a dát

V rámci prvej fázy sme vytvorený hodnotiaci nástroj využili v praxi s cieľom optimalizovať charakteristiky jednotlivých rubriík. V tejto fáze pomocou neho hodnotil nezávislý hodnotiteľ päť komentárov k tichým videám. Nasledovala diskusia, z ktorej vyplynulo, že je potrebné presnejšie špecifikovať jednotlivé úrovne pri rubrike Plynulosť. Zároveň sme potrebovali zohľadniť tempo reči, ktoré sme v pôvodnom nástroji zaradili do rubriky Plynulosť. Avšak táto nezohľadňovala príliš rýchly prejav, ktorý môže byť plynulý. Preto sme tempo reči presunuli do rubriky Prezentácia, kde sme ho doplnili v rámci charakteristík jednotlivých úrovní.

V druhej fáze sme najskôr na základe už upravených nami vytvorených hodnotiacich rubriík (Tab. 1) ohodnotili desať komentárov (A až J) k rovnakému tichému videu. Komentáre sme následne dali ohodnotiť ďalším trom nezávislým hodnotiteľom (H1, H2, H3), pričom sme im poskytli nami vytvorený a už upravený hodnotiaci nástroj. Výsledky hodnotení uvádzame v tabuľke 2. Maximálny počet bodov, ktorý mohli študenti za komentár získať, bolo 15 bodov. Pre jednotlivé komentáre sme určili smerodajnú odchýlku, pričom ako strednú hodnotu sme uvažovali aritmetický priemer hodnotení H0 – H3.

Tab. 2: Hodnotenie komentárov k tichému videu nami (H0) aj nezávislými hodnotiteľmi

		Nezávislí hodnotitelia				
Komentár	H0	H1	H2	H3	Smerodajná odchýlka	Percentuálna smerodajná odchýlka
A	14	14	13	11	1,41	10,10
B	10	9	12	10	1,26	12,58
C	11	11	14	12	1,41	12,86
D	7	8	10	6	1,71	24,40
E	13	13	12	15	1,26	9,68
F	14	15	14	14	0,50	3,57
G	13	13	11	14	1,26	9,68
H	11	11	9	14	2,06	18,74
I	12	12	13	15	1,41	11,79
J	11	11	12	11	0,50	4,55
Priemer	11,6	11,7	12,0	12,2	1,28	11,02

Zároveň sme určili percentuálnu smerodajnú odchýlku, pričom ako strednú hodnotu sme použili nami udelené hodnotenie H0.

Po realizácii hodnotení sme diskutovali s každým hodnotiteľom o jednotlivých rubriikách. Zaujímali sme sa o jednotlivé špecifikácie daných rubriík, o prácu s hodnotiacim nástrojom, rovnako o všeobecné posúdenie kvality hodnotiaceho nástroja. Hodnotitelia

považovali úrovně v rubrikách za dostatočne vyšpecifikované, neuviedli žiadne problémy s priebehom hodnotenia.

Diskusia

Naším cieľom bolo vytvoriť a overiť použitie hodnotiaceho nástroja v praxi. Na základe tabuľky 2 môžeme konštatovať, že priemerná percentuálna smerodajná odchýlka hodnotenia predstavuje približne 11,02 % z maximálneho počtu bodov. Takúto odchýlku považujeme za prijateľnú.

Po diskusii s hodnotiteľmi sme dospeli k záveru, že hodnotiace rubriky sú dostatočne charakterizované, a teda netreba žiadnu z nich upravovať. Hodnotenia komentárov sa u jednotlivých autorov odlišujú o 1 až 5 bodov. Ich analýza ukázala, že tieto rozdiely boli rozptýlené do všetkých rubriek. Hodnotiaci nástroj preto považujeme za vhodne nastavený.

Záver

Keďže komunikačná kompetencia zahŕňajúca aj komunikačné zručnosti patrí medzi kľúčové kompetencie učiteľa, máme za to, že je dôležité ju v rámci prípravy študentov učiteľstva fyziky rozvíjať. Na to, aby sme tak urobili, potrebujeme vedieť určiť úroveň komunikačných zručností. V príspevku sme preto predstavili hodnotiaci nástroj komunikačných zručností. Výsledky realizovaného prieskumu ukázali, že hodnotiace rubriky sú nastavené vhodne a môžu byť použité na hodnotenie komentárov k tichým videám.

V našej práci sa zaoberáme možnosťami využitia tichého videa na viacerých stupňoch vzdelávania. Predstavený hodnotiaci nástroj bude ďalej využitý počas prebiehajúceho výskumu zameraného na rozvíjanie komunikačných zručností študentov učiteľstva fyziky implementáciou tichého videa do ich prípravy.

Podakovanie

Publikácia vznikla s finančnou podporou projektu KEGA č. 013UK-4-2021 Metodické materiály zamerané na systematický rozvoj kritického myslenia a UK/81/2022.

Literatúra

- Demkanin, P. Novotná, S. (2021). Selected Aspects of Tutoring And Scaffolding Pre-Service Physics Teachers. In *INTED2021 Proceedings*. 8710-8716. Dostupné na: <https://library.iated.org/view/DEMKANIN2021SEL>
- Gadušová, Z., Malá, E., Zelenický, L. (2008). New Competencies in Slovak Teacher Training Programmes. *Teacher Education Policy in Europe: A Voice of Higher Education Institutions*. Umeå: University of Umeå. 313-324.
- Gorčáková, S., Velmovská, K. (2021). Tvorba komentára k tichému videu v kontexte rozvoja kognitívnych zručností kritického myslenia. In *16. Mezinárodní seminář doktorandů didaktiky chemie a příbuzných doktorských studijních programů: sborník příspěvků*. Hradec Králové: Gaudeamus.14-20.
- Hrmo, R., Turek, I. (2003). *Kľúčové kompetencie*. Bratislava: STU.
- OECD. (2009). *Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS*. Paríž: OECD Publishing.
- Šuťáková, V., Ferencová, J., Zahatňanská, M. (2017). *Sociálna a didaktická komunikácia*. Bratislava: Wolters Kuwer s.r.o..
- University of Jyväskylä. (2021). *Assessment criteria for communication skills*. [online]. Jyväskylä : University of Jyväskylä. [cit. 2022-03-10]. Dostupné na: <https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/englanti/compulsory>.

Zhu, Ch., Wang, D. (2014). Key competencies and characteristics for innovative teaching among secondary school teachers: a mixed-methods research. In *Asia Pacific Education Review*, 15 (2), 299 – 311.

Adresy autorov

PaedDr. Simona Gorčáková

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IV
gorcakova@fmph.uniba.sk

doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IV
velmovska@fmph.uniba.sk

MODIFICATION OF GRAMMAR-LEXICAL TESTS IN ENGLISH LESSONS FOR THE INDIVIDUALS WITH DEVELOPMENTAL LEARNING DISABILITIES AT LOWER SECONDARY SCHOOL

Ivana Horváthová

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, UKF v Nitre

Abstract:

The aim of the paper is to suggest several modifications of grammar-lexical tests for the individuals with developmental learning disabilities at lower secondary school in English lesson maintaining their validity and reliability. The participants of the research were ten eight graders with one or more learning disabilities. During the qualitative research, we used the tests from the course book Project 3 as a research tool and a brief questionnaire for the learners as a research method. The research results showed that if the tests are adequately modified respecting learners' specific disabilities, the likelihood of passing the test will be higher.

Key words:

modification, test, grammar, lexis, English language, learning disabilities, lower secondary school

Modification and evaluation of grammar-lexical tests for the individuals with developmental learning disabilities

A heterogeneous group naturally includes the learners with individual needs. The learners with developmental learning disabilities (special learning needs) are also included in this group which requires a specific teacher's approach and teaching strategies. In the paper, we specifically dedicate our attention to dyslexia, dysgraphia and dysorthography because these learning disabilities significantly influence teaching of English language.

A special pedagogical counselling centre generally recommends to extend test time for the individuals with developmental learning disabilities. This recommendation is, however, not directly related to grammar-lexical tests. In other words, it does not include the points which would help these individuals to complete the test successfully. Polgáryová (2015) suggests to modify the font and highlight the important words using bold or underline them in a test whereas using italics is not appropriate. Other suggestions include the use of mother tongue in terms of instructions in the written tasks and the use of compensation strategies in the form of lexicon-grammar table or dictionaries. Generally speaking, the aim is not to reduce the number of tasks in a test but to help the individual with proper aids to achieve "his / her best" in spite of learning disabilities.

Schneider and Crombie (2003) add that multiple choice and matching tasks are the most appropriate for the individuals with learning disabilities. Considering the tasks "fill in the blank spaces", the authors advise to write down the words below or above the exercise and to use pictures. Concerning reading and also writing, they recommend to use shorter texts because of problems with eye movement from one point to another. Based on specific symptoms of the disability, they suggest to complete the test at home

on a / without a computer under supervision of the teacher. The point is not to avoid the test but to create suitable external conditions for individuals with different disabilities to complete it successfully.

Polgáryová (2015) continues with specific modifications of Testing 9 (external testing of learners of the 9th grade at lower secondary schools) for the individuals with learning disabilities. These modifications can also be relevant for the tests in general. Author's intention was to modify the tests without reducing the content because they should be comparable with the ones aimed at intact individuals. As a result, the author divides possible modifications into the following areas:

1. formal modifications which include line spacing, highlighting key words and underlining important words in the task. Considering longer extracts, it is necessary to structure them (to divide them into shorter paragraphs).
2. content modifications which are related to the tasks themselves. It means that the tasks are shorter and it is possible to replace one task with another one. However, it is necessary to maintain the essence of the task.
3. environmental modifications that require the help of teacher assistants. It is very demanding to apply them during "traditional" teaching (see the sixth area).
4. extended time which is connected with slower working tempo of individuals with learning disabilities. As we implicitly mentioned in the first area, reading comprehension is a more time-consuming activity for individuals with different disorders and extended time enables them to use higher cognitive processes. In other words, the learner integrates the previous facts with the new ones searching for various interconnections which requires a higher mental effort and a considerable amount of time.
5. compensation strategies which should be based on individual education plan. They usually include additional linguistic tables and dictionaries.
6. teacher assistant who assumes several roles. First of all, he/she should collaborate with the teacher in order to be familiar with the objective of lesson and the amount and quality of knowledge the individual with learning disability should acquire. The teacher together with a teacher assistant prepare a modified test corresponding to individual's specific disorder. If necessary, a teacher assistant leaves the classroom with the individual as indicated in the third area to create better external working conditions.

Hornáková (2018) reminds that the teacher should respect the fact that the individuals with learning disabilities often write down a phonetic form of a word. Although the individual is familiar with the rule, he / she does not know how to apply it. Using marks is, therefore, not the appropriate method of evaluation.

Research methodology

Research problem

The individuals with learning disabilities achieve average results in terms of testing language skills. The issue which specifically causes more problems is testing grammar and lexis. The reason for elaborating this topic consists in the fact that although the authors such as Schneider and Crombie (2003), Ott (2007), Zelinková (2009), Harčariková (2008, 2010), Hudson, High and Al Otaiba (2013), Žovinec and Staňová (2015), Burr, Haas and Ferriere (2015), Polgáryová (2015), Kováčová (2017), Hornáková (2018), Grosjean (2019) and many others state specific recommendations for the individuals with learning disabilities applied to school environment, they do not state methodological guidelines regarding the modifications of grammar-lexical tests. Based on the above mentioned theoretical framework, we formulated the following research problem:

How to modify grammar-lexical test for the individuals with learning disabilities at lower secondary school to achieve their highest possible achievement at the test in the English lesson?

Research aim and research questions

The aim of the qualitative research was to modify grammar-lexical test for the individuals with learning disabilities to increase their achievement while maintaining its validity and reliability. Resulting from research problem and above stated theoretical framework consisting of domestic and foreign scholars in the field of foreign language teaching of the individuals with learning disabilities, we formulated three research questions:

1. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dyslexia in English lessons at lower secondary schools?
2. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dysgraphia in English lessons at lower secondary schools?
3. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dysorthography in English lessons at lower secondary schools?

Research plan

Initially, it is important to state that before conducting research we had known all individuals very well because we have been teaching them for four years. At first, we carefully selected two grammar-lexical tests for the individuals with learning disabilities from the course book Project 3 (Hutchinson, 2014) corresponding to their level of proficiency. The individuals completed the original test (without modifications) placed in the course book and then they completed the modified test. After completing both tests, we compared individuals' achievement in percentage. We also compared their achievement in individual types of tasks. We specifically dedicated our attention to the individuals with multiple learning disabilities. The research started to carry out from October 2019 to March 2020. The research was interrupted due to the COVID-19 pandemic. Then, it continued from September 2020 to October 2020 until the moment when it was again interrupted because of the identical reason. After writing the modified and not modified test, the learners filled in a short questionnaire in which they stated their opinion on the tasks in the test.

Subjects of the research

Research participants were ten learners of the eighth grade at a lower secondary school. The learners are 13-15 years old because some of them had failed to meet standards of the previous grade or their school attendance was postponed. In the group, there were five girls and five boys with one or more learning disabilities who were marked with the following symbols: learner 1 (L1), learner 2 (L2), learner 3 (L3), learner 4 (L4), learner 5 (L5), learner 6 (L6), learner 7 (L7), learner 8 (L8), learner 9 (L9) and learner 10 (L10). The total number of eighth graders was 23. In each English lesson, learners were divided into two different groups while the second one is attended exclusively by the learners with learning disabilities. In the classroom, there was a teacher assistant and special educational needs teaching assistant. The Table 1 clearly shows that most of the learners suffered from dysgraphia, then dysorthography and dyslexia. Moreover, some learners suffered from other learning disabilities such as attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) or communication disorder.

Tab. 1: The list of learners with learning disabilities

Eighth graders	Dysgraphia	Dyslexia	Dysorthography
L1	•		
L2	•	•	•
L3	•		•
L4	•		•
L5	•		
L6	•	•	•
L7		•	•
L8		•	
L9	•		
L10	•	•	•

Legend: L1-L10 – learner 1-learner 10

(Source: Authors' own research)

Research method and tool

Grammar-lexical tests

The aim of the first test was to test individuals' knowledge in the following grammar-lexical topics: verb forms exercise, forming the questions in Present Perfect Tense and using adverbs "ever" and "never" in sentence. Lexis focused on the topic "Experiences" ("Have you ever done something like this?") and litter production. Considering speaking, the individuals were supposed to use the sentences in Present Perfect Tense. The test was written at the end of September 2020.

The aim of the second test was to test individuals' knowledge in the following grammar-lexical topics: usage of the verbs "should" and "shouldn't", "must", "mustn't" and "don't have to" and phrasal verbs. Lexis focused on the topic "Something's wrong", emotions, pain and health problems which was practised in speaking. The test was written in the middle of October 2020.

Questionnaire

The aim of the questionnaire was to receive feedback from the individuals with learning disabilities on the modified and not modified test. The questionnaire consisted of five questions written in the mother tongue of the participants of the research. In the first question, the individuals expressed their opinions on the level of difficulty of the test on the scale "very simple" - "simple" - "average" - "difficult" - "very difficult". The second question focused on their feelings after writing the test using the scale "very good" - "good" - "neither good, nor bad" - "bad" - "very bad." The third and fourth questions were aimed at the simplest and the most demanding tasks in the test. In the last fifth question, the individual wrote down which mark he/she got from the test.

Research results

Test 1

Fig. 1: Comparison of individuals' achievement in not modified and modified test 1
(Source: Authors' own research)

Figure 1 compares the achievement of individuals with learning disabilities in not modified and modified test 1. It clearly shows that individuals were more successful in the modified test. Whereas the average score gained by the individuals in not modified test was 49%, in the modified test it was 83% which is a significant improvement. L4 improved his score gaining 50% more in the modified test. On other hand, the lowest percentage of improvement was 16%. If we compare the score of the individuals with multiple learning disabilities, they improved 30% on average.

Fig. 2: Comparison of individuals' achievement in not modified and modified test 1 in particular tasks
(Source: Authors' own research)

Figure 2 compares individuals' achievement in particular types of tasks. The tasks in not modified and modified tests were not identical but grammar and lexis which were tested were identical in both tests. From the figure 2 it is clear that some individuals significantly improved their score. Although the usage of grammatical phenomenon or lexis in conversation was considered by the individuals as the most demanding task, they improved their score in this particular task in modified test. The individuals improved their score also in other types of tasks, however, it was not so significant. In three tasks the individuals improved 40% on average and in other three ones, they

improved 15% on average. The simplest task was multiple choice and various matching tasks with the pictures.

Test 2

Fig. 3: Comparison of individuals' achievement in not modified and modified test 2
(Source: Authors' own research)

Figure 3 compares the achievement of individuals with learning disabilities in not modified and modified test 2 which is not so significant in comparison with the test 1. In not modified test the individuals gained 42% on average whereas in modified test it was 65% on average. The lowest percentage of improvement was 10%. If we compare the score of the individuals with multiple learning disabilities, they improved 19% on average.

Fig. 4: Comparison of individuals' achievement in not modified and modified test 2 in particular tasks
(Source: Authors' own research)

Figure 4 compares the achievement of individuals with learning disabilities in not modified and modified test 2 whereas the score of individuals improved 19% on average. The lowest percentage of improvement was 4% and the most significant one was 32%. The third task "circle the mistake in a sentence and correct it" in not modified test was the most demanding for the individuals with learning disabilities. The average achievement in this type of task achieved 22%. Not modified test contained another task that is matching the expressions which was also considered as the demanding one. The average achievement in this type of task achieved 39%. Use of pictures undoubtedly contributes to improvement of the individuals' score in modified test.

Questionnaire

Test 1

The first question dealt with the level of difficulty of not modified and modified tests. Five individuals considered not modified test as “very difficult”, three individuals considered it as “difficult” and two individuals as “average” whereas modified test was in the view of six individuals perceived as “average.” The rest considered modified test as “simple” and “very simple.”

The responses to the second question were aimed at individuals’ feelings after writing test 1. Six individuals had “very bad” feeling after writing not modified test and two individuals had “bad” feeling. One individual had mixed feeling (“neither good, nor bad”) and one individual had “good” feeling. After writing modified test, individuals’ feelings changed significantly. Five individuals had a “good” feeling after writing test, two individuals had a “very good” feeling and the rest had a “very bad”, “bad” and mixed feeling (“neither good, nor bad”).

The task which was considered the most demanding one in modified test by the individuals with learning disabilities was the task 1. The aim of the task was to choose the right verb and put it in Present Perfect Tense which includes the use of correct forms of irregular forms of verbs. The tasks which were considered the simplest ones in modified test by the individuals with learning disabilities were multiple choice and match the word with the corresponding picture.

Test 2

The results of the questionnaire were similar to the previous ones. Eight individuals considered not modified test as “very difficult”, one individual as “difficult” and one as “average.” Modified test was considered by one individual as “very simple” and also one individual mentioned that modified test was “simple.” Three individuals claimed that modified test was “average,” three individuals stated that it was “difficult” and two of them considered modified test as “very difficult.”

After writing not modified test 2, seven individuals had a “very bad” feeling, two of them had a “bad” feeling and one individual had a “good” feeling. In comparison with modified test 1, after writing modified test 2, individuals’ feelings changed partially. Two individuals had still a “very bad” feeling, three had a “bad” feeling, two had mixed feelings (“neither good, nor bad”), two individuals had a “good” feeling and one individual had a “very good” feeling.

The task which was considered the most demanding one in not modified test was right-wrong: correct the mistake in a sentence, match the right expressions and put the words in the correct order and make a sentence.

The tasks which were considered the simplest ones in modified test by the individuals with learning disabilities were multiple choice and filling in the gaps with several options.

Discussion

Schneider and Crombie (2003) state in their research some reactions of the individuals with learning disabilities which clearly demonstrate the above mentioned negative feelings. One learner claimed that he tried to do his best for more than 100% and he got only D or F. Another learner points out that he is not able to manage this problem. Even though he was attending two months of intensive English course, he was not able to acquire a foreign language. The next learner admits that she has been studying a foreign language for four years but her level of proficiency is “beginner.” According to her and her peers, the main reason of their failure was the fact that the course did not correspond to their learning tempo. Based on these research results, Schneider and Crombie (2003) suggest multisensory structured language (MSL), or, more precisely, a

structured multi-sensory teaching approach (method) which is a specific scientific based approach for the individuals with developmental learning disabilities. As the name suggests, this approach uses more senses that is auditory, visual and kinaesthetic to make neural pathways stronger. For instance, when learning the letter “d”, the individual at first pronounces the letter correctly (auditory), then he/she observes the process during which the letter is formed (visual) whereas it is recommended to use colourful cards. As a result, the individual copies the letter (kinaesthetic) into his/her exercise book and reads it aloud. The teacher is supposed to use the word/words containing this letter in the context (Australia Dyslexia Association, Timor, 2014).

Harčáriková’s (2008) research confirms the results of Schneider and Crombie (2003) and Čornák and Popelková (2009) emphasizing that classroom conditions are not created properly for the individuals with learning disabilities. It means that a social integration is insufficient, there are a lot of learners in the classroom and it is not possible to work with the individual according to his/her specific learning disability. In addition, teachers evaluate the individuals with learning disability as average or below average. As a result, individual’s attitude towards learning a foreign language and learning as such is negative.

The issue of individual integration was elaborated by Walterová (2012). She was studying several individual education plans coming to the conclusion that recommendations are not carefully formulated. She stated that the evaluation from Slovak and English language of an individual was formulated vaguely. For example, the document suggests to use marking scale according to which the individuals with learning disabilities are evaluated maximum by mark three. This recommendation does not comprise any specific guidelines in comparison to our research in which final evaluation of the test was preceded by particular formal and content modifications of types of tasks.

Current research is limited to two grammar-lexical tests and a fixed sample of learners which could be considered as one of the possible limitations. This kind of research would require a longitudinal study, systematic evaluation, cooperation of more teachers and a special educational needs teacher, a psychologist and a sociologist. In this way, the research would be more complex and interdisciplinary.

Current research, however, contains specific modifications which are easily applicable to teaching practice and they may help the teachers to organise their lessons more effectively. The list of recommendations is a working document which is necessary to up-date on a regular basis.

Conclusion and recommendations for teaching practice

We can assert that the individuals with learning disability often failed in their attempts because a test does not or only partially respect their “difference.” In order to apply this difference to teaching practice, it is necessary to study an individual education plan, to observe the individual focusing on his/her current mental state, to be familiar with his/her family background (support of the individual, everyday communication with parents and siblings, home preparation for school) and to be familiar with his/her ability to learn a foreign language. Thanks to constant, regular and systematic collaboration, the individual is motivated and encouraged to work on the improvement of his/her foreign language abilities and skills.

If we had the opportunity to extend our research, we would like to write down more grammar-lexical tests to find out which types of tasks are appropriate and inappropriate for the individuals with learning disabilities. Then, we would compare the results of their tests with the ones written by intact individuals whereas the tests for the individuals with learning disability would be modified according to the results from the current research.

Before doing research, we formulated three research questions:

1. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dyslexia in English lessons at lower secondary schools?
2. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dysgraphia in English lessons at lower secondary schools?
3. How to modify grammar-lexical tests for the individuals with dysorthography in English lessons at lower secondary schools?

The answers and at the same time recommendations for teaching practice are as follows:

1. make the spaces in sentences bigger and use bold.
2. omit the tasks in which the individuals write the whole sentences and omit the tasks in which the individuals fill in the missing letters in each word.
3. reduce the tasks in which the individual modifies the words.

Based on research results, other appropriate modifications for the dyslexic individuals, those who suffer from dysgraphia, dysorthography and multiple learning disabilities are suggested:

- underline keywords and the words which are necessary to use in that particular task,
- omit the tasks such as find a mistake in a sentence,
- use shorter tasks,
- reduce a number of items in a test,
- use the tasks such as filling in the gaps and multiple choice,
- use the task filling in the gaps with the given words,
- use multiple choice,
- write down the instructions in the individual's mother tongue,
- add the pictures to the tasks,
- respect the level of learning disability preparing a test,
- use more types of tasks with lower number of items.

Acknowledgements

I would like to express my sincere gratitude to Mgr. Terézia Adámiová for her valuable professional comments in the theoretical part and for careful graphical elaboration of the research results.

The contribution is outcome of the project UGA III/5/2022 Obrázkové knihy bez textu ako prostriedok podpory sociálneho a emocionálneho rozvoja žiakov na prvom stupni základnej školy počas hodín anglického jazyka.

Bibliography

- Burr, E., Haas, E., & Ferriere, K. (2015). *Identifying and supporting English learner students with learning disabilities: Key issues in the literature and state practice* (REL 2015–086). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory West, 2015. Retrieved from: <http://ies.ed.gov/ncee/edlabs>
- Čornák, Ľ., Popelková, M. (2009). *Sebahodnotenie školskej úspešnosti žiakov so špecifickými poruchami v učení*. In Heller, D., Charvát, M., Sobotková, I. (2008). *Psychologické dny: Já & my a oni* (p. 1-11). Brno: FSpS MU a ČMPS. Retrieved from <https://cmpsy.cz/files/pd/2008/pdf/cornak-popelkova.pdf>
- Grosjean, F. (2019). *Dyslexia, Bilingualism, and Learning a Second Language. Dyslexia in bilinguals and second language learners*. In *Psychology today*, 2019. Retrieved from <https://www.psychologytoday.com/us/blog/life-bilingual/201903/dyslexia-bilingualism-and-learning-second-language>

- Harčariková, T. (2008). *Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia*. Bratislava: MABAG.
- Harčariková, T. (2010). *Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia*. Bratislava: IRIS.
- Horňáková, Y. (2018). *Vzdelávanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov s vývinovými poruchami učenia*. Retrieved from <https://zivoty.eu/2018/04/25/vzdelavanie-hodnotenie-a-klasifikacia-ziakov/>
- Hudson, R.F., High, L., Al Otaiba, S. (2013). *Dyslexia and the brain: What does current research tell us? The Reading Teacher* (p. 506-515) Retrieved from <https://www.readingrockets.org/article/dyslexia-and-brain-what-does-current-research-tell-us>
- Hutchinson, T. (2014). *Project fourth edition 3 test builder* (CD-ROM). Oxford: Oxford University Press.
- Chelsea Primary School. Multisensory Structured Language. Australia Dyslexia Association. Institute for Multisensory Structured Language Education. (2019). Retrieved from <https://www.chelseaps.vic.edu.au/page/214/Multisensory-Structured-Language>
- Kováčová, B. (2016). *Vývinové poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia a dysortografia*. In *Integrácia v škole*. Bratislava: RABBE (p.1-18).
- Ott, P. (2007). *Teaching Children with Dyslexia*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Polgáryová, E. (2015). *Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)*. Bratislava: NÚCEM.
- Schneider, E., Crombie, M. (2003). *Dyslexia and Foreign Language Learning*. London: David Fulton Publishers.
- Timor, T. (2014). *The Art of Diagnostic Teaching: A New Approach to Teaching EFL*. Israel: The Kibbutzim College of Education, Technology & The Arts.
- Walterová, M. (2012). *Individuálna integrácia v praxi*. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2012. Retrieved from https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/3_ops_walterova_monika_-_individualna_integracia_v_praxi.pdf
- Zelinková, O. (2009). *Poruchy učení*. Praha: Portál.
- Žovinec, E., Staňová, Z. (2015). *Vývinové poruchy učenia*. In *Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)* (p. 65-73). Bratislava: NÚCEM.

Authors' addresses

Mgr. Ivana Horváthová, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, UKF v Nitre
Štefánikova tr. 67, 949 01 Nitra
ihorvathova@ukf.sk

OPTIMALIZÁCIA UČEBNÝCH PODMIENOK VO VZŤAHU K ROZVOJU KRITICKÉHO MYSLENIA

OPTIMALIZATION OF LEARNING CONDITIONS IN RELATION TO CRITICAL THINKING DEVELOPMENT

Juraj Komora

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre

Nina Bodoriková

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre

Abstract

Presented article deals with the possibilities of influencing study conditions of learners from the teacher's point of view - following the development of higher cognitive processes, especially critical thinking. Authors surveyed whether teachers in the course of their teaching process (their interactive style) create a sufficiently stimulating environment for the development of learners' critical thinking.

Key words

Critical Thinking, Higher Cognitive Processes, Teacher's Interaction Style

Úvod

Tvorivo-humanistická pedagogika, ktorej princípy v súčasnosti determinujú priebeh vyučovacieho procesu, očakáva uplatňovanie nielen tradičných rolí učiteľa, ale aj rozvoj učiteľskej profesie tak, aby učiteľ komplexne rozvíjal žiaka, a tým vytváral optimálne podmienky jeho učebnej činnosti. Chápeme to tak, že učiteľ vytvára také prostredie, ktoré podporuje rozvoj všetkých stránok žiakovej osobnosti. (Hanuliaková, J., 2010)

V posledných rokoch sa stáva škola stále častejšie terčom kritiky, nakoľko v mnohých oblastiach rozvoja osobnosti žiaka zaostáva, resp. sú jej kompetencie nedostatočné. Jednou z týchto oblastí je rozvoj vyšších kognitívnych funkcií, osobitne rozvoj kritického myslenia. K tomu, aby učiteľ mohol zabezpečovať rozvoj žiaka v tomto smere, je potrebné nielen neustále zdokonaľovanie sa vo svojej profesii, skvalitňovanie a inovovanie učebných stratégií a metód, ale aj vytváranie optimálnych podmienok v podobe priaznivej a podporujúcej triednej klímy.

Teoretické východiská skúmanej problematiky

Školské prostredie je špecifickou formou sociálnej interakcie s jedinečnými sociálnymi prejavmi a unikátnymi vzťahmi medzi jej tvorcami. Bežne je táto skutočnosť v odbornej literatúre označovaná ako klíma školy. Mnohí autori vnímajú školskú klímu ako mimoriadne široký konštrukt, odrážajúci pocity študentov (Barr, J.J. 2016; Ellis, K., 2004, 2000; Hoyt, D. P., Eun-Joo, L., 2002), alebo sociálny produkt reflektujúci kooperáciu zúčastnených strán (Hirschy, A. S., Wilson, M. E., 2002; Frymier, A. B., Houser, M. L., 2000), v niektorých prípadoch ako pravidlá efektívnej komunikácie (Hosek, A. M., Thompson, J., 2009; Jorgenson, J., 1992) a pod. V zmysle najbližšieho prostredia je však pre žiaka oveľa dôležitejšia triedna klíma. Pedagogický slovník tento pojem vysvetľuje ako sociálno-psychologickú premennú, predstavujúcu dlhodobéjšie sociálno-emocionálne naladenie, postoje a vzťahy, emocionálne odpovede žiakov

danej triedy na udalosti v triede a pedagogické pôsobenie učiteľa (Průcha, J. a kol., 2003).

V rámci predkladanej štúdie nehľadáme odpoveď na to, čo je skutočnou podstatou klímy v triede. Viac nás zaujíma, či usporiadanie vybraných podmienok spoluutvárajúcich klímu vo vyučovacom procese, môže zásadným spôsobom ovplyvňovať rozvoj vyšších kognitívnych procesov, osobitne kritického myslenia.

Pri akceptovaní určitej úrovne konvergencie možno kritické myslenie vnímať ako zložitejšiu a výrazne náročnejšiu formu uvažovania vyššej kategórie (Almeida, L., S., Rodrigues-Franko, A., H., 2011; Brady, M., 2008; Philley, J., 2005). Kritické myslenie predpokladá určité schopnosti, ako je významové spracovávanie myšlienok, zvažovanie a prehodnocovanie odlišných argumentov, hľadanie dôkazov na posúdenie oprávnenosti rozličných tvrdení, formulácia hypotéz, rozhodovanie, riešenie problémových úloh a pod. (Facione, P., A., 2010; Halpern, D., F., 2006).

Dimenzie, ktoré tvoria kritické myslenie, vytvárajú mnohofaktorový kognitívny konštrukt, obsahujúci heterogénny súbor zručností, evokujúcich produkciu vlastných názorov a postojov (Facione, P., A., 2010; Halpern, D., F., 2006; Philley, J., 2005). V súčasnej dobe, v ktorej nám úspechy a výdobytky nášho poznania začínajú viac škodiť ako pomáhať, sme stále nástojčivejšie konfrontovaní s premisou deklarujúcou dôležitosť orientácie na také schopnosti človeka, ktoré sú reprezentované autonómnym myslením, tvorivosťou, pružnosťou pri riešení problémov a najmä utváraním presvedčení a stanovísk na základe zvažovania rôznych významových súvislostí.

To všetko sú dôvody, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú relevantnosť orientácie na rozvoj kritického myslenia v školských podmienkach. Priebeh vyučovacieho procesu a celkovo školské prostredie, poskytujú dostatok príležitostí k analýze myšlienkových postupov žiakov, k zvyšovaniu ich metakognitívnych zručností, k zvyšovaniu úrovne ich kreativity, k prehodnoteniu ich postojov, k vecnému zváženiu ich možností, či reálnemu posúdeniu dosiahnutého učebného výkonu. Škola však akoby si stále neuvedomovala dôležitosť spomínaných imperatívov v kontexte súčasných spoločenských zmien a naďalej sa pridŕža konvenčných formátov výučby zameraných skôr na rozvoj nižších kognitívnych procesov, s dôrazom na zapamätávanie a následnú interpretáciu informácií (Brady, M., 2008). Do určitej miery to môže byť spôsobené aj istou nevedomosťou zo strany učiteľov, ktorí nemajú úplne jasno v tom, čo je skutočnou podstatou konceptu rozvoja kritického myslenia a ako je možné ho realizovať v podmienkach vyučovania.

Výskumy v tomto smere naznačujú, že zvyšovanie žiakovej mentálnej aktivity v zmysle jeho kognitívnej produkcie je zásadne ovplyvňované súborom komplikovaných konštruktov hľadajúcich optimálne spôsoby komunikácie, spolupráce, riadenia a usmerňovania žiakov, v literatúre bežne označované ako interakčný štýl učiteľa. L. Fenyvesiová (2006, s. 82 – 83) definuje interakčný štýl ako relatívne trvalú charakteristiku osobnosti pedagóga prejavujúcu sa osobnostnými vlastnosťami (zmysel pre spravodlivosť, otvorenosť), didaktickými zručnosťami (schopnosť vysvetľovania, odborná pripravenosť) a pedagogicko-psychologickými charakteristikami (spôsob hodnotenia, vzťah k žiakom). Štýl je podmienený pôvodnými i získanými dispozíciami konkrétneho učiteľa, napr. kognitívnym štýlom, profesijnými vedomosťami, spôsobilosťami, sebavedomím a kontextom situácie, v ktorej sa realizuje. J. Skalková (1999, s. 156) vníma interakčný štýl ako druh sociálnej interakcie, ktorej podstatou je pôsobenie subjektu, ktorý svojím správaním vyvoláva zmenu v druhom subjekte a súčasne je týmto subjektom spätne ovplyvňovaný. Uskutočňuje sa to prostredníctvom komunikatívneho styku medzi učiteľom a žiakom / žiakmi, ktorý prebieha podľa určitých pravidiel a je podmienený mnohými faktormi Z. Obdržálek (2003, s. 112). Na uvedený

vzťah medzi učiteľom a žiakom však môžeme nazerať aj opačne. Žiak si kreje k svojmu učiteľovi vzťah, ktorý sa časom mení, dotvára, upevňuje, alebo naopak zhoršuje. Každopádne práve spôsob komunikácie a dimenzovanie pracovných úloh, môžu mať rozhodujúci vplyv pri rozvoji kritického myslenia.

V ideálnom prípade by mal učiteľ vytvárať priestor na hľadanie súvislostí medzi prezentovanými obsahmi, analýzu argumentov z hľadiska rôznych aspektov, odhaľovanie nových, efektívnejších perspektív myslenia a autoreguláciu učebnej činnosti. Bol by to proces, ktorý by v sebe sýtil zároveň teoretickú, praktickú aj motivačnú zložku kritického myslenia (Halpern, D., F., 2006). Podľa M. Brady (2008) je poznanie teórie základom pochopenia špecifických konceptov kritického myslenia a východiskom pre osvojenie si metakognitívnych stratégií a postupov ovplyvňujúcich priamo spôsob uvažovania a rozhodovania pri riešení reálnych úloh. Práve realnosť úloh, rezultujúcich z riešenia konkrétnych situácií, akcentuje ich zmyslupnosť a zintenzívňuje motivačnú zložku kritického myslenia.

Metódy skúmania riešenej problematiky

V priebehu výskumného zisťovania sme sa zamerali na to, či učители v rámci svojho pôsobenia na žiakov v priebehu vyučovania a svojim interakčným štýlom, vytvárajú dostatočne podnetné prostredie pre rozvoj kritického myslenia u žiakov. Zamerali sme sa pri tom na jednu zo zložiek interakčného štýlu učiteľa, konkrétne na rozvoj kognitívnych funkcií. Podľa M. Zelinu (2002, s. 70) existujú rozmanité dekompozície interakčných štýlov a pri ich určovaní by sme si mali všímať nasledujúce komponenty:

1. prísnosť – voľnosť: organizovanie činností žiakov; prísnosť, voľnosť a častosť kontroly ich myslenia, správania, prejavov; tresty a odmeny;
2. emocionálna vrelosť – emocionálny chlad: zo strany učiteľa smerom k žiakom; podobná dimenzia ako predchádzajúca; ide o to, že emocionálnosť sa prejavuje/neprejavuje nielen vo vzťahu k žiakom, ale i vo vzťahu všeobecne (napr. k učebnej látke); učiteľ na dimenzii vyskytujúcej sa skôr na póle citového chladu pripomína vyučovací stroj; na opačnom póle potom stojí typ učiteľky – matky;
3. náročnosť – nenáročnosť: náročnosť má byť diferencovaná až individualizovaná snahou maximálne realizovať potenciálny rozvoj žiaka.

Z uvedených dimenzií možno dostať niekoľko odlišných variácií interakčných štýlov. Ich interpretáciou sa vo svojej práci zaoberal N. Flanders (pozri bližšie Zelina, M., 2006).

Potrebné údaje sme získavali prostredníctvom štruktúrovaného pozorovania vyučovacích hodín (mikroanalýz vyučovacích hodín) a metódou dotazníka určeného na merania klímy v triede (konkrétne išlo o dotazník MCI, ktorý je v našich podmienkach známi pod názvom „Naša trieda“). Podľa M. Zelinu (2006, s. 71) mikroanalýzy vyučovacích jednotiek uprednostňujú pozorovanie, záznam, registráciu správania - čo možno najpresnejším spôsobom. Ide o analýzu drobných jednotiek, činností, komunikačných aktov, ale aj pohybov, gest, správania, ktoré sa vyskytujú na vyučovacej hodine. Všíma si detaily - konkrétne mikrofakty, z ktorých sa potom dedukuje, usudzuje kvalita práce učiteľa. Jedným z východísk mikroanalýzy je zamerať pozornosť nielen na činnosť žiaka, ale aj upriamiť pozornosť na to, ako vplyva činnosť/aktivita na psychiku dieťaťa.

Na zaznamenávanie sledovaných interakčných jednotiek sme využívali pozorovací systém s názvom Analytická schéma so skratkou AS9. V rámci nášho skúmania sme sa zamerali na jednu zo zložiek interakčného štýlu učiteľa, konkrétne na rozvoj kognitívnych funkcií (podobným spôsobom je možné určiť úroveň motivácie, či spôsob

komunikácie v rámci interakčného štýlu). Celkovo bolo pozorovanie realizované na 42 vyučovacích hodinách u 14 učiteľov (u každého učiteľa 3 vyučovacie hodiny). Získané údaje sme ďalej spracovávali prostredníctvom výpočtu indexu stimulovania kognitívnych funkcií, ktorý vypočítame pomocou vzorca $I_{kf} = \frac{Q3+Q4}{Q1+Q2}$. Index pozostáva z kategórie Q1 (otázky a podnety na rozvoj percepcie, senzomotoriky, pamäti); Q2 (otázky a podnety na pochopenie, rozvoj konvergentného, logického myslenia); Q3 (otázky a podnety na hodnotiace, kritické myslenie); Q4 (otázky a podnety na tvorivé, divergentné myslenie). Zistené hodnoty sa vyhodnocujú tak, že pokiaľ učiteľ dosiahne index nižší ako 1,0 – dával žiakom prevažne otázky, podnety, úlohy rozvíjajúce nižšie kognitívne funkcie. Učiteľ, ktorý dosiahol hodnotu nad 1,0 – poskytoval žiakom viac otázok, podnetov a úloh na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií (Zelina, M., 2006, s. 104). Výsledný index konkrétneho učiteľa sme počítali ako aritmetický priemer vypočítaných hodnôt zo všetkých troch vyučovacích hodín.

Druhou metódou, ktorú sme použili v priebehu skúmania, bol spomínaný dotazník Naša trieda (angl. My Class Inventory – MCI). Jeho autormi sú B. J. Fraser a D. L. Fisher, ktorí ho prvýkrát predstavili v roku 1986. Dotazník je určený pre žiakov od 9 do 12 rokov. Českú verziu dotazníka so súhlasom autorov pripravil a v našich podmienkach vyskúšal J. Lašek (1988). Dotazník umožňuje posúdiť sociálnu klímu triedy v 5 premenných:

1. Spokojnosť v triede – zisťuje sa vzťah žiakov ku svojej triede, miera spokojnosti, pohody (otázky č. 1, 6, 11, 16, 21).
2. Trenice v triede – zisťujú sa komplikácie vo vzťahoch medzi žiakmi, miera napätia, sporov, konfliktov (otázky č. 2, 7, 12, 17, 22).
3. Súťaživosť v triede – zisťujú sa konkurenčné vzťahy medzi žiakmi, prežívanie školských neúspechov (otázky č. 3, 8, 13, 18, 23).
4. Obťažnosť učenia – zisťuje sa, ako žiaci prežijú nároky školy na nich, nakoľko sa im zdajú namáhavé (otázky č. 4, 9, 14, 19, 24).
5. Súdržnosť triedy – zisťujú sa priateľské a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi, miera spojenectva danej triedy (otázky č. 5, 10, 15, 20, 25).

Žiacke odpovede Áno-Nie sa prevedú na číselné hodnoty. Odpoveď Áno sa skóruje 3 bodmi, odpoveď Nie 1 bodom. Ak na určitú otázku neodpovedal žiak vôbec, alebo zakrúžkoval obe možnosti, jeho odpoveď sa počíta za 2 body. Existujú však výnimky, v prípade piatich vybraných otázok (č. 6, 9, 10, 16, 24) označených písmenom R sa žiacke odpovede skórujú obrátene: Áno 1 bod, Nie 3 body. Vynechané / zle vyplnené odpovede sa v tomto prípade počítajú tiež za 2 body. Hodnotu každej premennej určuje súčet bodov v piatich výrokoch. Hodnota každej premennej sa pohybuje od 5 bodov (minimum) do 15 bodov (maximum). Týmto spôsobom počítame skóre pre všetkých päť premenných u každého žiaka zvlášť. Údaje za celú triedu môžeme vypočítať bežným aritmetickým priemerom pre každú z piatich premenných (sčítame hodnoty uvádzané jednotlivými žiakmi a delíme počtom žiakov, ktorí dotazník vyplňali). Podľa povahy jednotlivých premenných, ktoré charakterizujú klímu triedy, nám vypočítaná hodnota signalizuje, či je klíma skôr pozitívna, priaznivá, alebo skôr nepriaznivá. My sme v rámci nášho skúmania nezisťovali hodnotu všetkých premenných, ale vybrali sme päť otázok len pri troch premenných, konkrétne – Spokojnosť v triede, Trenice v triede a Súdržnosť triedy. Tieto tri premenné sme vyhodnocovali spoločne a v tabuľke č.1 sú zistené výsledky označené skratkou STS. Dotazník vyplnilo 297 žiakov v 14 triedach 5. a 6. ročníka.

Interpretácia výsledkov skúmania

Hodnoty STS sme vypočítali ako priemer hodnôt v premenných (Spokojnosť v triede, Trenice v triede a Súdržnosť triedy), ktoré sme získali výpočtom priemerných hodnôt odpovedí všetkých žiakov v triede, v konkrétnej premennej. Hodnoty Ikf (index rozvoja kognitívnych funkcií) sme získali na základe mikrovýučovacích analýz, zaznamenávaním jednotlivých podnetov učiteľa smerom k žiakom - korešpondujúcimi s rozvojom kognitívnych funkcií.

Tab. 1: Hodnoty STS a Ikf

Učiteľ	Hodnota STS	Index rozvoja kognitívnych funkcií	Učiteľ	Hodnota STS	Index rozvoja kognitívnych funkcií
U1	1,628	0,24	U8	1,526	0,21
U2	1,708	0,27	U9	1,596	0,26
U3	1,587	0,25	U10	1,450	0,21
U4	1,640	0,27	U11	1,408	0,22
U5	1,656	0,29	U12	1,481	0,24
U6	1,525	0,23	U13	1,608	0,25
U7	1,612	0,23	U14	1,396	0,18

(Zdroj: Vlastné spracovanie)

Prvá skutočnosť, ktorá nás zaujala (skôr nemilo prekvapila) boli hodnoty Ikf u jednotlivých učiteľov. Ani jeden z pozorovaných respondentov (ani na jednej vyučovacej hodine) nedosiahol hodnoty nad 1,0 (hodnota, ktorá určuje hranicu medzi tým, či učiteľ v priebehu hodiny poskytoval žiakom viac otázok, podnetov a úloh na rozvoj vyšších alebo nižších kognitívnych funkcií), ale žiadny z učiteľov sa k tejto hodnote ani len nepriblížil. V priemere sa hodnoty rozvoja kognitívnych funkcií pohybovali na úrovni približne 0,24, čo vypovedá o tom, že učitelia v priebehu pozorovaných hodín dávali žiakom len minimálne množstvo podnetov na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií v porovnaní s podnetmi na rozvoj nižších kognitívnych funkcií.

Toto zistenie de facto hneď na začiatku eliminovalo našu snahu zistiť, či sú hodnoty STS (t.j. či sú žiaci spokojnejší a súdržnejší) vyššie v triedach, v ktorých učitelia dávajú žiakom viac podnetov na rozvoj analytického, hodnotiaceho, tvorivého a najmä kritického myslenia.

V ďalšom skúmaní nás preto zaujímalo, či zaznamenané hodnoty Ikf súvisia s vypočítanými hodnotami STS, presnejšie, či sa vyššie hodnoty prejavajú v podobe zvyšujúcich sa hodnôt STS. Výsledky sú zobrazené v grafe č.1. Najskôr sme hodnoty STS zoradili od najvyššej po najnižšiu a následne sme k nim priradili hodnoty Ikf, ako sme ich zaznamenali u jednotlivých učiteľov. Aj keď nie je možné jednoznačne tvrdiť, že sa so zvyšujúcou hodnotou Ikf priamo úmerne zvyšuje aj hodnota STS, krivka grafu naznačuje istú vzostupnú (resp. zostupnú) tendenciu vo vzťahu k získaným hodnotám. To nás vedie k predpokladu, že ak by sa učitelia v rámci svojej vyučovacej činnosti viac sústredili na úlohy a podnety zamerané na rozvoj vyšších úrovní a dimenzií myslenia, hodiny by sa stávali pre žiakov zaujímavejšími, čím by sa zvyšovala motivácia žiakov k učebnej činnosti a zároveň aj ich spokojnosť a súdržnosť (množstvo úloh na rozvoj

vyšších kognitívnych schopností vyžaduje spoločné postupy, spoluprácu v rámci skupinových činností a tým aj zmeny v komunikácii a rozvoj mäkkých zručností). Tento predpoklad by sme však museli potvrdiť výrazne rozsiahlejším výskumom, potenciálne uvažovať nad zmenou metodológie výskumu.

Graf 1: Hodnoty STS vo vzťahu k Ikf

(Zdroj: Vlastné spracovanie)

Každopádne, sme presvedčení o tom, že rozvoj kritického myslenia veľmi úzko súvisí s interakčným štýlom učiteľa, so spôsobom komunikácie, úrovňou motivácie, podnetmi a úlohami, ktoré sú súčasťou učiteľovej vyučovacej činnosti. Všetky tieto prvky zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu prostredia (klímu), v ktorom sa učebná činnosť žiakov odohráva.

Podobne tak sme presvedčení, že rozvoj kritického myslenia nie je možné realizovať a ani skúmať, bez nadväznosti na ostatné vyššie úrovne dimenzie myslenia. Všetky z nich sú navzájom prepojené a rozvoj každej z nich zároveň podnecuje aj rozvoj všetkých ostatných.

Záver

Jednou z najvýraznejších charakteristík 21. storočia je exponenciálny nárast nových poznatkov vo všetkých oblastiach spoločenského života. Rozvoj technológií a rôznych oblastí vedy, ale aj rôznorodosť situácií, s ktorými sa každodenne stretávame, od nás stále naliehajúcejšie vyžaduje rozpoznávať z dostupného množstva informácií tie, ktoré sú dôveryhodné, spoľahlivé, ale najmä relevantné pre náš život, naše rozhodovanie. To si však vyžaduje zdokonaľovanie a rozširovanie zručností aplikácie vyšších úrovní myslenia.

Vzhľadom k teórií, ktorej sa v nadväznosti na predmetnú problematiku v posledných rokoch venovali rôzni autori, dnes môžu učitelia viac ako kedykoľvek v minulosti budovať koncept rozvoja kritického myslenia v rámci svojej vyučovacej činnosti. Údaje, ku ktorým sme sa dopracovali v rámci skúmania, naznačujú jednu zo zásadných slabín nášho vzdelávacieho systému, ktorú však nie je možné ignorovať. Preto považujeme za nevyhnutné vytvorenie modelov spájajúcich kritické myslenie s učebnou činnosťou

(učebnými štýlmi) žiakov, reflektujúcich síce nie nové, ale v súčasnosti málo uplatňované prístupy, podnecujúce zmenu postojov ku kvalite vlastného myslenia.

Dnes učitelia venujú viac pozornosti nekoncepčnému rozširovaniu učebných obsahov ako rozvoju vyšších kognitívnych funkcií, neuvedomujúc si, že vzdelanosť už dávno nie je posudzovaná podľa množstva informácií, ktorými človek disponuje, ale podľa spôsobu ich využitia, ktorému predchádza kritická reflexia. Uvedomujeme si náročnosť odpútania sa od vzdelávacej paradigmy, ktorá v našich podmienkach bola desaťročia budovaná, ale podobne tak veľmi citlivo vnímame nevyhnutnosť zmeny, ktorá vyznieva stále naliehavejšie. Zároveň sme presvedčení, že spomínaná zmena nevyžaduje zásadné zásahy do práce učiteľov. Chce to len konštruktívny prístup a oslobodenie sa od zaužívaných stereotypov. Ako sme naznačili na predchádzajúcich stranách našej štúdie, priebeh vyučovacieho procesu a organizácia školskej práce, poskytujú množstvo príležitostí k analýzám myšlienkových postupov žiakov, k orientácii na kognitívnu produkciu v zmysle tvorby a reflexie vlastných záverov, k vecnej argumentácii prezentovaných postojov, k racionálnemu zväženiu ich možností, či reálnemu posúdeniu dosiahnutého učebného výkonu. Predpokladom k tomu je vytvorenie dostatočne podnetného prostredia, zmena spôsobu komunikácie, emocionálne pozitívna klíma a cielená orientácia na rozvoj vyšších kognitívnych funkcií.

PodĎakovanie

Príspevok vznikol za podpory projektu VEGA 1/0391/20 TRANSFORMATÍVNE UČENIE BUDÚCICH UČITEĽOV V KONTEXTE ROZVOJA KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

Literatúra

- Almeida, L.S. & Rodrigues – Franko, A. H. (2011). *Critical thinking: Its relevance for education in a shifting society*, 29 (1).
- Barr, J.J. (2016). Developing a positive classroom climate. *IDEA CENTER*, 1-9 Dostupné na https://www.ideaedu.org/Portals/0/Uploads/Documents/IDEA%20Papers/IDEA%20Papers/PaperIDEA_61.pdf
- Brady, M. (2008). Cover the material: Or teach students to think? *Educational Leadership*, 65, 64-67. Dostupné na <https://www.marionbrady.com/articles/journal/2008-EduLeadershipThinkFeb.pdf>
- Ellis, K. (2004). The impact of perceived teacher confirmation on receiver apprehension, motivation, and learning. *Communication Education*, 53(1), 1-20. Dostupné na <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0363452032000135742>
- Facione, P. A. (2010). Critical thinking: What it is and why it counts. *Insight Assessment*. 1-29. Dostupné na: <http://www.insightassessment.com/home.html>.
- Fenyvesiová, L. 2006. *Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa*. Nitra: PF UKF v Nitre, 2006. 153 s. ISBN 80-8050-899-2
- Frymier, A. B. & Houser, M. L. (2000). *The teacher-student relationship as an interpersonal relationship*. 49 (3), 207 – 219. Dostupné na <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03634520009379209>
- Halpern, D. F. (2006). The nature and nurture of critical thinking. In R. J. Sternberg, R. Roediger & D. F. Halpern (Eds.), *Critical thinking in psychology* (s. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanuliaková, J. (2010). *Kreovanie klímy triedy v edukačnej praxi*. Bratislava: IRIS.
- Hirschy, A. S. & Wilson, M. E. (2002). The Sociology of the Classroom and its Influence on Student Learning. *Peabody Journal of Education*, 77 (3), 85 – 100.

- Hosek, A. M. & Thompson, J. (2009). Communication Privacy Management and College Instruction: Exploring the Rules and Boundaries that Frame Instructor Private Disclosures. *Communication Education*, 58 (3), 327 – 349.
- Hoyt, D. P. & Eun – Joo, L. (2002). Teaching “styles” and learning outcomes. *IDEA Research Report*, 4, 3-6. Dostupné na <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED472498.pdf>
- Jorgenson, J. (1992). Communication, Rapport, and the Interview: A Social Perspective. In *Communication Theory*, 2 (2), 148–156.
- Obdržálek, Z. a kol. (2003). *Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy*. Bratislava : UK, 180 s. ISBN 80-223-1772-1
- Phillely, J. (2005). Critical thinking concepts. *Professional Safety*, 50, 26-32.
- Skalková, J. (1999). *Obecná didaktika*. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1
- Zelina, M. (2006). *Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy*. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana s.r.o.

Adresy autorov

doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01 Nitra
jkomora@ukf.sk

doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
Dražovská 4, 949 01 Nitra
nkozarova@ukf.sk

VYUŽITIE AREÁLU ZŠ S MŠ RAKOVEC NAD ONDAVOU NA REALIZÁCIU ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

AREA USAGE OF ZŠ S MŠ RAKOVEC NAD ONDAVA FOR THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION

Jarmila Lehotayová

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

Abstract:

Teaching in nature is an opportunity to combine theory with practice, diversify and improve the teaching process, but also to increase student's physical and mental condition and positive perceptions of teaching. School buildings of ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou are placed in the manor park of the Szirmay family with a number of notable trees, which is ideal for teaching outside. We use this part of the area to maximum in almost all subjects. The school participates in grants, competitions with an environmental theme, which help us in teaching process, as well as supplying the area with elements used for outdoor teaching. Thanks to our rich experience in practical environmental education, in the school year 2020/2021 we became one of the 10 centers of the Green School program in order to show other schools how to teach differently and how to make improvements in schools. The main purpose is to inspire with specific ideas that can be used not only in environmental education, but also in various subjects - mathematics, physics, geography. At the same time, it was our aim to show how the school area can look like, what different elements it can contain, what other functions it can perform.

Key words:

outdoor learning, school area, environmental education

Úvod

Environmentálna výchova, vzdelávanie, osвета a zvyšovanie povedomia sú slová, ktoré sa stali súčasťou nášho každodenného slovníka. Environmentálna výchova je prierezovou témou Štátneho vzdelávacieho programu, jej rozvoj je súčasťou ŠkVP ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou. Environmentálnu výchovu vyučujeme v rámci ŠkVP ako samostatný predmet, aby sa v žiakoch vzbudil, prehĺbil, upevnil a rozvíjal pozitívny vzťah k prírode. V tomto predmete sa snažíme deti nielen nabíjať informáciami, ale hlavne viesť a vychovávať ich k starostlivosti o životné prostredie, k ochrane životného prostredia vyučovaním vonku, kde sami vlastnou aktivitou skúmajú túto problematiku. Hľadajú riešenia, ako odstrániť alebo minimalizovať zaťaž na životné prostredie. Časová dotácia je v školskom roku 2021/2022 jedna hodina týždenne v treťom, šiestom a deviatom ročníku.

Zapájame sa do grantov, súťaží a olympiád s environmentálnou tematikou, ktoré nám pomáhajú pri realizácii vyučovania, ako aj budovania školského areálu s prvkami využívanými na vyučovanie vonku. Vyvrcholením environmentálnych aktivít a projektov do ktorých sme sa zapojili, bola práca na medzinárodnom projekte Bádателя prírody „The EXPLORERS of the nature“ / EXON. Tento projekt sme v rokoch 2017 – 2020

realizovali s podporou programu ERASMUS + v rámci Kľúčovej akcie 2, Strategické partnerstvá. Všetky výstupy projektu sú zverejnené na webovom sídle www.exoneu.org, <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-SK01-KA219-035331>.

Vďaka bohatým skúsenostiam v praktickej environmentálnej výchove sme sa v školskom roku 2020/2021 stali jedným z 10 centier inšpirácii programu Zelená škola s cieľom ukázať ostatným školám ako učiť inak, ako robiť zmeny v školách. Máme takmer 12-ročné skúsenosti s prácou v rôznych témach Zelenej školy a najmä lokálnych riešeniach environmentálnych problémov.

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2 vznikla ako samostatný právny subjekt zriadený obcou Rakovec nad Ondavou dňa 1.7.2003. Budovy sú umiestnené v grófskom parku Szirmayovcov (obr. 1) s množstvom významných drevín, ktorý je ako stvorený na vyučovanie vonku. Túto časť areálu využívame v maximálnej miere takmer na všetkých predmetoch.

Obr. 1: Areál ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2

Učenie vonku

Učenie vonku v prírode zahŕňa vyučovanie na školskom pozemku alebo v bezprostrednom okolí školy. Využíva prírodné prostredie k väčšej názornosti a pestrosti foriem a metód výučby (Daniš 2018).

Odpočinok, hra a vyučovanie v prírode zlepšujú učenie a študijné výsledky detí. Oddych v prírode i obyčajný pohľad na zeleň obnovuje pozornosť a zlepšuje sústredenie. Prestávky v prírodnom prostredí a zeleň v školách posilňujú pamäť a vedú k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov. Vyučovanie vonku v prírode ako plnohodnotná výchovná a vzdelávacia stratégia prináša množstvo pozitívnych efektov. Znižuje sa množstvo výchovných problémov, menej záškoláctva, rastie záujem detí o učenie a zlepšujú sa ich študijné výsledky naprieč predmetmi a oblasťami vzdelávania – čítanie, písanie, matematika, prírodné a spoločenské vedy. Učenie v prírode sa tak v mnohých krajinách ako napríklad Škótsko či Kalifornia stáva súčasťou systematickej reformy vzdelávania. Mnoho výskumov ukázalo, že prechádzka v prírode, alebo len pohľad naň u detí obnovuje pozornosť, zvyšuje schopnosť sústrediť sa a potlačiť rušivé

podnety. Prináša i pozitívne dopady na učenie, pri vyššej schopnosti sústrediť sa deti zvládnu aj náročnejšie úlohy s lepšími výsledkami (Daniš 2016).

Učenie vonku rozvíja tvorivosť a predstavivosť. Nechať žiakov tráviť čas v prostredí s prírodnými prvkami a ponúknuť im štruktúrované prírodné zážitky, môže priniesť pokojnejšie, sociálne bezpečné a zábavné vzdelávacie prostredie, ktoré podnecuje predstavivosť, tvorivosť žiakov (Tancsáková 2013).

Cieľavedomé a zmysluplné využívanie školských záhrad, areálov vo vzdelávaní je (staro)novou výzvou pre všetky stupne škôl, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je stále viac štúdií a pedagogických výskumov, ktoré dokazujú, že pri správnej organizácii, správne nastavenej metodológii je vyučovanie v teréne pre žiakov nielen atraktívnejšie, ale dokonca aj efektívnejšie vo vzťahu k plneniu výchovných a vzdelávacích cieľov. Druhým dôvodom je fakt, že terénna, externá či outdoorová výučba je najlepším spôsobom naplňovania cieľov prierezovej témy Environmentálna výchova. Aktuálnym dôvodom je tiež potreba prispôbiť sa zložitým podmienkam pandemickej situácie – v prípade otvorených škôl je bezpečnejšie a zdravšie učiť v exteriéri, ako v uzavretých priestoroch školskej triedy (Medal 2021).

Park v Rakovci nad Ondavou – školská outdoorová učebňa

Vďaka získaným vedomostiam a skúsenostiam naši žiaci nechcú len sedieť so založenými rukami. Majú často konkrétne predstavy o tom, čo by bolo dobré zmeniť vo svojom okolí. Jedna takáto vízia bola zrealizovaná prostredníctvom projektu Tatranskí rytieri. Kolektív žiakov deviateho ročníka dal svoje myšlienky na papier a zapojil sa do súťaže. Okrem krásneho tretieho miesta a výletu do Nízkyh Tatier, sa ich sen stal skutočnosťou a na školskom dvore pribudol pocitový chodník a nové náučné tabule. V školskom areáli nám v mesiaci september 2017 pracovníci Tatry Mountain Resorts a Essence communications pomohli zrealizovať projekt Čarovný park. Pribudol pocitový chodník a nové náučné tabule liečivé byliny, vtáky – vtáčí chodník (obr. 2).

Obr. 2: Vtáčí chodník, areál ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2

Poslaním Enviropjektu, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je podporiť aktivity škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu. V Enviropjekte

sme uspeli niekoľkokrát - 2008, 2009, 2012, 2016. Prvýkrát sme uspeli v roku 2008, vytvorili sme náučný chodník „Dreviny v našom parku“. V roku 2012 sme vybudovali bylinkovú špirálu a vodnú plochu – jazierko . Naposledy v roku 2016 sme pracovali na projekte s názov „Životodarná tekutina“. Medzi aktivity projektu patrilo mapovanie mikroorganizmov v rybníku v Rakovci nad Ondavou, zisťovanie kvality vody, fotosúťaž Podoby vody, rovesnícke vzdelávanie, vytvorenie omaľovánok o vode pre deti, workshop Mladí vedci a exkurzia CHKO Latorica.

Jednotlivé aktivity realizované vo výchovno-vzdelávacom procese sa snažíme prepojiť na konkrétne zložky krajiny. Postupne sme vďaka úspešnosti projektov a následnej realizácii s finančnou podporou Nadácii Nafta, Orange, T-Mobile, Pontis, Karpatská nadácia, občianskych združení Živica, Sosna a obce Rakovec nad Ondavou vybudovali v školskom parku nasledujúce prvky s konkrétnym využitím od predprimárneho, primárneho a v nižšom sekundárnom vzdelávaní :

- Náučný chodník – spoznávanie drevín, význam stromov, lesa / materská škola (MŠ) , prvouka 1.,2.ročník prírodoveda 3.,4. ročník , biológia 5.ročník, geografia 5.,8.ročník, prierezová téma environmentálna a regionálna výchova / .
- Vtáci chodník – prepojenie na vybrané skupiny vtáctva – biodiverzita / MŠ, biológia 5.ročník , 7.ročník stavba tela / .
- Bylinná špirála, tabuľa liečivé byliny – význam liečivých rastlín, ich využitie pri liečbe a prevencii chorôb (obr.3) / MŠ , prvouka 1.ročník, prírodoveda 3.ročník, biológia 5.ročník/ .
- Pocitový chodník – cieľom je priblížiť žiakom prírodu. Vytvorili sme priestor, kde poznávanie prírody na základe rôznych sensorických podnetov je pre žiakov hlbokým a nevšedným zážitkom / MŠ , prvouka 1.,2.ročník, prírodoveda 3.,4.ročník, biológia 5.,9. ročník / .
- Didaktická hra s detským ihriskom a vonkajším sedením – chránený strom Dub letný II v Rakovci nad Ondavou, mapa Národných parkov Slovenska - význam ochrany prírody (obr.5) / biológia 5.ročník, geografia 8.ročník, biológia 8.ročník, prierezová téma environmentálna a regionálna výchova / .
- Didaktická hra – letecká snímka obce Rakovec nad Ondavou - typy krajiny, jej využitie človekom / geografia 5.ročník, 8.ročník, fyzika 9.ročník, prierezová téma environmentálna a regionálna výchova / .
- Včelnica, apidomček, náučný chodník Život a význam včiel – spoznanie života a významu včiel pre ľudí, využitie apiterapie / MŠ , biológia 5., 6.ročník / .
- Gabiónová záhradka s vonkajším sedením – spoznanie geologickej stavby, využitie hornín - žula, vápenec, andezit, pestovanie zeleniny, jej význam, potravinová pyramída (obr.4) / prvouka 1.ročník, prírodoveda 3.ročník, pracovné vyučovanie 4.ročník, technika 5.-9.r, biológia 5., 6.,9.ročník, geografia 8.ročník, regionálna výchova , fyzika 8.ročník / .
- Jazierko – význam vody v prírode, spoznávanie vodných živočíchov / MŠ, prírodoveda 4.ročník, chémia 7., vodný roztok, odparovanie, 8.ročník určenie pH vody / .
- Hmyzí hotel – porozumenie fungovania prírody a významu hmyzu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť prírody, pretože prispieva k dôležitému opeleniu rastlín, bez ktorého by sme nemali základné potraviny / MŠ , prvouka 1.,2.ročník, biológia 6.ročník / .
- Kompostovisko - likvidácia organického odpadu z domácnosti a záhrad, vtáci v ňom hľadajú potravu v podobe drobného hmyzu, cenné bio hnojivo / MŠ , prvouka 2.ročník, biológia 6.,8.ročník / .
- Detské dopravné ihrisko / MŠ, prierezová téma Dopravná výchova .

- Kráčame k poznaniu – smerové tabule k 2.najstaršiemu dubu na Slovensku, informačná tabuľa / vlastiveda 3.,4.ročník, geografia 5.,8.ročník, regionálna výchova /.
- Meteorologická stanica – klimatická zmena, sledovanie počasia / MŠ, prírodoveda 3.ročník, geografia 5.ročník, 8.ročník., fyzika 7.ročník / .
- Ovocný sad – žiaci z partnerských škôl počas projektového týždňa v roku 2019 vysadili ovocné stromy typické pre danú krajinu čerešňu (Portugalsko), jablňoň (Poľsko), slivku (Česko) a hrušku (Slovensko) / MŠ, prírodoveda 3.ročník, biológia 5.,8. ročník, geografia 5.ročník / .

Vyučovanie v prírode je príležitosťou na spojenie teórie s praxou, spestrenie a skvalitnenie procesu výučby, ale i na zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície žiakov a pozitívne vnímanie vyučovania.

Záver

Pobyť, hra a učenie v prírode podporuje fyzické, psychické a sociálne zdravie detí, rozvíja ich mozog, vzdelávacie výsledky a ich ochotu správať sa zodpovedne k životnému prostrediu.

Environmentálna výchova ako prierezová téma by mohla byť cestou premeny spoločnosti, výchovy generácie s vyššou vnímavosťou, vybavenou vedomosťami aj zručnosťami. Preto by bolo vhodné vyučovanie prepájať s bežným životom. Školám odporúčame posilniť realizáciu výučby v exteriéri, či už s využitím vlastnej plochy, alebo s využitím vhodnej infraštruktúry mimo školy ako miesto mimoškolských aktivít („eko-výlety“, exkurzie, brigády, súťaže, besedy, atď.). Deti si pri výučbe v prírode osvojujú viac poznatkov, vedia ich lepšie kombinovať, dokážu vedomosti aplikovať, sú kreatívnejšie a prejavuje sa u nich vyššia motivácia ako pri „sedení v škole“. Základné školy však v tomto trende zaostávajú, environmentálna výchova je často formalizovaná. Preto by bolo vhodné sústrediť pozornosť na vyžívanie zážitkového vyučovania v exteriéri škôl, ktoré má vplyv na spracovanie a osvojovanie informácií, nadobúdanie a overovanie vedomostí, získavanie praktických skúseností ako aj formovanie postojov.

Hlavným zámerom bolo inšpirovať konkrétnymi námetmi, využiteľnými v environmentálnej výchove od predprimárneho po nižšie sekundárne vzdelávanie napr. v predmetoch – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, chémia, fyzika, geografia. Zároveň bolo našou snahou ukázať, ako areál školy môže vyzeráť, aké rôzne prvky môže obsahovať, aké ďalšie funkcie môže plniť. Podrobnú fotodokumentáciu a opis projektov nájdete na web stránke školy www.zsrakovec.edupage.org. Príklady z reálnej praxe škôl dokazujú, že návrat vzdelávania do prostredia školských záhrad, parkov či prírodných areálov je možný, pre žiakov je atraktívny, pri plnení rôznych výchovných a vzdelávacích cieľov vysoko efektívny.

Obr. 3: EKOPLOCHA - jazierko, pocitový chodník, meteorologická stanica, hmyzí hotel a bylinková záhradka s náučnou tabuľou a vonkajším sedením

Obr. 4: Gabiónová záhradka s vonkajším sedením

Obr. 5: Detské ihrisko s vonkajším sedením a didaktickou hrou - Národné parky SK, letecká snímka Rakovca nad Ondavou, 2. najstarší dub na Slovensku, logo ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Literatúra

Daniš, P. (2016). Deti vonku v prírode [online]. [cit. 2022-06-03]. Dostupné na <https://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-stazeni>

Daniš, P. (2018). Tajomstvo školy za školou [online]. [cit. 2022-06-03]. Dostupné na <https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/>

Medal, R. (2021). Renesancia využívania školských záhrad a areálov vo vyučovaní, Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín, Pedagogické rozhľady 3/2021 Dostupné na <https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/rozhlady-casopis/pr3-2021.pdf>

Tancsáková, B. (2013). Príroda ovplyvňuje učenie dieťaťa zásadným spôsobom: trávite v nej dostatok času? [online]. [cit. 2022-06-03]. Dostupné na: <https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/7090/priroda-ovplyvnuje-ucenie-dietata-zasadnym-sposobom-travite-v-nej-dostatok-casu>

Adresa autora

PaedDr. Jarmila Lehotayová

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

072 03 Rakovec nad Ondavou 2

jarmila.lehotayova@gmail.com

DISTRIBÚCIA VIZUÁLNEJ POZORNOSTI AKO SÚČASŤ RIADENIA ŠKOLSKEJ TRIEDY

DISTRIBUTION OF VISUAL ATTENTION AS A PART OF CLASSROOM MANAGEMENT

Lenka Sokolová

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave

Miroslava Lemešová

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave

Patrik Hlaváč

Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave

Silvia Harvanová

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Abstract:

Visual monitoring of the classroom is considered an important part of classroom management. It allows teachers to keep in contact with pupils and to notice relevant changes in the classroom dynamics. This study aims to analyse vision data from pre-service and in-service teachers to understand how they distribute their visual attention while watching different types of video-recorded classroom situations. Based on the descriptive analysis of eye-tracking data, we may conclude that the length of teaching practice and empathy levels are not related to the distribution of visual attention expressed by the Gini coefficient. However, the participants, regardless of career and empathy levels, distributed their visual attention more equally when they were watching the structured situation.

Key words:

teachers, visual attention, classroom management, eye-tracking, Gini coefficient

Úvod

Riadenie školskej triedy a udržiavanie disciplíny v žiackom kolektíve patrí ku kľúčovým aspektom práce učiteľa. Budúci a začínajúci učitelia neraz prežívajú úzkosť a stres spojený s nástupom do praxe, či tzv. šok z reality (Mintz et al., 2020; Voss & Kunter, 2020), a tie sú často spojené práve s obavami, ako zvládnu riešiť rôzne výchovné situácie v triede. Začínajúci a skúsení učitelia sa totiž často líšia v ich postojoch a stratégiách riadenia školskej triedy (Emmer & Stough, 2001; Martin & Baldwin, 1994). Kvalitné riadenie školskej triedy učiteľom a žiakom umožňuje spoločne vytvárať bezpečné prostredie pre učenie a vyučovanie. Učitelia, ktorí používajú efektívne stratégie riadenia triedy, majú vo svojich triedach efektívnejšie učebné prostredie a podporu pre rozvoj dôležitých životných zručností žiakov (Nellas et al., 2019). Stratégie riadenia školskej triedy ovplyvňujú nielen jej atmosféru a klímu ale aj školské výsledky žiakov, ich motiváciu, správanie a sociálno-emočný rozvoj (Korpeshoek et al., 2016).

Pri analýze rôznych výchovných školských situácií sa obvykle zameriavame na správanie učiteľa v takýchto situáciách, intervencie, ktoré robí, a na jeho usudzovanie o týchto situáciách, teda to, ako situácie interpretuje. Stahnke a Blömeke (2021) tiež považujú percepciu, interpretáciu a rozhodovanie vo výchovných situáciách (tzv. PID model) za priestor pre aplikáciu poznatkov v praxi. Z hľadiska porozumenia celého komplexného diania v školskej triede je však dôležité skúmať aj to, ako učitelia identifikujú rôzne aspekty diania v triede, teda akým momentom venujú pozornosť, čo si v triede všímajú a ako rozdeľujú svoju vizuálnu pozornosť medzi jednotlivých žiakov v triede.

Distribúcia vizuálnej pozornosti v triede

Vizuálna pozornosť je súbor operácií, ktoré nám pomáhajú filtrovať zo sledovaného vizuálneho poľa podnety, ktoré sú relevantné pre ďalšie kognitívne spracovanie. Selektívnu pozornosť a distribúciu vizuálnej pozornosti v triede možno považovať za dôležitú súčasť riadenia školskej triedy (Cortina a kol., 2015), pričom jej význam môžeme interpretovať vo viacerých rovinách. Udržiavanie očného kontaktu striedavo so všetkými žiakmi v triede sa považuje za jeden z aspektov mikrosprávania učiteľa, ktorý prispieva k budovaniu jeho vzťahu so žiakmi, je prejavom záujmu a súčasne monitorovania diania v triede (Barati, 2015). Pravidelné monitorovanie diania v triede učiteľovi umožňuje reagovať flexibilne na zmenu dynamiky školskej triedy, napr. situácií, kedy žiaci nerozumejú učivu, potrebujú zopakovať inštrukciu a pod. V neposlednom rade je vizuálne monitorovanie diania v triede predpokladom toho, že si učiteľ všimne dôležité momenty diania už v ich zárodku, dokáže ich následne rýchlo interpretovať a rozhodnúť sa, či si vyžadujú jeho intervenciu alebo nie. Rovnomerné rozloženie vizuálnej pozornosti v triede teda možno považovať za jeden z východiskových predpokladov efektívneho riadenia školskej triedy.

Selektívna vizuálna pozornosť tiež tvorí prvú úroveň konceptu profesijného videnia (Lefstein & Snell, 2011; Sherin & van Es, 2009 a ďalší), ten predpokladá, že ľudia rôznych profesií nazerajú na situácie v rámci svojej profesie v kontexte svojich profesijných znalostí. Všímanie si dôležitých javov a uvažovanie o nich je iné, ako keby tú istú situáciu sledoval laik. Základom profesijného videnia je práve selektívna pozornosť (*angl. selective attention*), t. j. upriamenie vizuálnej pozornosti na konkrétne javy, ktoré sú relevantné z hľadiska profesijných znalostí. Druhú úroveň tvorí usudzovanie založené na vedomostiach (*angl. knowledge-based reasoning*), ktoré zahŕňa oblasť popisu vnímaných javov, ich interpretáciu a predikciu ďalšieho vývoja situácie (Lefstein & Snell, 2011; Sherin & van Es, 2009). V učiteľstve je takouto profesijnou situáciou záznam dynamiky školskej triedy, výkladu iného učiteľa, riešenia zadanej úlohy žiakmi a pod.

Rozvoj profesijného videnia a schopnosti efektívne pracovať s vizuálnou pozornosťou v triede sa pripisuje predovšetkým dĺžke pedagogickej praxe (Gegenfurtner et al., 2011). Výsledky týkajúce sa rozdielov medzi menej skúsenými učiteľmi a expertmi však nie sú jednoznačné, napr. Wolff a kolektív (2016) zistili, že menej skúsení učitelia sa viac sústreďujú na sledovanie prejavov nevhodného správania v triede, kým podľa inej štúdie (Goldberg et al., 2021) sa študenti učiteľstva zameriavajú skôr na tých žiakov, ktorí svojim správaním naplňujú očakávania. Tieto rozdiely možno pripisovať aj kontextu výskumu, či bol realizovaný v laboratórnych alebo reálnych podmienkach, príp. aké bolo zadanie pozorovania (Foulsham et al., 2011).

V kontexte poznatkov z oblasti profesijného videnia a tzv. expertnosti (*angl. vision expertise*) je zrakové vnímanie diania v triede multimodálnym fenoménom, ktorý má svoju kognitívnu a percepčnú rovinu (Boucheix, 2017). Kognitívne neurovedy sa venujú výskumu neurálnych korelátov vizuálnej pozornosti, ale tento výskum je stále vo svojich počiatkoch (Gegenfurtner et al., 2017). Do popredia sa v tejto oblasti dostáva

technológia sledovania pohybov očí (*angl. eye-tracking*), ktorá umožňuje zaznamenať pohyb očí a fixovanie rôznych oblastí vizuálneho poľa a následne analyzovať tento záznam v súvislosti s rôznymi premennými. V oblasti výskumu profesijného videnia učiteľov (pozri napr. Janík et al., 2016 alebo Sokolová, 2018) sa pracuje s videozáznamom ako dynamickým vizuálnym podnetom, ktorý sprevádza zvuk. V porovnaní s výskumami pomocou technológie snímania očných pohybov, ktoré pracujú so statickými podnetmi (text, obrázky, fotografie, webstránky a pod.) je tento výskumný dizajn náročnejší z hľadiska technickej realizácie aj možných intervenujúcich premenných a následnej interpretácie.

Niektorí autori (Armstrong & Olatunji, 2012; Mosconi et al., 2010; Shic, 2016 a ďalší) dávajú vizuálnu pozornosť do súvislosti aj s ďalšími osobnostnými a afektívnymi premennými, pričom často vychádzajú z výskumov, v ktorých porovnávali okulomotorickú aktivitu a zameranie vizuálnej pozornosti pri rôznych podnetoch u intaktných jedincov a osôb s afektívnymi poruchami a poruchami osobnosti (Mosconi et al., 2010). Na základe záverov z týchto výskumov môžeme predpokladať, že rozdiely v distribúcii vizuálnej pozornosti môžu súvisieť s premennými dĺžky praxe v danom odbore, osobnostnými premennými alebo povahou sledovanej profesijnej situácie.

Metodológia výskumu

Ciele výskumu

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ako študenti učiteľstva a učitelia v praxi distribuujú svoju vizuálnu pozornosť pri sledovaní videozáznamu školskej triedy a ako distribúcia pozornosti súvisí s premennými kariérového cyklu učiteľa, empatie a s obsahom sledovanej situácie. Použili sme kvantitatívny typ výskumu.

Účastníci výskumu

Účastníkmi výskumu boli študenti učiteľstva na bakalárskom ($n = 43$; 40,6%) a magisterskom stupni ($n = 46$; 40,4%) a učitelia v praxi ($n = 17$; 16%). Priemerný vek všetkých účastníkov ($N = 106$) bol 25,29 rokov ($SD = 7,16$, $min = 19$, $max = 55$). Študenti bakalárskeho stupňa štúdia boli čase zberu dát v druhom roku štúdia, študenti magisterského stupňa štúdia boli v poslednom roku štúdia pred nástupom do praxe. Učitelia v praxi nepatrili do skupiny začínajúcich učiteľov, t. j. mali viac ako tri roky pedagogickej praxe na základnej alebo spojenej škole. Všetci účastníci sa do výskumu zapojili dobrovoľne bez nároku na finančnú alebo inú odmenu. Pred samotným výskumom boli informovaní o jeho priebehu a vyplnili informovaný súhlas so zaznamenaním pohybu ich očí počas sledovania záznamov zo školských tried.

Zber a analýza dát

Postup. Zber údajov sa uskutočňoval v laboratóriu UXI Group Lab na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Účastníci mali sledovať videoukážky z bežných školských tried základných škôl v Bratislave, pričom sa zaznamenávali pohyby ich očí. Testovacie laboratórium bolo vybavené 20 počítačmi so snímačmi pohybov očí (*angl. eye-trackers*) a slúchadlami a 24" monitormi s rozlíšením obrazovky 1920 x 1200 px, t. j. každý účastník mal štandardizované podmienky vrátane svetelných podmienok, kvality videa, zvuku a úvodných inštrukcií. Pohyby očí sa zaznamenávali pomocou zariadenia Tobii X2-60 so vzorkovacou frekvenciou 60 Hz. Pred testom bola kalibrácia snímačov pohybov očí všetkých účastníkov skontrolovaná individuálne členmi projektového tímu.

Videa z školských tried. Videozáznamy použité v tejto štúdii boli vybrané zo záznamov 10 hodín na dvoch bežných základných školách v Bratislave na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania (žiaci boli vo veku od 11 do 13 rokov). Rodičia a učitelia dali informovaný súhlas so zaznamenávaním hodín a používaním záznamov na účely

sledovania pohybov očí. Pre účely tejto štúdie analyzujeme výsledky z dvoch videosekvencií (Tab. 1), ktoré predstavujú štruktúrovanú situáciu s minimálnym výskytom rušivého správania žiakov a málo štruktúrovanú situáciu, kde je vyšší výskyt prejavov rušivého a nevhodného správania. Pre každú videosekvenciu bolo na základe obsahovej analýzy videozáznamov a výsledkov pilotnej štúdie definovaných niekoľko oblastí záujmu (AOI). Oblasti záujmu boli definované ako dynamické viacuholníky, ktoré kopírujú pohyb a aktivitu skupín žiakov v triede. Základnou premennou je v tomto prípade počet fixácií, teda zameraní pohľadu, na danú oblasť záujmu. Počet fixácií považujeme za prejav zamerania vizuálnej pozornosti na daný objekt (Tobii, 2016). Ak boli veľkosti jednotlivých AOI odlišné, použili sme percentá vygenerované programom Tobii Studio (Tobii, 2016) na normalizáciu metriky a na analýzu distribúcie vizuálnej pozornosti medzi jednotlivé oblasti záujmu sme použili *Gini koeficient* distribúcie.

Gini koeficient navrhol taliansky sociológ Corrado Gini (1921) a používa sa v ekonómii a sociológii na meranie rovnomernosti rozloženia hodnôt, napr. rozloženie príjmu alebo majetku v určitej populácii. Vyjadruje sa na základe Lorenzovej krivky (obr. 1) a vypočítame ho ako pomer medzi ideálnou a reálnou distribúciou daného javu. Ak *Gini koeficient* nadobúda hodnotu 0, ide o ideálnu distribúciu, kde má každý jednotlivec alebo prvok rovnaké množstvo (v našom prípade každá oblasť záujmu rovnaký počet fixácií pohľadu). Ak dosahuje *Gini koeficient* hodnotu 1, ide o maximálne nerovnomerné rozloženie, v ktorom jeden prvok alebo jednotlivec má všetko a ostatní nemajú nič. Cortina a kolektív (2015) považujú *Gini koeficient* za optimálny spôsob vyjadrenia rozloženia vizuálnej pozornosti učiteľa v triede, pretože množstvo vizuálnej pozornosti učiteľa, ktorú získa jeden žiak alebo skupina žiakov v triede nie sú od seba štatisticky nezávislé. Ak učiteľ venuje viac pozornosti jednému žiakovi v triede, automaticky venuje menej pozornosti iným. V tomto prípade teda vyššia úroveň *Gini koeficientu* predstavuje menej rovnomerné rozloženie vizuálnej pozornosti medzi jednotlivé oblasti záujmu.

Tab. 1: Popis sledovaných videosekvencií

	Situácia A: štruktúrovaná	Situácia B: málo štruktúrovaná
Popis situácie	Žiaci samostatne pracujú na zadanej úlohe pod dohľadom učiteľky.	Žiaci majú sledovať film, ale viacerí sa bavia, vstávajú z miesta, vykrikujú a pod.
Dĺžka sekvencie	3'50"	4'15"
Počet oblastí záujmu	9	7

Kvocient empatie. Ako metódu analýzy empatie sme použili úplnú verziu Empathy Quotient Questionnaire (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) dostupnú voľne pre výskumné účely z databázy testových nástrojov Autism Research Centre (www.autismresearchcentre.com). Nástroj bol vytvorený na zisťovanie kognitívnych, afektívnych a kognitívno-afektívnych aspektov empatie (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Dotazník pozostáva zo 60 sebahodnotiacich položiek, ktoré účastníci posudzovali na štvorstupňovej škále súhlasu, pričom 20 doplnkových položiek sa neskóruje. Individuálne skóre (kvocient empatie) sa vypočíta ako súčet položiek empatie, ktoré sú podľa miery súhlasu bodované 2, 1 alebo 0 bodmi. Maximálne skóre je teda 80 a minimálne skóre je 0 bodov. Úroveň empatie patrí k osobnostným charakteristikám, ktoré sú často skúmané u príslušníkov pomáhajúcich

a pedagogických profesií pričom môže byť aj jedným z prediktorov úspešného riadenia školskej triedy (Sokolová, et al. 2019).

Výsledky

Porovnanie všetkých troch sledovaných premenných (Gini koeficientu distribúcie pre obe sledované situácie a kvocientu empatie) u všetkých troch kariérových stupňov budúcich a praktizujúcich učiteľov nepreukázalo významné rozdiely naprieč skupinami ani v jednej z premenných (Tab. 2). Najvyšší priemerný kvocient empatie sme zistili v skupine študentov učiteľstva na bakalárskom stupni, títo študenti súčasne dosiahli najnižší Gini koeficient v štruktúrovanej situácii A, v málo štruktúrovanej situácii B najnižší Gini koeficient pozorujeme u učiteľov v praxi, rozdiely medzi skupinami však boli minimálne.

Tab. 2: Deskriptívna štatistika sledovaných premenných

		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>SE</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
Gini koeficient situácia A	bc	43	0,340	0,077	0,012	0,19	0,61
	mgr	46	0,376	0,092	0,014	0,21	0,62
	učitelia	17	0,397	0,144	0,035	0,20	0,71
	spolu	106	0,365	0,098	0,010	0,19	0,71
Gini koeficient situácia B	bc	43	0,543	0,083	0,013	0,32	0,65
	mgr	46	0,556	0,073	0,012	0,36	0,69
	učitelia	17	0,539	0,099	0,024	0,30	0,70
	spolu	106	0,548	0,081	0,008	0,30	0,70
kvocient empatie	bc	43	45,535	10,402	1,586	25	70
	mgr	46	42,326	7,214	1,064	28	61
	učitelia	17	43,765	11,328	2,747	21	62
	spolu	106	43,859	9,345	0,908	21	70

Z výsledkov v tabuľke 2 vyplýva, že viac ako dĺžka praxe či efekt učiteľskej prípravy distribúciu vizuálnej pozornosti pri sledovaní školských situácií ovplyvňuje samotný obsah sledovanej situácie. Vo všetkých troch skupinách participantov sme zaznamenali nižší Gini koeficient (0,365), t. j. rovnomernejšiu distribúciu vizuálnej pozornosti, v štruktúrovanej situácii A s minimálnym výskytom rušivého správania, ako v málo štruktúrovanej situácii B (Gini koeficient = 0,548), kde bol výskyt rušivého a nevhodného správania podstatne vyšší (Obr. 1). Rozdiel v Gini koeficiente medzi oboma skupinami bol 0,183, čo predstavuje štatisticky významný rozdiel.

Obr. 1 Distribúcia vizuálnej pozornosti (Lorenzova krivka)

Z analýzy vzťahu medzi distribúciou vizuálnej pozornosti a kvocientom empatie vyplýva, že medzi týmito dvoma premennými nie je štatisticky významný vzťah. V štruktúrovanej situácii A pozorujeme mierne negatívny vzťah medzi oboma premennými, t. j. tendenciu vyššej úrovne empatie u jednotlivcov s rovnomernejšou distribúciou vizuálnej pozornosti, avšak tento vzťah je slabý a nie je významný. V málo štruktúrovanej situácii B je vzťah empatie a distribúcie pozornosti zanedbateľný (Obr. 2).

Obr. 2 Vzťah medzi kvocientom empatie a distribúciou vizuálnej pozornosti v triede

Diskusia a záver

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ako študenti učiteľstva a skúsení učitelia distribuujú svoju vizuálnu pozornosť pri sledovaní videozáznamu školskej triedy a ako distribúcia pozornosti súvisí s premennými kariérového cyklu učiteľa, empatie a s obsahom sledovanej situácie. Napriec kariérovými stupňami sme nezistili významné rozdiely v distribúcii vizuálnej pozornosti v štruktúrovanej ani v málo štruktúrovanej situácii. Rovnako sa nepotvrdil signifikantný vzťah medzi úrovňou empatie a distribúciou vizuálnej pozornosti. Ako významný činiteľ rozdielov sa ukázal obsah sledovanej situácie. Účastníci vo všetkých troch skupinách distribuovali svoju vizuálnu pozornosť rovnomernejšie v štruktúrovanej situácii ako v málo štruktúrovanej s výskytom nevhodného správania. Tento výsledok možno interpretovať ako snahu zorientovať sa v menej prehľadnej situácii, identifikovať zdroj rušivého správania, či sledovať, ako sa bude toto správanie ďalej vyvíjať. Kontext diania a charakteristika sledovanej situácie môžu najmä u menej skúsených učiteľov ovplyvňovať zameranie pozornosti, pretože spravidla bývajú viac citliví na snahu udržať nad situáciou kontrolu (Goldberg et al., 2021). Tento trend môže súvisieť aj s ich postojmi k disciplíne v triede, menej skúsení učitelia častejšie preferujú intervenujúce prístupy k disciplíne ako ich skúsení kolegovia (Martin & Baldwin, 1994).

Odlíšnosti vo vizuálnom spracovaní podnetov zo školských tried môžu byť prediktorom odlíšností aj v ich kognitívnom spracovaní, interpretovaní a rozhodovaní o prípadných intervenciách v realite školskej triedy. Schopnosť rovnomerne monitorovať dianie v triede sa u učiteľov vo všetkých troch skupinách prejavuje skôr v štandardnej vyučovacej situácii s jasnou štruktúrou než v situácii menej prehľadnej, s výskytom rušivého správania. Samozrejme neočakávame, že učitelia dosiahnu ideálnu distribúciu

vyjadrenú nulovým Gini koeficientom. V bežných školských situáciách je potrebné, aby niekedy učitelia venovali situácie viac pozornosti žiakom, ktorí to aktuálne potrebujú, avšak v bežných situáciách môžeme podobne ako Cortina a kolektív (2015) považovať nižšiu úroveň Gini koeficientu za schopnosť monitorovať dianie v triede.

Vzťah empatie a distribúcie vizuálnej pozornosti sa neukázal ako významný. Hoci niektorí autori poukazujú na vzťah osobnostných premenných a riadenia školskej triedy (pozri napr. Buttner et al., 2015; Aliakbari & Darabi, 2013; Prather-Jones, 2010), neprejavuje sa tento vzťah na úrovni selektívnej vizuálnej pozornosti a jej distribúcie pri sledovaní situácie v triede. Predpokladáme, že sa tento vzťah môže prejavovať skôr v spôsobe intervenovania v triede než v samotnej distribúcii vizuálnej pozornosti. Pedagogické skúsenosti, pedagogické znalosti či tréningy môžu prispieť k rozvoju profesijného videnia, Stürmer a kolektív (2016) však upozorňujú, že z dlhodobého hľadiska je potrebné skúmať práve intra-individuálne rozdiely, ktoré môžu mať tiež vplyv na vnímanie školských situácií. Problematika vzťahu osobnostných premenných a sledovania diania v školskej triede si preto vyžaduje ďalší výskum.

Učitelia v našom výskume bez ohľadu na úroveň empatie a dĺžku pedagogickej praxe distribuovali rovnomernejšie vizuálnu pozornosť pri sledovaní videozáznamov zo školských tried v situácii, ktorá nepredstavovala záťaž spojenú s nevhodným správaním žiakov v triede. V situácii, ktorá predstavovala zvýšené nároky na riadenie školskej triedy bola distribúcia pozornosti menej rovnomerná pričom účastníci viac fixovali práve skupiny žiakov (oblasti záujmu), ktoré pôsobili rušivým dojmom. Tento spôsob distribúcie pozornosti je do určitej miery prirodzený, môže však v reálnych školských situáciách viesť k tomu, že učiteľ prehliadne iné relevantné momenty diania v triede. Limitom nášho výskumu nepochybne je skutočnosť, že išlo o laboratórny výskum, účastníci neboli priamymi aktérmi diania v triede, boli menej emočne zaangažovaní a nemuseli konať, to mohlo ovplyvniť ich sledovanie diania v triede. Z tohto dôvodu by bolo vhodné výskum realizovať s technológiou mobilného sledovania pohybov očí učiteľa priamo počas výučby v triede.

Napriek vyššie uvedeným limitom výskumu naše výsledky naznačujú, že školské situácie spojené s nevhodným či rušivým správaním sú učiteľmi na všetkých stupňoch vzdelávania odlišne spracovávané. S ohľadom na prípravu budúcich učiteľov pokladáme za optimálne zaradiť do výučby práve takéto situácie, či už vo forme prípadových štúdií alebo videoukážok, a rozvíjať profesijné videnie študentov učiteľstva v oblasti riadenia školskej triedy.

Literatúra

Aliakbari, M., & Darabi, R. (2013). On the relationship between efficacy of classroom management, transformational leadership style, and teachers' personality. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1716-1721.

Armstrong, T., & Olatunji, B. O. (2012). Eye tracking of attention in the affective disorders: A meta-analytic review and synthesis. *Clinical Psychology Review*, 32(8), 704–723. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2012.09.004>

Barati, L. (2015). The Impact of Eye-contact between Teacher and Student on L2 Learning. *Journal of applied Linguistics and Language Research*, 2(7).

Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). *The Empathy Quotient*. Autism Research Centre. Retrieved from: https://www.autismresearchcentre.com/arc_tests

Boucheix, J. M. (2017). The interplay between methodologies, tasks and visualisation formats in the study of visual expertise. *Frontline Learning Research*, 5(3), 155-166.

- Buttner, S., Pijl, S. J., Bijstra, J., & van den Bosch, E. (2015). Personality traits of expert teachers of students with behavioural problems: a review and classification of the literature. *The Australian Association for Research in Education*, 42, 461–481.
- Cortina, K. S., Miller, K. F., McKenzie, R., & Epstein, A. (2015). Where low and high inference data converge: validation of class assessment of mathematics instruction using mobile eye tracking with expert and novice teachers. *International Journal of Science and Math Education*, 13, 389–403. <https://doi.org/10.1007/s10763-014-9610-5>
- Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, With Implications for Teacher Education. *Educational Psychologist*, 36(2), 103–112. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3602_5
- Foulsham, T., Walker, E., & Kingstone, A. (2011). The where, what and when of gaze allocation in the lab and the natural environment. *Vision Research*, 51(17), 1920–1931. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2011.07.002>
- Foulsham, T., Walker, E., & Kingstone, A. (2011). The where, what and when of gaze allocation in the lab and the natural environment. *Vision Research*, 51(17), 1920–1931. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2011.07.002>.
- Gegenfurtner, A., Kok, E. M., van Geel, K., de Bruin, A. B. H., & Sorger, B. (2017). Neural correlates of visual perceptual expertise: Evidence from cognitive neuroscience using functional neuroimaging. *Frontline Learning Research*, 5(3), 14–30.
- Gegenfurtner, A., Lehtinen, E., & Säljö, R. (2011). Expertise differences in the comprehension of visualizations: A meta-analysis of eye-tracking research in professional domains. *Educational Psychology Review*, 23, 523–552. <https://doi.org/10.1007/s10648-011-9174-7>
- Gini, C. (1921). Measurement of Inequality of Incomes. *The Economic Journal*, 31(121), 124–126. <https://doi.org/10.2307/2223319>
- Goldberg, P., Schwerter, J., Seidel, T., Müller, K., & Stürmer, K. (2021). How does learners' behavior attract preservice teachers' attention during teaching? *Teaching and Teacher Education*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103213>
- Janík, T., Minaříková, E., Pířová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). *Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů*. Brno: MuniPress.
- Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A Meta-Analysis of the Effects of Classroom Management Strategies and Classroom Management Programs on Students' Academic, Behavioral, Emotional, and Motivational Outcomes. *Review of Educational Research*, 86(3), 643–680. <https://doi.org/10.3102/0034654315626799>
- Lefstein, A., & Snell, J. (2011). Professional vision and the politics of teacher learning. *Teaching and Teacher Education*, 27, 505–514. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.10.004>
- Martin, N. K., & Baldwin, B. (1994). *Beliefs Regarding Classroom Management Style: Differences between Novice and Experienced Teachers*. Paper presented at the Annual Conference of the Southwest Educational Research Association. Available online: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED387471.pdf>
- Mintz, J., Hick, P., Solomon, S., Matziari, A., Ó'Murchú, F., Hall, K., Cahill, K., Curtin, C., Anders, J., & Margariti, D. (2020). The reality of reality shock for inclusion: How does teacher attitude, perceived knowledge and self-efficacy in relation to effective inclusion in the classroom change from the pre-service to novice teacher year? *Teaching and Teacher Education*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103042>

- Mosconi, M. W., Kay, M., D'Cruz, A. M., Guter, S., Kapur, K., Macmillan, C., Stanford, L. D., & Sweeney, J. A. (2010). Neurobehavioral abnormalities in first-degree relatives of individuals with autism. *Archives of General Psychiatry*, 67(8), 830-840. <http://dx.doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.87>
- Nellas, M. A., Pacaldo, M. C., Estorgio, M. G. C., Lopez, J. C., & Lauronal, J. A. A. (2019). 21st Century Education: Classroom Management beyond Perspective. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(1), 879-883.
- Prather-Jones, B. (2010). "Some People Aren't Cut Out for It": The Role of Personality Factors in the Careers of Teachers of Students With EBD. *Remedial and Special Education*, 32(3), 179–191. <http://dx.doi.org/10.1177/0741932510362195>
- Sherin, M. G., & Van Es. E. A. (2009). Effects of video club participation on teachers' professional vision. *Journal of Teacher Education*, 60(1), 20-37. <https://doi.org/10.1177/0022487108328155>
- Shic, F. (2016). Eye tracking as a behavioral biomarker for psychiatric conditions: The road ahead. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 55(4), 267–268. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.02.002>
- Sokolová, L. (2018). *Lepšie raz vidieť... Video v psychologickej príprave budúcich učiteľov a učiteliek*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
- Sokolová, L., Brozmanová, E., Harvanová, S., Jursová Zacharová, Z., Lemešová, M., & Minarovičová, K. (2019). Empatia učiteľov a učiteliek: prierezová štúdia. *Československá psychologie*, 63(1), 13-25.
- Stürmer, K., Seidel, T., & Holzberger, D. (2016). Intra-individual differences in developing professional vision: Preservice teachers' changes in the course of an innovative teacher education program. *Instructional Science*, 44(3), 293-309. <https://doi.org/10.1007/s11251-016- 9373-1>
- Tobii (2016). *Tobii Studio: User's Manual Version 3.4.5*. Retrieved from: www.tobiiipro.com
- Voss, T., & Kunter, M. (2019). "Reality Shock" of Beginning Teachers? Changes in Teacher Candidates' Emotional Exhaustion and Constructivist-Oriented Beliefs. *Journal of Teacher Education*, 71(3), 292-306. <https://doi.org/10.1177/0022487119839700>

Adresy autorov

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v Bratislave

Mlynské Luhy 4, 825 01 Bratislava

lenka.sokolova@fses.uniba.sk

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave

Račianska 59, 813 34 Bratislava

lemesova@fedu.uniba.sk

Patrik Hlaváč

Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava

patrik@hlavac.sk

Silvia Harvanová

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UK v Bratislave

Gondova 2, 811 02 Bratislava

silvia.harvanova@uniba.sk

DIAGNOSTICKÉ KOMPETENCIE UČITEĽA A RODINNÉ PROSTREDIE ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLÁKOV

THE TEACHER'S DIAGNOSTIC COMPETENCES AND THE FAMILY ENVIRONMENT OF BEGINNING PUPILS

Radka Teleková

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre

Tatiana Marcinekóv

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre

Abstract:

In the presented scientific study, we investigated and analyzed the readiness of primary education teachers to implement pedagogical diagnostics of the family environment of beginning pupils and possible obstacles in their diagnostic work. The pedagogical research was carried out to find out the above-mentioned issues. Our results specify the individual obstacles and the level of readiness of teachers for selected aspects of pedagogical diagnostics. Through the implementation of research and subsequent analysis of research results, we found that teachers consider the lack of interest of parents to be the biggest obstacle and are most prepared to communicate with experts and least prepared to work with diagnostic tools, or their creation.

Key words:

pedagogical diagnostics, primary education teacher, family environment, beginning pupils, parents

vod

truktra, podmienky, materilny a ekonomicky stav rodinnho prostredia iaka su jednm z doleitych determinantov prechodu dieaa z prostredia rodiny a materskej školy do zkladnej školy (Kolominskiy, Y. L. & Panko, E. A. 1988). Dobre fungujca rodina popri materskej škole umoňuje optimlny rozvoj kognitvnej, socilno-emocionlnej a psychomotorickej strnky osobnosti. Je najma centrom podpory a pomoci dieau, ale moe by aj zdrojom potencilnych priin adaptanych ťakostí det a ich akademickej nespenosti (Harvard Family Research Project, 2007; Bednřov, J. & Šmardov, V. 2012). Od uiteĽa v prvom ronku primrnej školy sa oakva, e bude spsobily nadviaza spolupracu s rodinou iaka, diagnostikova jeho rodinn prostredie, spolupracova so školskm psychologom, špecilnm pedaggom a dalšími odbornkmi (Slezkov, T. 2012). Predpokladom toho su jednak diagnostick kompetencie uiteĽa, ale aj jeho odborn vedomosti o postaven rodiov v procese efektvnej vučby, o ich predstavch o role školka, ale aj role rodia školopovinnho dieaa. P. Gavora (2015) podobne zdrazňuje vznam poznvania rodinnho prostredia iaka, ktor vrazne ovplyvňuje jeho psobenie v škole. Ako autor konštatuje, od uiteĽa sa oakva potrebn urove diagnostickch kompetenci, vber a vyuivanie vyhovujcich diagnostickch nstrojov.

Diagnostické kompetencie učiteľa

Profesijné kompetencie učiteľa predstavujú súbor spôsobilostí a znalostí potrebných pre pedagogické pôsobenie. Jednotlivé kompetencie (psychodidaktické, komunikatívne, organizačné a riadiace, diagnostické a intervenčné, poradenské a konzultatívne, reflexia vlastnej činnosti) sú postupne formované počas pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov, neskôr rozvíjané v pedagogickej praxi (Spilková, V. a kol. 2004). Súčasná edukácia v školách je podmienená konceptom reflexívnej výučby, ktorá priamo vyžaduje aj diagnostikovanie žiaka. Od učiteľa sa očakáva odborná vybavenosť, spôsobilosť realizovať komplexnú diagnostiku žiaka a následne vytvárať podmienky pre rozvoj jeho vnútorných kvalít. Diagnostická kompetencia učiteľa je teda nevyhnutnou súčasťou pedagogickej praxe. Súvisiace činnosti sa vzťahujú na hodnotenie výkonov žiakov, aplikovanie prostriedkov pedagogickej diagnostiky, reflexiu vzdelávacích a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, realizovanie špecifickej práce s nadanými žiakmi (Spilková, V. a kol. 2004).

M. Cabanová (2013, In: Kasáčová, B. & Cabanová, M. a kol.) vymedzuje diagnostickú kompetenciu v rámci kurikulárnych a legislatívnych dokumentov. V kontexte kompetenčného profilu učiteľa sa viaže na pedagogickú diagnostiku žiaka, autodiagnostiku učiteľa, klasifikáciu a slovné hodnotenie. Pedagogická diagnostika žiaka zahŕňa aj identifikovanie sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka. Súvisiace požiadavky na spôsobilosť učiteľa sú zamerané na poznanie, diagnostikovanie a akceptovanie sociokultúrneho (resp. multikultúrneho), rodinného a širšieho sociálneho prostredia žiaka.

Diagnostikovanie rodinného prostredia žiaka je konkretizované poznaním štruktúry rodiny, súrodeneckých vzťahov, sociálnych a pracovných návykov, hodnotovej orientácie. Rodina je zložitá sociálno-personálna skupina so silným vplyvom na osobnosť žiaka, napr. jeho kognitívny rozvoj, aspiračnú úroveň, dosiahnutie edukačných zámerov. Situácia v rodine priamo podmieňuje školskú úspešnosť žiaka, ale aj rozvoj jednotlivých stránok jeho osobnosti (Kasáčová, B. – Cabanová, M. 2011).

Učiteľ začínajúcich školákov môže do diagnostikovania zapojiť aj rodičov. T. Fikarová (2018 In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T. 2018) upriamuje pozornosť na dôležitosť spolupráce s rodičmi tak, aby pedagogické diagnostikovanie poskytlo komplexný obraz o aktuálnom stave rozvoja osobnosti žiaka. Rodičia by mali byť aktívnymi participantmi pedagogického diagnostikovania, čoho predpokladom je otvorená komunikácia medzi nimi a učiteľom.

Rodinné prostredie začínajúcich školákov

Osobitnú pozornosť si zasluhujú rodičia začínajúcich školákov, ktorí preberajú na seba rolu rodiča školopovinného dieťaťa po prvýkrát. Podobne ako začínajúci školák musia zmeniť svoje zaužívané stereotypy a svoj životný štýl. Škola ako verejná inštitúcia očakáva, že v domácom prostredí vytvorí pre svoje dieťa podmienky na plnenie školských povinností, že budú spolupracovať s učiteľom, informovať ho o jeho zdravotnej spôsobilosti, o jeho potrebách a záujmoch, prípadne o situácii v rodine, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť akademickú úspešnosť žiaka.

V záujme podpory úspešného priebehu prispôsobovania dieťaťa na rolu školáka, ale aj samotného rodiča, je žiaduca potrebná úroveň jeho pripravenosti. T. Slezáková (2012) konštatuje, že u mnohých rodičov absentujú reálne predstavy o prežívaní dieťaťa v súvislosti so zmenami v ich živote po nástupe do školy. Chýbajú im informácie o priebehu adaptácie a spôsoboch podpory. Niektorí rodičia kladú na deti prílišné požiadavky na ich výkon, prípadne preceňujú schopnosti začínajúceho školáka, ale aj svoje vlastné. Významnú úlohu v tomto zohrávajú i osobné skúsenosti rodičov so školou a postavenie vzdelania v ich systéme hodnôt.

Tu sa naskytá otázka, či sú terajší i budúci učitelia dostatočne odborne pripravovaní podporiť rodičov pri vytváraní akademickej klímy v rodinnom prostredí. V odbornej literatúre je dostatočne spracovaná problematika pripravenosti a prípravy detí na školovanie. Príprave a pripravenosti rodičov sa venuje menšia pozornosť.

Môžeme vyčleniť nasledovné oblasti pripravenosti rodičov: *psychologická pripravenosť*, ktorá predpokladá schopnosť odlíšiť svoje potreby a záujmy od potrieb a záujmov svojho dieťaťa (napr. potrebu samostatnosti pri vykonávaní určitých činností). Niektorí rodičia môžu prejavovať naďalej nadmernú starostlivosť, neochotu, prípadne strach nechať deťom priestor na svoje názory a na vlastné riešenie rôznych situácií (Polivanova, N. K.2009). Súčasťou sú aj vedomosti rodičov o tom, ako môžu zmeny v živote dieťaťa narušiť jeho psychickú rovnováhu (napr. povinnosti spojené s pravidelnou školskou dochádzkou, nová štruktúra času a pod.).

Ďalšou oblasťou pripravenosti rodiča na jeho novú rolu je *pedagogická pripravenosť*. V tejto oblasti ide predovšetkým o to, aby rodičia poznali špecifiká školy a podľa toho sa riadili pri jej výbere. Škola by mala vyhovovať dieťaťu z hľadiska jeho možností, schopností, záujmov a potrieb. Odborníci radia rodičom všímať si otvorenosť školy voči nim ako partnerom, formy spolupráce, charakter požiadaviek na dieťa a na rodičov, ponuku vzdelávacích programov a pod. (Chomenko, I. 2007). Súčasťou pedagogickej kompetentnosti rodiča je aj jeho schopnosť vytvoriť podporné domáce prostredie či už vo vzťahu k príprave dieťaťa na rolu školáka alebo na plnenie školských povinností po nástupe do školy.

Podľa I. Chomenko (2007) je ďalším kritériom *sociálno – právna pripravenosť*, keďže rodičia majú poznať svoje práva a povinnosti vo vzťahu ku škole, ku svojmu dieťaťu (napr. povinnosť rodiča informovať učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, v akom prípade môže dať rodič dieťaťu ospravedlnenie neprítomnosti v škole, kedy zodpovedá za dieťa škola).

Posledným kritériom pripravenosti je *materiálna pripravenosť*. Jej obsah tvoria vedomosti rodičov o kúpe vhodných školských pomôcok do školy, vedomosti o tom, ako zariadiť pracovný kútik, aké knihy kupovať svojmu dieťaťu. V tejto oblasti sú rodičia celkom dobre pripravení, nakoľko učitelia prvých ročníkov poskytujú informácie o týchto záležitostiach (Chomenko, I., 2007).

Vyššie uvedené kritériá pripravenosti rodičov sú východiskom prípravy rodiča na novú rolu, zároveň môžu poslúžiť učiteľovi aj na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia žiaka na začiatku jeho školskej dochádzky.

Výskumná časť

Rodičia majú byť aktívnymi participantmi pedagogického diagnostikovania, čoho predpokladom je otvorená komunikácia medzi nimi a učiteľom. B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) akcentujú pri diagnostikovaní rodinného prostredia diverzitu rodín a súčasné zmeny v ich konštelácii a potrebu komplexného prístupu, ktorý predpokladá aj konzultáciu a poradenstvo s odborníkmi.

Teoretické východiská a výskumné zistenia nás viedli k realizácii pedagogického výskumu, cieľom ktorého bolo zistiť postoje a názory učiteľov primárneho vzdelávania na ich pripravenosť a prekážky v pedagogickom diagnostikovaní rodinného prostredia začínajúceho školáka.

Pedagogický výskum sme realizovali na začiatku školského roka 2021/2022. Výskumnú vzorku tvorilo celkom 125 učiteľov primárnej školy z celého Slovenska. Ako hlavný výskumný nástroj na zistenie názorov učiteľov sme zvolili elektronický dotazník vlastnej konštrukcie. Autorský dotazník mal 10 položiek. Učitelia sa vyjadrovali k stanoveným tvrdeniam na škále od 1 (najmenej), 2 (málo), 3 (ani-ani), 4 (dost) do 5 (veľmi).

Dotazník obsahoval otázky zamerané na spoluprácu učiteľov s rodičmi (predpoklady, formy, individualizácia spolupráce), existujúce prekážky v spolupráci na strane rodičov aj učiteľa, pripravenosť na vybrané oblasti spolupráce (vedenie rodičov v domácej príprave žiaka, iniciovanie spolupráce, komunikovanie o nedostatkoch žiaka s rodičmi), možnosti ich zlepšenia (ďalšie vzdelávanie, zdieľanie skúseností, prax počas pregraduálnej prípravy) a pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia v rámci prekážok (nedostatočná úroveň diagnostických kompetencií, nedostupnosť efektívnych diagnostických nástrojov, nezáujem rodičov) a pripravenosti učiteľov (diagnostikovanie v etapách adaptácie žiaka, práca s diagnostickými nástrojmi, komunikácia s rodičmi, komunikácia s odborníkmi).

V predkladanom príspevku venujeme pozornosť analýze sledovaných položiek dotazníka, konkrétne nás zaujímali prekážky a pripravenosť učiteľov na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia v rámci súvisiacich činností. Vo vyhodnotení sme analyzovali počet odpovedí v jednotlivých stupňoch škály pre každé tvrdenie. Počet odpovedí sme vyjadrili v percentách.

Pri zostavovaní otázok sme sa inšpirovali autormi (Kasáčová, B. & Cabanová, M. 2011; Gavora, P. 2015; Fikarová, T. 2018 In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T.2018), ktorý zdôrazňujú význam poznávania rodinného prostredia žiaka a potrebnú úroveň diagnostických kompetencií učiteľa, výber a využívanie vyhovujúcich diagnostických nástrojov.

Analýza a interpretácia výsledkov dotazníka pre učiteľov

Pred začatím výskumu sme si stanovili nasledovné výskumné otázky:

Výskumná otázka 1: V čom vidia učitelia prekážky pri pedagogickom diagnostikovaní rodinného prostredia žiaka?

Výskumná otázka 2: Ako sú učitelia pripravení na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia začínajúceho žiaka v rámci sledovaných aspektov?

A, Prekážky pedagogického diagnostikovania rodinného prostredia

Vo výskumnej činnosti sme zisťovali aké sú prekážky v diagnostikovaní rodinného prostredia žiaka z pohľadu učiteľov. Učitelia vybrali jeden stupeň škály ku každej možnosti potenciálnych prekážok: nedostatočná úroveň diagnostických kompetencií učiteľa, nedostupnosť efektívnych diagnostických nástrojov, nezáujem rodičov. Analýzu získaných údajov sme graficky zobrazili na Grafe 1.

Graf 1: Prekážky pedagogického diagnostikovania rodinného prostredia

Z Grafu 1 vyplýva, že učitelia považujú za najväčšiu prekážku nezáujem rodičov, keďže daná možnosť získala najviac odpovedí v stupni „veľmi“ a zároveň sa k nej takmer polovica učiteľov vyjadrila v stupni „dost“. Hoci sa niektorí učitelia vyjadrili v stupni „málo“ alebo „ani-ani“, prevládajú odpovede potvrdzujúce existenciu danej prekážky. Podobne radia nezáujem rodičov k faktorom zvyšujúcim náročnosť spolupráce a diagnostickej činnosti učiteľa G. Hornby a R. Lafaele (2011). Rovnako, 45,6% odpovedí v stupni dost (4) sme zistili k nedostatočnej úrovni diagnostických kompetencií učiteľa. O 4,8% menej odpovedí k danej prekážke bolo v stupni „ani-ani“, čo poukazuje na výrazné zastúpenie neutrálneho názoru učiteľov. V rámci stanovených prekážok bolo k nedostatočnej úrovni diagnostických kompetencií učiteľa najmenej odpovedí v stupni „málo“. Na základe daných zistení ju teda môžeme považovať za druhú najčastejšiu prekážku pedagogického diagnostikovania rodinného prostredia. B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) akcentujú spôsobilosti týkajúce sa získavania informácií, ich analýzy a hodnotenia ako determinanty odborne a profesionálne realizovanej diagnostickej činnosti. Najviac odpovedí v stupni „ani-ani“ (3) bolo k nedostupnosti efektívnych diagnostických nástrojov. K danej prekážke bolo viac odpovedí v stupni „dost“ (37,6%) ako v stupni „málo“ (17,6%), takže podľa učiteľov ide skôr o dôležitú ako zanedbateľnú prekážku. V pedagogickej praxi je diagnostikovanie často realizované odborníkmi (Borbélyová, D. – Špernáková, B. 2014), dostupnými výskumnými nástrojmi a najmä pozorovaním, rozhovorom, vlastnými diagnostickými nástrojmi (Syslová, Z. 2018; In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T. 2018).

B, Pripravenosť na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia

V skúmaní pripravenosti na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia sme zisťovali, ako učitelia hodnotia svoju pripravenosť na nasledovné diagnostické činnosti: na uskutočnenie diagnostikovania v jednotlivých etapách adaptácie dieťaťa na nové prostredie školy; na prácu s diagnostickými nástrojmi (prípadne ich tvorba); na komunikáciu s rodičmi; na komunikáciu s odborníkmi. Analýzu odpovedí učiteľov sme zobrazili na Grafe 2.

Graf 2: Pripravenosť na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia

Z Grafu 2 môžeme vidieť, že učitelia boli najlepšie pripravení na komunikáciu s odborníkmi. Zo stanovených činností bolo k tejto možnosti najviac odpovedí v stupňoch potvrdzujúcich pripravenosť učiteľov, t. j. 9,8% v stupni „veľmi“ a 33,6% v stupni „dosť“. Opačná situácia sa týkala pripravenosti na prácu (tvorbu) s diagnostickými nástrojmi, v ktorej sme v rámci diagnostických činností zaznamenali najviac odpovedí v stupni „málo“ (25,6%). Potenciálnu nepripravenosť učiteľov v danej činnosti potvrdzuje aj najvyššie percentuálne zastúpenie odpovedí v stupni „ani-ani“, takže 52,8% učiteľov vyjadrilo neutrálne stanovisko. B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) v tejto súvislosti uvádzajú, že učitelia najčastejšie používajú didaktické diagnostické metódy, ktoré nie sú prepojené s inými diagnostickými metódami. K diagnostikovaniu v etapách školskej adaptácie žiaka tvorilo 45,6% odpovedí strednú voľbu (stupeň „ani-ani“), ale porovnaním stupňov „málo“ (17,6%) a „dosť“ (30,4%) môžeme celkovo viac predpokladať ich pripravenosť. Porovnateľné hodnoty medzi stupňami sme zistili ku komunikácii s rodičmi, na ktorú bolo 36,8% učiteľov „dosť“ pripravených a 36% učiteľov pripravených „ani-ani“. Týchto učiteľov môžeme považovať za relatívne pripravených na komunikáciu s rodičmi, pričom mohli byť konfrontovaní s neočakávanými situáciami konkretizujúcimi nedostatky v ich pripravenosti. Nedostatočnú prípravu učiteľov na komunikáciu s rodičmi, najmä s problematickými, málo aktívnymi a spolupracujúcimi rodičmi zistil vo svojej výskumnej štúdii E. J. de Brüne et al. (2014).

Diskusia

Vychádzajúc z výskumných zistení môžeme za najčastejšiu prekážku považovať nezaujem rodičov. K danej prekážke sme zaznamenali najviac odpovedí, ktoré potvrdzujú jej existenciu a tiež význam v pedagogickom diagnostikovaní rodinného prostredia. Zároveň, v rámci možností prekážok vybralo najmenej učiteľov stredný stupeň odpovede, takže učitelia dokázali vyjadriť jednoznačný názor. Aktívnu participáciu rodičov v diagnostikovaní zdôrazňuje aj T. Fikarová (2018; In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T.2018). Vďaka spolupráci s rodičmi môžeme získať komplexnejší obraz o dieťati a presnejšie diagnostické závery, formovať globálny pohľad na žiaka (Kasáčová, B. & Cabanová, M. 2011). Okrem nami zistených prekážok

uvádzajú G. Hornby a R. Lafaele (2011) aj nasledovné bariéry: širšie spoločenské faktory (diverzita rodín, demografia, ekonomická situácia), faktory medzi učiteľom a rodičmi (rozdiely postoje a ciele), faktory dieťaťa (vek, správanie, výkony, nedostatky) a faktory rodičov (životný štýl, pohlavie, nezáujem alebo vnímanie významu spolupráce so školou).

Učitelia vo výskumnej vzorke priznávajú existenciu prekážok aj na svojej strane, keďže takmer polovica z nich považuje nedostatočnú úroveň diagnostických kompetencií za výraznú prekážku. O niečo menej percent odpovedí tvorilo neutrálnu voľbu, takže učitelia to považujú za priemernú alebo individuálne prítomnú prekážku. Podľa P. Gavoru (2015) je východiskom diagnostickej kompetencie súhrn vedomostí získaných počas pregraduálnej prípravy, v širšom kontexte ide o teoretické a praktické znalosti z danej oblasti.

K potenciálnej prekážke „nedostupnosť diagnostických nástrojov“ rovnako prevládajú odpovede potvrdzujúce jej existenciu, ale najviac je neutrálnych odpovedí. V danom kontexte teda môžeme konštatovať, že učitelia nedokázali posúdiť daný jav ako prekážku v diagnostikovaní alebo nie je z ich pohľadu dôležitá, resp. úplne bezvýznamná. B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) uvádzajú, že pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia žiaka je možné realizovať prostredníctvom vybraných metód (napr. dotazník, nedokončené vety, detská kresba) alebo dostupnými diagnostickými nástrojmi, napr. Škála rodinného prostredia, Dotazník na zisťovanie spôsobu výchovy v rodine, Test rodinných vzťahov. Otázkou zostáva, nakoľko sú príklady vhodných diagnostických nástrojov známe a využívané v pedagogickej praxi.

Predmetom nášho záujmu bolo tiež skúmanie pripravenosti učiteľov na realizovanie vybraných aspektov pedagogického diagnostikovania rodinného prostredia.

V súlade s analýzou výsledkov konštatujeme, že učitelia boli najlepšie pripravení na komunikáciu s odborníkmi, ktorí dokážu usmerniť a formovať ich praktické zručnosti v uskutočňovaní pedagogického diagnostikovania. Podľa M. Miňovej (2015) je učiteľ hlavným diagnostikom, ktorý podľa potreby spolupracuje s ostatnými pedagogickými alebo odbornými zamestnancami. V prípade potenciálnych problémov uskutočňujú učitelia konzultáciu s odborníkom, ktorý ďalej participuje v diagnostikovaní žiaka. V praxi ním môže byť psychológ, špeciálny pedagóg, pediater.

V rámci sledovaných diagnostických činností boli učitelia najmenej pripravení na prácu s diagnostickými nástrojmi, príp. ich tvorbu. K tejto činnosti sme zistili najviac odpovedí v strednom stupni škály a v stupni „málo“ pripravený. Podľa našich výskumných zistení teda vieme, že učitelia sa cítili málo alebo priemerne pripravení na prácu s diagnostickými nástrojmi. B. Kasáčová a M. Cabanová (2011) upozorňujú, že predpokladom pedagogického diagnostikovania je nielen teoretická znalosť jednotlivých metód (nástrojov), ale najmä schopnosť ich využitia na poznávanie osobnosti žiaka.

Pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia žiaka počas školskej adaptácie zahŕňa jeho komplexné poznávanie, vrátane rodinného prostredia, aby podporil jeho úspešnú adaptáciu v škole v súlade s individuálnymi predpokladmi. Podľa výsledkov boli učitelia skôr pripravení na takúto diagnostickú činnosť, hoci najviac odpovedí tvoril stredný stupeň škály. Predmetom pedagogického diagnostikovania začínajúceho školáka sú aj adaptačné ťažkosti žiaka, ktorých príčiny môžu existovať v jeho rodinnom prostredí, napr. vzdelanie rodičov, jednorodičovská rodina, sociálno-ekonomický stav rodiny (Elliott, A. 1995; Yeom, J. S. 1998; Akcinar, B. 2013).

Iba v prípade komunikácie s rodičmi sme zistili porovnateľné názory učiteľov, ktorí podobne hodnotili svoju pripravenosť ako dostatočnú a priemernú. T. Fikarová (2018, In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T. 2018) považuje za dôležitý aspekt pedagogického diagnostikovania komunikáciu o jeho priebehu, postupe a záveroch

s rodičmi diagnostikovaného žiaka. Rodičia môžu prispieť k poznávaniu žiaka a výsledky sú pre nich prínosom, napr. zistia prednosti dieťaťa, možnosti jeho rozvoja, existujúce nedostatky, postavenie v kolektíve a v činnosti. Výzvu na podporu profesionálneho rozvoja učiteľov v rámci komunikácie s rodičmi akcentujú viacerí autori (Shartrand, A. et al. 1997; Epstein, J. L. 2013; Evans, M. 2013). Súčasťou pregraduálnej prípravy a profesijného rozvoja by mali byť nové metódy a prístupy v komunikácii a spoluprácu s rodičmi v rôznych činnostiach, vrátane realizácie pedagogického diagnostikovania žiaka.

Záver

Pedagogicky gramotný rodič je pripravený aj na pedagogické diagnostikovanie rodinného prostredia ako rovnocenný partner. Rovnocenné partnerstvo predpokladá aktívnu účasť obidvoch zainteresovaných – školy a rodiny. Ide predovšetkým o rovnocenný vzťah k rodičovi, o otvorenosť a komunikatívnosť školy smerom k rodičovi. Neformálne partnerstvo predpokladá istú kompetentnosť obidvoch zainteresovaných strán, dobrovoľnosť v tomto partnerstve, vzájomnú dôveru a hlavne zodpovednosť. Je pravda, že na takéto partnerstvo musí byť škola i rodičia pripravení. Vo výskume sme zistili, že učitelia primárneho vzdelávania sú pripravení najmä na komunikáciu s odborníkmi. Za prekážku v pedagogickom diagnostikovaní rodinného prostredia považujú najmä nezáujem rodičov. V danom kontexte sa v zahraničí objavujú názory, ktoré deklarujú potrebu odborne pripraveného pedagóga - konzultanta pre rodičov, ktorý by bol akýmsi „sprievodcom“ rodičov pri utváraní školskej dráhy ich dieťaťa (pomoc pri výbere školy, pri diagnostikovaní schopností a záujmov žiaka, usmerňovanie mimoškolskej činnosti dieťaťa, odborné rady pre rodičov, ako sa správať k dieťaťu v problémových situáciách, ako ich správne vyriešiť a poskytnúť dieťaťu adekvátnu pomoc).

Podakovanie

Príspevok bol vypracovaný s podporou grantu.

Označenie grantu: 007UKF-4/2020 (KEGA)

Názov grantu: Téma rodiny v systéme prípravy budúcich učiteľov

Literatúra

Akcinar, B. (2013). The predictors of school adaptation in early childhood. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1099 – 1104. Dostupné na <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813034411>

Bednářová, J. & Šmardová, V. (2012). *Školská zrelosť. Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do školy*. Brno: Edika

Bezrukich, M. M. (2009). *Trudnosti obucheniya v nachal'noy shkole. Prichiny, diagnostika, kompleksnaya pomoshch*. Moskva: EKSMO. 464 s. ISBN 978-5-699-31065-4.

Borbélyová, D. & Špernáková, B. (2014). *Testovanie školskej pripravenosti v pedagogickom kontexte*. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. Dostupné na https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/borbelyova_spernakova_3_0.pdf

de Brüne, J. E. et al. (2014). Preparing teacher candidates for family-school partnerships. *European Journal of Teacher Education*, 37(4), 409-425, Dostupné <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2014.912628>

Cabanová, M. (2013). Diagnostická kompetencia učiteľa v kurikulárnych a legislatívnych dokumentoch. In: Kasáčová, B. & Cabanová, M. a kol. (2013). *Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách*. Banská Bystrica: PF UMB.

- Elliott, A. (1995). *Family Experiences of Transition from Child Care to School*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Dostupné na: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED385377.pdf>
- Epstein, J. L. (2013). Ready or Not? Preparing Future Educators for School, Family, and Community Partnerships. *Teaching Education*, 24, 115-118. Dostupné na <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10476210.2013.786887>
- Evans, A. (2013). Educating preservice teachers for family, school, and community engagement. *Teaching Education*, 24 (2), 122-123, Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/260863197_Educating_preservice_teachers_for_family_school_and_community_engagement
- Fikarová, T. (2018). Přejchod do základní školy. In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T. (2018). *Pedagogická diagnostika v MŠ – Práce s portfoliem dítěte*. Praha: Portál
- Gavora, P. (2015). *Akí sú moji žiaci*. Nitra: ENIGMA
- Harvard Family Research Project, (2007). *Family Involvement in Elementary school children's education*. No. 2 Dostupné na <https://eric.ed.gov/?id=ED495467>
- Hornby, G. & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model. *Educational Review*, 63/1, p.37-52, Dostupné na https://www.academia.edu/3874575/Barriers_to_parental_involvement_in_education_an_explanatory_model
- Hurley, K. (2020). *Resilience in Children: Strategies to Strengthen Your Kids*. Dostupné na <https://www.psycom.net/build-resilience-children>
- Chomenko, I. (2007). *Osobnosti adaptaciji rebjonka k škole*. Dostupné na: http://www.inter-pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=11&menu_id=30§ion_id=2
- Kasáčová, B. & Cabanová, M. (2011). *Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii*. Banská Bystrica: PF UMB.
- Kolominskiy, Y.L. & Panko, E. A. (1988). *Učitelyu o psikhologii detey shestiletneho vozrasta: kniga dlya uchitelya* Moskva: Prosveshcheniye, Dostupné na https://pedlib.ru/Books/1/0373/1_0373-2.shtml#book_page_top
- Komárik, E. a kol. (2010). *Kontexty reziliencie*. Nitra: PF UKF v Nitre
- Miňová, M. (2015). *Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole*. Prešov: Rokus.
- Polivanova, K. N. (2009). *Šestiletki. Diagnostika gotovnosti v škole*. Moskva: EKSMO
- Shartrand, A. et al. (1997). New skills for new school: Preparing Teachers in Family Involvement. *Harvard Family Research Project*. Dostupné na https://www.academia.edu/3060460/New_Skills_for_New_Schools_Preparing_Teachers_in_Family_Involvement
- Slezáková, T. (2012). *Spoločne do školy. Rodičia v procese úspešného štartu dieťaťa do školy*. Bratislava: IRIS.
- Smirnova, A. E. (2008). *Psychologičeskije oseobnosti sovremennyh detej doškoľnoho vozrasta*. Dostupné na <http://www.childpsy.ru/index.php?vief=artikles&cat=full=yes&print=yes>
- Spilková, M. a kol. (2004). *Současné proměny vzdělávání učitelů*. Brno: Paido.
- Syslová, Z. (2018). Proces diagnostikování. In: Syslová, Z. & Kratochvílová, J. & Fikarová, T. (2018). *Pedagogická diagnostika v MŠ – Práce s portfoliem dítěte*. Praha: Portál. 2018, ISBN 978-80-262-1324-6, s. 85-106
- Šulová, L. (2005) *Raný psychický vývoj dítěte*. Praha: Karolinum

Yeom, J.S. (1998). Children's Transition experiences from Kindergarten to Grade One. *Canadian Children*, 23(1), 25-33, Dostupné na <https://eric.ed.gov/?id=EJ602082>

Adresy autorov

Mgr. Radka Teleková

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
radka.telekova@ukf.sk

doc. PaedDr. Tatiana Marcinekova, PhD.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
tmarcinekova@ukf.sk

AKTUÁLNE TRENDY V RIZIKOVOM ONLINE SPRÁVANÍ DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

CURRENT TRENDS IN RISKY ONLINE BEHAVIOR AT A JUNIOR SCHOOL AGE CHILD

Zuzana Vagaská

Katedra prírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta, PU v Prešove

Abstract:

The existence of man in the virtual dimension is more and more becoming an integral condition of his full existence in the real world. The tendency of electronic media conscious use as a means of entering cyberspace is apparent in the youngest children. Today, cyberspace can be considered as one of the main social factors that significantly contributes to the formation of the child's personality. From the social dimension point of view, the period of younger school age is a period when the child gets accustomed with new specific types of interactions, not only in educational reality environment, but also in the online world. Direct experience with an inappropriate type of communication can significantly impair the child's mental development. Questions about the level of teachers awareness and pitfalls of cyber environment emerge in the field of pedagogical practice. Children are not only passive recipients of media content, but also active creators and communicators which is attached to many inappropriate forms of online behaviour. The study pays attention to four current trends in risky online behaviour of young school age children. At the same time it scrutinizes specific cases of these socio-pathological phenomena of virtual reality in which the main focus is on the child in the role of the victim.

Key words:

current trends; cyberbullying; junior school age

Úvod

Permanentnou nevyhnutnosťou moderného človeka žijúceho v informačnej spoločnosti je využívanie technológií a zvlášť digitálnych médií. Virtuálna realita je tvorená rôznym obsahom, ktorého autorom môže byť ktokoľvek. Digitálne technológie majú pre mladú generáciu Alfa úplne iný význam ako kedysi. Vieme, že dlhodobým trendom vo vzdelávaní je implementácia digitálnych technológií do vyučovacieho procesu. Moderný spôsob výučby obsahoval aj primárne vzdelávanie a technológie sa tak stávajú neodmysliteľnou súčasťou jeho každodennej reality. Popredným zdrojom informácií sa pre dieťa stáva internet, ktorý obohacuje vyučovací proces o nekonečné množstvo zaujímavých informácií a nápadov, ako ho viesť efektívne, a tak rozvíjať žiakov po všetkých stránkach ich osobnosti. V súčasnosti sú deti nielen pasívnymi prijímateľmi mediálnych obsahov, ale zároveň aj aktívnymi tvorcami a komunikátmi, na čo nadväzujú mnohé nevhodné formy online správania. M. Dulovics (2017) vníma rizikové online správanie ako správanie sa jednotlivca vo virtuálnom priestore, ktorý vedome alebo nevedome svojím správaním ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Bazálnou potrebou každého človeka ako sociálnej bytosti je vzájomná komunikácia. Využívanie rôznych typov komunikácií je dnes permanentne prenášané do sveta

virtuálnej reality. Tweetovanie, komentovanie, blogovanie, pridávanie ľudí medzi „priateľov“, chatovanie v prostredí sociálnych médií, emócie vyjadrené prostredníctvom emotikonov, hranie online hier a pod., predstavujú modernú komunikáciu medzi priateľmi, rodinou, kolegami, spolužiakmi či ľuďmi ďaleko od seba vzdialenými (*Meeting strangers*). Rôzne spôsoby prepájania ľudí umožňujú spravovanie a udržiavanie veľkého množstva medziľudských interakcií. Avšak, virtuálna komunikácia so sebou prináša isté špecifiká, vďaka ktorým vytvára priestor pre potencionálne rizikové formy komunikácie (Kopecký, et. al., 2021).

Aktuálne sa v rámci oblasti rizikovej online komunikácie často operuje s pojmom kyberšikana, ktorú definujeme ako agresívne správanie, ktoré zahŕňa sužovanie, ohrozovanie, prenasledovanie, ponižovanie a iné negatívne správanie voči jednotlivcovi alebo skupine prostredníctvom opakovaných útokov vrátane komentárov a lajkov, ktorých obsah spôsobuje obeti emocionálnu ujmu, a to za pomoci digitálnych médií (Hollá, 2013; Kolář, 2011). Priama skúsenosť s rizikovým typom komunikácie výrazne naruša psychický vývin dieťaťa. Prítomnosť kyberšikany v online komunikácii dieťaťa má taktiež negatívne dopady aj na výchovno-vzdelávací proces a celkovú klímu školy. Obdobie mladšieho školského veku je z hľadiska sociálnej dimenzie obdobím, kedy sa dieťa zoznamuje s novými špecifickými druhmi interakcií (Kosová, Kasáčová, 2007). Pre každé dieťa je tento socializačný proces veľmi dôležitý, pretože rovesnícke vzťahy a s tým spojená pozícia a dosiahnutie určitej roly významne ovplyvňuje ďalší vývoj dieťaťa (Macek, 2003). V online prostredí však nemôžeme vždy hovoriť o pozícii aktérov ako o dôležitom aspekte. V tomto prípade skupinová pozícia nie vždy určuje, kto sa stane obeťou a kto agresorom. Na internete sa roly aktérov môžu otočiť. V kyberpriestore rozdeľujeme tieto osoby do troch kategórií, a to na (kyber)obete, (kyber)agresorov a publikum, ktoré tiež môžeme nazvať „prizerajúci“ (Macháčková, Dědková, 2013). Elektronické šikanovanie môže mať na život jednotlivca dlhodobý negatívny vplyv, či už v školskom alebo širšom sociálnom prostredí. V školskom prostredí môže ísť o nepozornosť a problémy v učení. V širšom sociálnom prostredí môže mať šikanovanie trvalý negatívny vplyv na životné šance. Šikanovanie môže u detí ohroziť ich sebadôveru, sebavedomie a narušiť ich pocit bezpečia. Obete trpia dlhodobými emočnými a behaviorálnymi problémami, ale aj zvýšenou náchylnosťou na ochorenie (Hollá, 2011).

Vzhľadom k rozširovaniu tohoto fenoménu je téma kyberšikany nielen medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou pomerne často diskutovanou problematikou. Na Slovensku prebieha viacero výskumov, ktoré sú zamerané na skúmanie jej špecifik, foriem, častosti výskytu, jej dopadu na obeť a stratégie jej prevencie. Jedným z takýchto výskumov je výskum realizovaný EU Kids Online Slovensko (2018-2020), z ktorého sa dozvedáme, že zo vzorky 969 respondentov, vo veku 9 až 12 rokov, má 8 % detí negatívnu skúsenosť, ktorá mala obťažujúci alebo znepokojujúci charakter, z toho tvoria 3 % detí vo veku 9 až 10 rokov. Až 72 % detí má neobmedzený prístup k internetu. Dieťa vníma virtuálny svet ako zábavu, málokedy si uvedomuje jeho riziká a nástrahy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (2019) zverejnilo štatistiky o rôznych nástrahách kyberprostredia v súvislosti s deťmi, napr. to, že 34 % detí komunikovalo online, z toho 17 % detí sa následne osobne stretlo s cudzou osobou. Ak sa dieťa dostalo do kontaktu s nevhodným správaním, 54 % z nich sa s tým zdôverilo kamarátovi a 31 % rodičovi. Zarážajúce je však zistenie, že až 22 % detí by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu. Vplyv nevhodného online správania na psychiku človeka je oveľa výraznejší v období raného detstva. Ďalej z výskumu EU Kids Online Slovensko (2015-2017), do ktorého sa zapojilo 28 slovenských škôl, sa dozvedáme, že u detí mladšieho školského veku patrí medzi najobľúbenejšie navštevované internetové stránky Facebook, YouTube, Wikipédia alebo Ulož.to. Môžeme si všimnúť (viď. Tab. 1),

že záujem o vybrané činnosti narastá u detí v 3. ročníku. Od 1. do 3. ročníka u detí dominuje platforma YouTube. Deti radi pozerajú rôzne videá, počúvajú hudbu alebo sledujú svojich obľúbených youtuberov. V 4. ročníku sa na popredné miesto dostávajú s najvyššou početnosťou sociálne siete.

Tab. 1.: Činnosti žiakov na internete v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

Činnosti žiakov		Relatívna početnosť					
1. ročník		2. ročník		3. ročník		4. ročník	
Píšu e-maily	3,3	2,6	7,9	66,2			
Soc. siete	0,7	5,3	19,9	70,2			
YouTube	5,3	16,6	49,7	67,5			
Chatujú	2,6	2,6	19,2	68,9			

(Zdroj: vlastné spracovanie)

Čím je dieťa mladšie, tým môže byť dopad na jeho psychiku horší. Virtuálny svet sa stáva súčasťou reálneho života dieťaťa už v útlom veku. Dieťa mnohokrát vníma virtuálny priestor ako zábavu, málokedy si uvedomuje jeho riziká a nástrahy. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (2019) zverejnilo štatistiky o rôznych nástrahách kyberprostredia v súvislosti s deťmi, napr. to, že 34 % detí komunikovalo online, z toho 17 % detí sa následne osobne stretlo s cudzou osobou. Ak sa dieťa dostalo do kontaktu s nevhodným správaním, 54 % z nich sa s tým zdôverilo kamarátovi a 31 % rodičovi. Zarážajúce je však zistenie, že až 22 % detí by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu. V nasledujúcej časti sa budeme bližšie venovať mapovaniu vybraných online rizík v období mladšieho školského veku. Vybrané riziká sme vybrali na základe preferovaných aktivít detí.

Napodobňovanie nebezpečných online výziev

Do kategórie nebezpečných foriem správania jednoznačne patria tzv. *virálne online výzvy (Dangerous Challenges)*, ktoré nabádajú používateľov internetu k rôznym činnostiam. Ich dopady môžu mať na jednej strane pozitívny (*Ice Bucket Challenge*), ale aj negatívny charakter. S príchodom digitálnych technológií začali mať mnohé „detské šibalstvá“ oveľa nebezpečnejší charakter, keďže vplývajú na široké publikum. Snaha o čo najväčší počet zhladnutí, lajkov a nových followerov, ktorí im zaistia zviditeľnenie nielen vo virtuálnom, ale aj v reálnom svete. Prvotné signály toho, že sa dieťa zapojilo do výzvy, sú viditeľné, nie je náročné ich odhaliť (Kopecký, 2021).

Jednou z najznámejších výziev súčasnosti je *Choking Game Challenge*. Podstatou tejto výzvy je pomocou opasku, švihadla či lana zabrániť prúdeniu okysličenej krvi do mozgu, stranguláciou – škrtením, pre dosiahnutie príjemného pocitu. Ten nastane v momente, keď sa uvoľní krvný obeh a okysličená krv opäť zaplavuje mozog (mozgová hypoxia). V inej variante hry hráči dosahujú tzv. hypokapniu, ktorú si sami privolajú prostredníctvom hyperventilácie, teda prudkého, rýchleho a hlbokého dýchania a vydychovania. V skutočnosti však dochádza k poškodzovaniu mozgových buniek. Takáto hra môže hráča dostať až do stavu kómy. Verejnosť sa s touto výzvou prvýkrát stretla až potom, keď boli zverejnené prvé prípady tragických nehôd. Prevažnú väčšinu týchto tragických nehôd tvoria detskí používatelia internetu, ktorí si túto aktivitu vyskúšali. Je dôležité podotknúť, že samotná výzva existovala aj pred príchodom internetu a sociálnych sietí, avšak ich využívanie jej šírenie urýchlilo. *Choking Game*

Challenge je možné nájsť na internete v rôznych variantoch, napr. ako *Blackout Game*, *Purple Dragon*, *Scarf Game*, *Tomato Game Pass-out Challenge* a pod. Podľa zistení výskumníkov z Brazílie (Guilheri, et. al. 2017, In: Kopecký 2019), ktorí analyzovali výskyt tohto fenoménu, sú prípady úmrtí účastníkov tejto hry známe z Európy, USA a ďalších zemí. V USA (Michel 2006, In: Kopecký 2019) na následky tejto aktivity medzi rokmi 1995 – 2007 zomrelo 82 detí vo veku 6 – 19 rokov, väčšiu časť tvorili chlapci (87 %). 67 % detí túto hru hralo samostatne, bez prítomnosti niekoho iného. V roku 2006 zomrelo v Kanade (Macnab, et. al. 2009, In: Kopecký 2019) na následky rôznych variant tejto výzvy 18 osôb vo veku 10 – 19 rokov. Je zaujímavé, že u žiadnej z obetí neboli preukázané samovražedné sklony.

Jeden z najznámejších prípadov *Choking Game Challenge* je prípad talianskeho 10-ročného dievčaťa, ktoré sa na TikToku zapojilo do nebezpečnej online výzvy a tá ju, žiaľ, stála život. Školáčka zomrela, keď sa doma v kúpeľni uškrtila pomocou pásky, aby splnila online výzvu, v ktorej sa užívatelia platformy TikTok snažia vyvolať mdloby alebo sa dostať do bezvedomia. Desiatročnú Antonellu našla doma v bezvedomí jej päťročná sestra. Antonella na následky poranení zomrela (Gus, 2021).

V súčasnosti existuje množstvo ďalších nebezpečných výziev, ktoré významne vplyvajú na detského recipienta. Známe sú napr. *MOMO Challenge*; *The Fire Challenge*; *The Duct Tape Challenge*; *The Tide pod Challenge*; *The Eyeballing Challenge*; *Kylie Jenner Lip Challenge* či *Blue Whale Challenge* tzv. „Modrá veľryba“, ktorá sa pred niekoľkými rokmi šírila cez sociálne siete z Ruska. Nabádala najmä mladých ľudí, aby plnili rôzne úlohy spojené so sebapoškodzovaním (Mitro, 2020). Tým, že sa online hra šírila aj prostredníctvom verejnoprávných médií, vrátane Slovenska, ľudia tomu začali veriť, napriek tomu, že bola výmyslom – hoaxom (Kopecký, 2021). Zapojenie sa do nejakej online výzvy nie je pre dnešné deti vôbec náročné. Dokonca je to pre nich hrou a zábavou. Nielen pre jednotlivca, ale aj pre triedny kolektív a napokon pre celú školu, mesto, štát, svet. Úlohou pedagógov je preto poznať, aké možné nástrahy ovplyvňujú detského používateľa internetu a následne predchádzať zapájaniu detí do podobných online výziev.

Zneužívanie detí prostredníctvom online hier

Počítačové hry predstavujú veľmi lákavú formu zábavy takmer pre každé dieťa. Hry ich lákajú svojou farebnosťou, rôznymi efektami, zaujímavými zvukmi a k tomu všetkému ich nabáda aj súťaživosť. V posledných rokoch sa nielen v zahraničnom, ale aj domácom prostredí môžeme stretnúť s online počítačovými hrami, ktoré predstavujú pre dieťa určité riziko. S hraním online hier je spájaný problém, ktorý sa nazýva *phishing*, teda vylákание osobných údajov, hesiel a pod., prostredníctvom elektronickej komunikácie pre účely vydierania. Online prostredie herných platforiem ponúka najmenším deťom zaujímavé možnosti, kde si deti môžu vytvoriť vlastný profil alebo hernú postavku, získať rôzne herné benefity, navzájom spolupracovať či súperiť. Presne takéto online prostredie láka mnohých internetových podvodníkov a sexuálnych predátorov (Kopecký, 2021).

Vo svete je známych niekoľko prípadov zneužívania detí prostredníctvom online hier. Jedným z nich je prípad Adama Isaca (23) pochádzajúci z Walesu (Anglicko), ktorého obeť mali 12 – 14 rokov. Isac obťažoval prostredníctvom hernej platformy Minecraft dvoch chlapcov, pričom mladší z nich mal len 12 rokov. Ich komunikácia sa postupne rozširovala aj do iných platforiem ako Skype a Snapchat. Pozornosť svojich obetí si získaval virtuálnymi darmi. Keď sa medzi nimi vytvorilo dôverné puto, ich online komunikácia začala mať sexuálny charakter. Súčasťou tejto intímnej komunikácie bola aj výmena obnažených fotografií či videí, ktoré páchatelovi poslúžili ako materiál pre vlastné uspokojenie. Pre tento spáchaný čin je Isac doživotne umiestnený v registri sexuálnych útočníkov (Kopecký, Krejčí, 2021).

Ďalej poznáme prípad 8 ročného chlapca z Louisiany, ktorý bol oslovený neznámym používateľom cez multiplayerovú sociálnu platformu Roblox. Daný používateľ sa snažil o bližší kontakt s chlapcom, a to tým, že s ním začal hrať hry. V rámci tejto konverzácie začal neznámy používateľ veľmi rýchlo zisťovať osobné údaje ako názov školy, adresu, bydlisko a ďalšie. Taktiež od chlapca vylákal fotografie a na základe nich žiadal aj intímne fotografie (Cheng, et. al., 2017).

Najbližšie k nášmu územiu sa stretávame s trendom zneužívania detí prostredníctvom online hier v Českej republike, kde poradňa projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zaznamenala v rozmedzí rokov 2020 – 2021 niekoľko prípadov, v ktorých rodičia zachytili podozrivú komunikáciu svojich detí s neznámym používateľom Robloxu. Na poradňu sa napr. obrátili rodičia 9-ročného chlapca, ktorý im oznámil, že niekto oslovuje česky hovoriace deti a ponúka im výmenu obnažených fotografií za virtuálnu menu Robux. O mesiac neskôr kontaktovala poradňu matka 8-ročného chlapca s podozrením na kyberšikanu. Jej syna oslovila prostredníctvom Robloxu osoba vydávajúca sa za policajtku, s chlapcom viedla sexuálny rozhovor, vydierala ho a vyhrážala sa mu, pokiaľ o ich konverzácii niekomu povie „tak bude zle“. Na podobný typ komunikácie deti nie sú pripravené a vnímajú veľmi traumatizujúco (Kopecký, Krejčí, 2021).

S trendom zneužívania detí prostredníctvom online hier sme sa v domácom kontexte zatiaľ nestretli. Zneužívanie detí prostredníctvom online hier je pre mnohých pedagógov a dospelých ľudí vôbec niečím neznámym, pričom využívanie rôznych herných platforiem je ústrednou činnosťou trávenia voľného času detí. S príchodom možnosti vzájomnej online komunikácie v online prostredí týchto platforiem je potrebná zvýšená pozornosť na to, ako a s kým dieťa komunikuje.

Nové sociálne médiá ako prostriedok útoku na deti

Ďalší kybernetický trend je spojený s používaním nových sociálnych médií ako Instagram, TikTok, Snapchat, Discort, Roblox, ktoré deti aktívne používajú. Sociálne médiá sú najľákavejšie pre mladú generáciu ľudí. Ich využitaniu venujú značnú časť dňa. Navzájom vo svojich sociálnych skupinách komunikujú, zdieľajú, prispievajú, posielajú rôzne obsahy, teda zabávajú sa. S využívaním týchto médií sa taktiež spájajú určité formy nevhodného správania, a to predovšetkým rôzne nebezpečné formy útokov. Hlavným zámerom tohto kybernetického trendu je zneužívanie sociálnych médií za účelom útoku agresora na slabšiu obeť, v našom prípade na dieťa. Pred niekoľkými rokmi deti veľmi často využívali platformu Facebook, kde zažívali celú radu rizikových situácií vrátane kyberšikany či kybergroomingu (vylákavie obete až k osobnému stretnutiu). Túto platformu začali čoraz častejšie navštevovať dospelí, resp. ich rodičia, čo narušilo ich súkromie „virtuálnej detskej izby“, preto ju deti začali opúšťať. V súčasnosti deti najčastejšie používajú sociálne siete ako sú TikTok, Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, WhatsApp a pod., kde na nich taktiež číhajú rôzne rizikové situácie (Kopecký 2021).

Jeden z najznámejších takýchto prípadov kybergroomingu pochádza z Českej republiky, z prostredia detského tábora. Bývalí skautskí vedúci, ktorí mali prezývku Piškót (21) a Meluzín (23), zneužívali 39 detí od roku 2007. Keďže k deťom mali jednoduchý prístup, veľmi ľahko mohli zneužívať ich dôveryhodnosť. Boli odsúdení na 10 rokov odňatia slobody. Najmladšia z ich obetí mala len 12 rokov, pričom vo väčšine prípadov išlo o chlapcov (36). Ich nepochopiteľné činy vyšli na povrch, keď si na sociálnej sieti Facebook založili falošný účet dievčaťa, prostredníctvom ktorého nabádali 13-ročného chlapca, aby im zasielal jeho obnažené fotografie a napokon ho vydierali (Kozelka, 2019).

Ďalší rizikový jav v rámci tohto trendu je tzv. *hating*, teda nenávistné prejavy, do ktorých sa častokrát zapájajú aj dospelí. Obzvlášť negatívny príklad hatingu nachádzame v Tepliciach (ČR) zo ZŠ Plynárenská, kedy fotka žiakov 1. triedy na školskej webovej stránke vyvolala mnoho negatívnych reakcií na sociálnych sieťach. Z fotografie bolo známe, že triedu navštevovali deti z rôznych etník. Mnohí z komentujúcich si nedávali „servítku pred ústa“. Komentáre mali nenávistný a rasistický charakter. Niekoľko osôb bolo za tieto nenávistné komentáre vyšetrovaných Políciou ČR (Balvín, 2020).

Z uvedených prípadov jednoznačne vyplýva, že dieťa samotné nemusí vyhľadávať nevhodné online prostredie na to, aby bolo konfrontované online útočníkom. Už samotná „virtuálna existencia“ dieťaťa je pre mnohých útočníkov podnetom k útoku. Pri tomto trende je však nutné podotknúť, že deti nižšieho veku, do 13 rokov, resp. do príchodu puberty, prirodzene zoznamovacie prostredia online sveta vo väčšine prípadov nevyužívajú, nie sú k ich používaniu nijako motivované. Zaujímajú sa predovšetkým o online hry, kamarátov, hudbu a videá, streamovanie, youtuberov a pod., ale primárne sa na internete nezoznamujú. To prichádza o niečo neskôr. Nie každé dieťa, ktoré vstúpi do online prostredia, je okamžite atakované sexuálnymi deviantmi. Takéto chápanie danej problematiky je nesprávne. Pokiaľ dieťa navštevuje stránky a služby primerané jeho veku, je pravdepodobnosť kontaktu s niekým nevhodným výrazne nižšia avšak nie nemožná.

Zneužívanie intímneho materiálu na internete

V súčasnosti narastá počet prípadov súvisiacich so zneužívaním intímneho materiálu v konsenzuálnej (dobrovoľnej) alebo nekonsenzuálnej (nedobrovoľnej) podobe. Do tohto trendu možno zaradiť niekoľko fenoménov ako typické formy vydierania (sextortion, blackmailing), porno pomsta (Revenge porn) či sofistikovanejšie formy vydierania prostredníctvom webkamery (Webcam blackmailing, webcam trolling) (Kopecký, 2021). Zneužívanie intímneho materiálu je vždy veľmi nepríjemná skúsenosť pre kohokoľvek. Predovšetkým vtedy, ak je takéto zneužívanie spájané s deťmi. Bohužiaľ, informačno-komunikačné technológie predstavujú prostriedok, ktorý takémuto nevhodnému správaniu vo veľkej miere napomáha. Nielen vo svete, ale aj u nás je známych viacero prípadov zneužívania intímneho materiálu detí na internete. V nasledujúcich riadkoch preto bližšie rozoberieme niekoľko z nich.

Jeden z prvých mediálne známych prípadov pochádza z Veľkej Británie (2003), v ktorom sa britský pedofil Michael Wheeler (35) zoznamoval s nepľnoletými dievčatami prostredníctvom verejného chatu a dve z nich aj reálne zneužil. Michael bol vysokoškolsky vzdelaný človek, elektoroinžinier. Tu vidíme, že aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním môžu zastávať rolu útočníka. Medzi jeho obeťami bolo aj 11 ročné dievča, ktoré postupne manipuloval, diskutoval s ňou o rôznych problémoch, sexuálnych otázkach a pod. Dievča sa mu začalo čoraz viac zverovať a postupom času sa na ňom stalo citovo závislé. Krátko po dovŕšení 13. narodenín ju sexuálne zneužil. Ak by zneužitie nastalo pred dovŕšením 13. roku života, Michaela by britské úrady odsúdili na doživotie. Je možné domnievať sa, že muž si na dosiahnutie tejto vekovej hranice zámerne počkal (BBC NEWS, 2003).

Ani územie Slovenskej republiky nie je výnimkou. Aj u nás nachádzame prípady zneužívania intímneho materiálu na internete v spojitosti s nízkym vekom obetí. V roku 2016 popradská polícia zadržala muža Martina (31) pre podozrenie z výroby detskej pornografie. Spolu s ním boli zadržané dve ženy, ktoré mu k tejto činnosti poskytli vlastné deti. Jana (36) dodala mužovi fotografie svojich troch detí, z ktorých najstaršie malo len 12 rokov. O niečo ďalej zašla druhá žena Monika (28), ktorá mužovi poskytla len trojročnú dcéru a jeho excesné radovánky s dieťaťom sama natáčala (Marcišiak, 2016).

Ďalší prípad, ktorý uvedieme, je z územia Slovenskej republiky z roku 2019, v ktorom sa muž z Piešťan prostredníctvom falošného profilu skontaktoval na Facebooku s 12-ročným dievčaťom. Ponúkal mu peniaze za rôzne sexuálne praktiky. Dieťa, našťastie, komunikáciu ukázalo mame, ktorá si s ním začala písať v mene dcéry. Cez Facebook Messenger ho upozornila, že má iba 12 rokov. Avšak, vek mu neprekážal. Žena mu napísala, že túži po novom telefóne a dohodla si s ním stretnutie. Muž očakával, že stretne 12-ročné dievča, no namiesto neho ho čakala matka a polícia. Obvinený je z prečinu sexuálneho zneužívania, trestná sadzba je v tomto prípade 6 mesiacov až 3 roky vo väzení (Michalková, 2019).

Uvedené prípady len v malej miere poukazujú na závažnosť riešenia daného kybernetického trendu. Konkrétnych prípadov je omnoho viac, no len málokto je obeť dokáže o takejto skúsenosti rozprávať. Preto pokladáme za dôležité venovať sa tejto téme už v období mladšieho školského veku, najmä v 3. a 4. ročníku, kedy je záujem detí o sociálne médiá intenzívnejší, a tak včas predchádzať vzniku mnohých rizikových foriem online správania detí.

Záver

Dopady aktuálnych online rizík na rozvoj dieťaťa sú rôzne, ovplyvňujú jeho zdravie, emócie či správanie. Rogers (2011) a Černá (2013) sa zhodujú v tom, že úlohou pedagógov je zistiť, či šikana neprebíha už v prostredí školskej triedy. Preto netreba podceňovať ani najmenší podnet, ktorý by mohol byť v budúcnosti základom závažného problému. Ak kyberšikanovanie pretrváva, dieťa stráca sociálne zručnosti a spôsobilosti komunikácie s okolím, uzatvára sa do seba. Z dlhodobého hľadiska má mnoho obetí v dospelosti problém stať sa úspešným – nedokážu nadviazať vzťah, majú strach zo vzťahu, vyhľadávajú samotu, neveria si. Online obťažovanie môže mať vážny vplyv na zdravie, psychickú pohodu a sebavedomie (Hollá, 2011). Na záver je potrebné dodať, že pokiaľ bude dieťa dodržiavať základné zásady internetovej bezpečnosti, pravdepodobnosť kontaktu s rizikovým online správaním je malá. Preto je dôležité dnešné deti v čo najväčšej miere informovať o rizikách a nástrahách internetu a komunikačných zariadení. Vytvorenie pozitívneho prostredia nielen v triedach, ale v prostredí celej školy je v rámci prevencie kyberšikanovania kľúčové. Táto téma je naozaj zaujímavá a na 1. stupni ZŠ ešte nie veľmi prebádaná. Podrobná analýza aktuálnych kybernetických trendov v oblasti primárneho vzdelávania nás utvrdila v presvedčení, že riešenie tohto spoločenského problému je nanajvýš akútne. Informácie, ktoré sme získali, nás utvrdili v tom, že na základe štúdia jednotlivých prípadov sme schopní porozumieť mnohým obdobným prípadom.

Literatúra

Balvín, J. (2020). *Za nenávistné komentáre k prvňákum podmínka? Soud směřuje k rozhodnutí.* Dostupné na: <https://www.denik.cz/krimi/za-nenavistne-komentare-kprvnakum-podminka-soud-smeruje-k-rozhodnuti-20200713.html>

BBC NEWS. (2003). *Chat room paedophile jailed.* Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2969020.stm

Černá, A. et. al. (2013). *Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem.* Praha: Grada Publishing.

Dulovics, M. (2017). Kompluzívne správanie vo vzťahu k subsystému internetu ako forma online rizikového správania u detí a mládeže. In: *Manažment školy v praxi* 2017,12(9): Page 10-15. Bratislava: Wolters Kluwer.

Gulihieri, J. et. al. (2017). Brincadeira do desmaio: Uma nova moda mortal entre crianças e adolescentes. Características psicofisiológicas, comportamentais e epidemiologia dos 'jogos de asfixia.' *Ciência e Saude Coletiva*, 22(3), 867–878. In: *E-*

- Bezpečí* 2019, 4(2): Page 28-32. Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107>
- Gus, B. (2021). *Italy tells TikTok to block users after death of 10-year-old Antonella Sicomero*. Dostupné na: <https://7news.com.au/technology/italy-tells-tiktok-to-block-users-after-death-of-10-year-old-antonella-sicomero-c-2019100>
- Hollá, K. (2011). Vybrané aspekty elektronického šikanovania a prevencie. In: Petlák, E. et. al. *Kapitoly zo súčasnej edukácie*. Nitra: IRIS.
- Hollá, K. (2013). *Kyberšikana*. Bratislava: Iris.
- Cheng, Pei-Sze . (2017). *Popular Online Gaming Site for Kids Is Breeding Ground for Child Sex Predators, Mother Says*. NBC Newyork. Dostupné na: <https://www.nbcnewyork.com/news/local/video-game-warning-roblox-child-sex-predator-online-site-investigation-what-to-know/87438/>
- Kolář, M. (2011). *Nová cesta k léčbě šikany*. Praha: Portál.
- Kopecký, K. et.al. (2021). *Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
- Kopecký, K. & Krejčí, V. (2021). *E-Bezpečí*, roč. 6, č. 2, s. 1-7. Olomouc: Univerzita Palackého, 2021. Dostupné na: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2304>
- Kosová, B. & Kasáčová, B. (2007). *Základné pojmy a vzťahy v edukácii*. Banská Bystrica: PF UMB.
- Kozelka, P. (2019). *Říkal si Meluzín a s Piškótem zneužíval děti , soud mu dal šanci na svobodu*. Dostupné na: <https://www.novinky.cz/krimi/clanek/rikal-si-meluzin-a-s-piskotem-zneuzyval-deti-soud-mu-dal-sanci-na-svobodu-402986870>.
- Macek, P. (2003). *Adolescence: Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících*. Praha: Portál.
- Macnab, A. et. al. (2009). Asphyxial games or “the choking game”: a potentially fatal risk behaviour. *Injury Prevention: Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention*, 15(1), 45–9. In: *E-Bezpečí* 2019, 4(2): Page 28-32. Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107>
- Macháčková, H. & Dědková, L. (2013). Aktéři kyberšikany. In: A. Černá a kol. *Kyberšikana. Průvodce novým fenoménem*. Praha: Grada Publishing.
- Marcišiak, M. (2016). *Obetí pedofila spod Tatier môžu byť desiatky: Polícia má v rukách stovky fotografií detí*. Dostupné na: <https://tvnoviny.sk/domace/clanok/47194-obeti-pedofila-spod-tatier-mozu-byt-desiatky-policia-ma-v-rukach-stovky-fotografii-deti>
- Michalková, T. (2019). *Zneužívanie detí cez internet sa stupňuje*. Dostupné na: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/523412-zneuzyvanie-deti-cez-internet-sa-stupnuje/>
- Michel, G. (2006). Les jeux dangereux et violents chez l'enfant et l'adolescent : l'exemple des jeux d'agression et de non-oxygénation. *Journal de Pédiatrie et de Puericulture*, 19(8), 304–312. In: *E-Bezpečí* 2019, 4(2): Page 28-32. Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné na: <https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107>
- Mitro, M. (2020). *Smrtiaca hra „straší“ Slovákov na internete. Polícia hlási, že ide o poplašnú správu*. Dostupné na: <https://fontech.startitup.sk/smrtiaca-hra-strasi-slovakov-na-internete-policie-hlasi-e-ide-o-poplasnu-spravu/>

Rogers V. (2011). *Kyberšikana: Pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty*. Praha: Portál.

Adresa autora

Mgr. Zuzana Vagaská

Katedra přírodovedných a technických disciplín, Pedagogická fakulta, PU v Prešove

17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

zuzana.vagaska@smail.unipo.sk

DÍLO PRIZMATEM FILOZOFIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

WORK THROUGH THE PRISM OF THE PHILOSOPHY OF UPBRINGING AND EDUCATION

Leo Vaniš

Universita Karlova, Praha

Abstract:

The text entitled Work through the prism of the philosophy of education and training acquaints the general public with the variability of psychological aspects of artistic and philosophical work, while the term "work" first defines. The topic is based primarily on the perspective of the sciences of education, defining primarily the philosophical basis of pedagogical-aesthetic thinking (philosophy of education). However, it also touches on aesthetic education, especially literary and art education. The text deals in detail with the boundaries between a classical work through a philosophical prism and an artistically viewed work, which, however, also contains a philosophical theme. The article also presents several specific examples from aesthetic education and incorporates the general topic into a specific pedagogical field.

Key words:

philosophy of education, pedagogy, philosophical work, experience, behavior, work of art, art education, aesthetic education, literary education, art education, art pedagogy, aesthetic experience

Tématické vymezení

Článek nese především ambici pojednat o uměleckých dílech v edukačním prostředí, dále o dílech s tzv. filozofickou konotací, odkazem či hodnocením – řikejme filozofickým přesahem, přičemž se v něm zaměřujeme na úlohu psychologického prožitku – emoční prvky. Mluvíme tudíž o tématu v širších přesazích pedagogické vědy, psychologických podoborů, filozofie výchovy a vzdělávání a obecné uměnovědy (resp. estetiky či teorie umění), kdy ale nutně respektujeme antickou definici, v jejíž intenci filozofie („láska k moudrosti, slovu, vědě“) je pro ostatní obory poznáním zastřešujícím.¹

Označením *zastřešující věda* míníme tedy to, kdy pro svou vědeckou metodu nepokládá obecná filozofie světu otázky, na které by byl svět nucen vždy a jednoznačně (s explicitní platností a na základě ověřovacích mechanismů) odpovídat či činit definitivní *rezultáty*. Otázky, hypotézy, myšlenky a problémy může filozofie jak obecná, tak i konkrétní (v našem případě filozofie edukační) ponechat vždy otevřené a pokládat je jako motivační sílu k dalším otázkám či mnohačetným interpretacím.

Výše zmíněné jakési „ojedinělé právo“ filozofie skýtá do značné míry širokou metodu pro volně kladené otázky, *otázky neohraničené* (lze se volně dotazovat, kde se psychologický aspekt projeví a jakou může mít konkretizaci v práci edukační). Hovoříme tedy o *filozofické vědě* jako o vědě „nad vším“, dále také o *konkrétní*

¹ Viz: STÖRIG: 1995.

psychologii především pro ony prvky prožívací či afektivní, a konečně o *pedagogice* jako o vědě výsadní, a to právě pro zkoumání terénu výchovně-vzdělávacího. Pedagogickou látkou či uměleckou materií,² která bude psychologické aspekty odrážet a na které se konkrétní afekty a prožívající mechanismy mohou dobře demonstrovat, rozumíme tedy *umělecké dílo* (příklady omezujeme na literární a výtvarné umění). Do hry také nutně vstupuje další věda, historicky pojímána jako věda filozofická, tedy - *estetika*.³ Nutno dodat, že mimo umělecký artefakt do terénu vchází aspekt *recipienta*, tedy dítěte/ žáka/ studenta, který umělecké dílo zpracovává jaksi osobitě po svém a prožívání navenek projevuje skrze specifické chování (i vyjadřování o díle, jeho hodnocení).

Oborové vymezení

Tématika *Díla prizmatem filozofie výchovy a vzdělávání* se dotýká, jak už bylo naznačeno, celého spektra oborů z oblasti pedagogických věd a disciplín přesahujících edukační rámec. Zastřešující vědeckou disciplínou „může“ však být filozofie, konkrétně její subdisciplína *filozofie výchovy a vzdělávání*, která zde pojímá téma nikoliv jen jako užší didaktický diskurz, ve kterém lze uplatnit edukaci skrze umělecké dílo. A už vůbec se téma nezúží do pole pouhého metodického či prakticistního návodu, jak tomu mnohdy (i v žádoucím slova smyslu) v konkrétních didaktikách bývá.⁴ Slovo „může“ volíme zde proto, že odkazuje i na jinou volbu úhlu pohledu – tedy „můžeme“ téma nazírat i skrze zastřešující *vědy pedagogické*, tudíž jako hlavní vědy dvousložkové - o výchově a vzdělávání. V textu se samozřejmě nevyhneme vymezení pojmu *dílo*, resp. *dílo umělecké*, a odlišit jej od díla čistě filozofického. Dále bude nutné ozřejmit, proč se zabýváme právě prizmatem filozoficko-výchovně-vzdělávacím, nikoliv prostě pedagogickým. A v neposlední řadě je nasnadě uvést, v jakém konkrétním edukačním terénu a na jakých příkladech bude problematika demonstrována (specifické školní disciplíny). Dodejme ještě, že filozofický úhel pohledu skýtá do značné míry řadu „neomezených“ možností co do tematiky edukačních věd - máme na mysli to, že filozofické prizma už ze svého názvu stojí nad ostatními vědami o člověku jako objektu výchovy a vzdělávání. Do takového nazírání a konečně i pozdější pedagogické práce spadají i „pomocné“ výchovně-vzdělávací disciplíny, tedy v našem případě i obory psychologické (problematika již zmíněného prožívání uměleckého díla). V publikaci se tedy - zvláště v jejím konci - zaměříme především na práci s psychologickými aspekty v edukačním terénu, které vybereme jako vhodné příklady edukantských projevů.

V úvodu jsme řekli, že téma zasahuje do celé řady oborů též mimo edukační rámec. Takové obory přísluší vyjmenovat a nazvat je zde jako *pomocné obory edukační*⁵ – mluvíme především o psychologických suboborech, a to hlavně v oblasti komunikace mezi participanty (žák/ student - rodič – učitel) v pedagogickém terénu. V otázce pedagogické práce s uměleckým dílem je to ale právě ono dílo, které bude jakýmsi mediánem mezi doposud uvedenými participanty, ale vztahuje se také a především k

² *Matérií* rozumějme jak umělecký artefakt hmotný, tak i myšlenkový (např. konceptuální umění).

³ Srov. ECO: 2015, s. 10.

⁴ Vycházíme i z toho, že *filozofie výchovy a vzdělávání* je disciplínou do jisté míry hraniční, a to mezi obecnými obory *pedagogika* a *filozofie*. V širším pedagogickém pojetí bychom ji ale klidně mohli začlenit do oborů pedagogických věd – v některých případech se dokonce studuje v doktorském programu jako samostatný obor na pedagogické fakultě (viz: www.pedf.cuni.cz/PEDF-1979.html), byť ve spolupráci s Akademií věd ČR.

⁵ Analogicky s tzv. *pomocnými vědami historickými*.

oborovému poznání *věd o umění* (dějiny umění, estetika, literární věda apod.). Vnašem případě budou i tyto vědy zde vystupovat jako *pomocné vědy pedagogické*, nikoliv jako obory stěžejní v dominantní roli.⁶

Jak vidno, pedagogické uvažování neomezující se pouze na metodiku či didaktiku konkrétních oborů, je (a musí být) natolik všeobecné, že pokud bychom šli s podobnými přesahy ještě dále, nevyhnuli bychom se ani *rolí přírodních věd*. Takové vědy bychom mohli opět označit jako pomocné vědy edukační, hovořili-li bychom např. o biologii dítěte jako nezbytné znalosti pro poznání přírodních determinantů v oblasti zrání, učení a celkový vývoj jedince apod. Proto nám poslouží zorný úhel filozofie výchovy a vzdělávání jako úhel ideální pro mnohočetné konotace a asociace do jiných oborů a témat, přičemž máme na mysli podstatu filozofického tázání se a mnohdy nutnou nejednoznačnost (ba i neschopnost) odpovědi na filozofické otázky.⁷ Problematika prizmatem filozofického nazírání může zůstat v hranicích poznání neomezená a interpretace v blízkosti umělecké edukace či reflexe uměleckých děl lze do jisté míry i v edukačním terénu chápat jako bezbřehé a namnoze dokoce žádoucí.⁸

Dílo: umělecké dílo

V předešlé kapitole jsme si alespoň obecně přiblížili především možnosti oborových kompetencí a přesahů a došli jsme v zásadě k tomu, že u tématu díla se pohybujeme na linii: pedagogika – psychologie – uměnověda – filozofie, přičemž právě *filozofie výchovy a vzdělávání* bude představovat nadřazenou vědu pro svou myšlenkovou neohraničenost. Nyní si určíme pojem *dílo* a vymezíme si jeho možné přesahy, tedy co lze za dílo ještě považovat, co dílem obecně chápeme a jak jej v pedagogické práci upotřebíme. A především to, jak o díle budeme *filozoficky uvažovat*.

Když se přesuneme do školního prostředí, tak v rámci předmětových didaktik se s dílem setkáme především u předmětů uměleckých – výtvarné, literární či hudební výchovy. Je však nutné si *pojem díla* vymezit. V edukačním rámci rozumíme dílem takový počín, který je ojedinělý, *kánonicky ukotvený* v té které kultuře, do jisté míry originální a tudíž i kulturně „vyšší“. Jde tedy o umělecké dílo, o počín s jistou nadhodnotou, *originálně zpracovanou nadstavbou*, kterou tvůrce do počínu ve výsledku přidává ze svého niterného prožívání a nazírání na svět (aspekt psychologický). To, jak takové dílo edukant či edukátor chápe, je nyní v zásadě lhostejné, neboť kromě jasně definovaných rámcových reflexí je zde možnost mnohačetných, *nikým neomezených interpretací*, které slouží mnohdy i jako katalyzátor a jako pole pro uvědomnění si psychologických aspektů lidského žití – prožívání emocí, afektivního chování apod. Takové psychologické projevy jsou ve škole právě u uměleckých oborů žádoucí – konečně kde jinde si jedinec může uvědomit a „natrénovat“ nanečisto různé reakce než v uzavřené a v zásadě odborně hlídané (pedagogem-profesionálem) komunitě co do zájmů víceméně podobných individuí a vrstevníků (ve třídě. škole).

⁶ Specifickým oborem pohybujícím se na pomezí edukačních věd a oborů uměnovědných se rozumí *estetická výchova*, resp. s variacemi jejích podoborů - *literární výchova* či *výchova výtvarná*, pokud ovšem lze tyto uvedené výchovy jako podobory estetiky vůbec vnímat.

⁷ Samozřejmě, že striktně nevymezujeme, do jaké míry pedagogika jako věda vždy odpovídá na zásadní systémové otázky či hypotézy a zda jsou tyto odpovědi vždy reálně využitelné. Ani nesoudíme, do jaké míry se filozofie výchovy a vzdělávání může oddálit od „pozemské problematiky“ pedagogických témat, přičemž přiznáváme do určité míry značnou neomezenost myšlení právě filozofické povaze věci.

⁸ Některé aspekty tématu byly nastíněny viz: VANIŠ, 2021.

Konstatujeme tedy, že v edukační praxi se práce s uměleckým dílem vyskytuje intermitentně v oborech *estetických výchov* – literární výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, přičemž mluvíme tu o díle zpracovaném malířskými prostředky (výtvarnou technikou), tu o díle vystavěném na základě znalosti teorie literatury (literární kompozice, časoprostorové zobrazení apod.) nebo o muzikálně vystavěném počínu apod.⁹

Dílo: filozofické dílo ve výtvarné výchově

Jak jsme předeslali, *uměleckým dílem* v edukačním terénu uplatněným rozumíme tvůrčí počín s *uměleckou nadhodnotou*, tedy tím, co autor – ať už spisovatel či výtvarník – do tvůrčího počínu vloží ze svého originálního prožívání, vidění světa a následného originálního zpracování, ať už reality nebo fiktivního jevu. S takovým dílem pracujeme v předmětech *literární výchova* a *výtvarná výchova* (pokud se zaměříme na výtvarno a slovesnou tvorbu). Teď se ale musíme vyrovnat s obsahem a formou tzv. *filozofického díla*, vysvětlíme si tudíž, co zmíněný termín znamená z pohledu pedagogického, konkrétně z úhlu pohledu umělecké výchovy.¹⁰ Mluvíme-li stále o terénu literární a výtvarné výchovy, jak jsme si už vymezili, je nutné pokládat za filozofické dílo právě i takový počín nesoucí znaky jak umělecké nadhodnoty, tak i filozofický rozměr (o tom dále).

Umělecky nadhodnotné se recipientovi jeví takové dílo, které přesahuje obvyklé (byť dokonalé) řemeslné zpracování při samotném procesu tvorby díla, a to tedy buď výtvarného (kupř. pointilistická malba krajiny) nebo literárního (kupř. kompoziční výstavba básně). Ona nadstavba, nadhodnota či prostě jen *umělecký přesah* – to vše může autor skrze dílo vyjadřovat rozmanitými prostředky na základě nějakého osobitého uměleckého jazyka (ozvlášťující literární „futuristický“ jazyk či dosud neotřelý výtvarný „kombinatorní“ projev apod.). Vzniká tak originál, kterým vyjadřuje osobitou stylizaci – *autorskou stylizaci*, dle které recipient pozná, že jde o toho kterého konkrétního autora. Dílo je tedy umělecké právě proto, že je zpracováno dosud neotřelou formou a je později posouzeno jako *originální*.¹¹

To však stále hovoříme hlavně o umělecké hodnotě, která ovšem nezůstává odtržena od *filozofického díla*. Nutně je třeba položit si otázku, co lze za filozofické dílo pokládat. Prizmatem filozofie výchovy a vzdělávání nám nepůjde jen o tzv. *čisté filozofické dílo* (někdy možno nazvat dílem filozofujícím, resp. počínem s ambicí stát se v budoucnu dílem filozoficky „velikým“), jako jsou díla antických velikánů či texty

⁹ V rámci česko-slovenského školství po rozdělení federace je nutné se vyrovnávat průběžně i s otázkou oborových studií a školních předmětů *estetické výchovy*, která je v slovenském prostředí začleněna do výchovně-vzdělávacího rámce i jako školní předmět, ba dokonce s možností učitelského studia (viz: <https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia/magisterske-studijne-programy-denne/ucitelstvo-esteticej-vychovy>). Taková studia lze tedy absolvovat i v kombinacích s dalšími, nikoliv jen uměleckými obory. Oproti tomu v českém školství je estetická předmětová výchova realizována především jako gymnaziální předmět, který je však dělen na obor výtvarný a hudební (literární složku nezahrnuje vůbec, ta stojí jako disciplína v oboru jazykovém). Estetickou výchovu lze tedy chápat dvojitým prizmatem: jako školní disciplínu se vším všudy, zahrnující ale všechny umělecké obory tak, jak bylo historicky predefinováno, či jako filozofickou „naddisciplínu“ realizovanou však konkrétními umělecko-výchovnými obory s odlišnými didaktickými přístupy.

¹⁰ Souv.: VANIŠ: 2021.

¹¹ O literárním díle viz: PETERKA: 2006, s. 82.

hýbabící svou myšlenkou s realitou dosavadního světa, ať už ho celkově či jednotlivě přímo mění či nikoliv (Marx, Hegel, Komenský aj.). V oblasti edukační filozofie nám nejde o dílo s anticipací ryze filozofickou (resp. s autorovou intencí být dílem filozofickým), ale o tvůrčí počín prvoplánově umělecký. Takové dílo ale filozofický duch, obsah či přesah v budoucnu tak jako tak získává nebo filozofické myšlenky už dávno neslo v sobě obsažené, byť se tak jevílo jako výsledek neuvědomnělý – šlo o *filozofickou nezáměrnost*. Nás, jako pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, zajímá v prvé řadě to dílo, se kterým se dítě/ žák/ student¹² setkává v předmětech výtvarné výchovy a literatury a o kterém tudíž lze říci, že se jedná o počín s uměleckou nadstavbou a filozofickou myšlenkou (hlavní ideou) zároveň, přičemž z pohledu psychologického vyvolává i pomněrně důležité *emocionální reakce* (o tom dále). Samozřejmě, pokud bychom mluvili o již zmíněných čistě filozofických dílech typu Patočky, Husserla nebo Akvinského, přenesli bychom se v první řadě do školního předmětu občanské výchovy, resp. základů společenských věd, kde se taková díla reflektují, přičemž občas vyskytující se umělecká povaha děl není patrně pro vyučovací obor prvořadá.

Umělecké dílo může „být samo o sobě“, tudíž bez odkazu na něco či někoho, bez větší ambice měnit svět kolem. Umělecké dílo ale může takové ambice nést již od počátku svého zhotovování nebo takové obsahu může teprve v průběhu vzniku získat. Uměleckému dílu mohou být dokonce takové „větší“ ambice přisouzeny jinými – dílo je jimi dodatečně obohaceno, což lze definovat i jako *různé formy interpretace* (event. nadinterpretace, hyperinterpretace, desintepretace apod.), a pak vyvstává otázka, zda takové veřejností přisouzené obsahy jsou příléhající či nikoliv. Pedagog se zde tedy může setkat s uměleckou látkou „čistou“ (bez většího filozofického obsahu) nebo uměleckým dílem s filozofickým obsahem.

Je nutné si položit další otázku: co tedy můžeme ještě pokládat za dílo filozofické, resp. jaké aspekty takovému dílu přísluší. Jde především o takové znaky, které jedince nabádají po přeštení či shlédnutí díla k významnému zamýšlení se nad *hlubokými jevy* společnosti, přírody, reality či metafyziky apod. Jde o to, zamyslet se nad podstatou světa kolem nás, o položení si otázek nad smyslem života apod., přičemž *metafyzické obsahy* nejsou podmínkou, ale jsou stejně žádoucí jako úvahy čistě racionální. Tyto otázky jsou nekonečné a odpovědi zůstávají otevřené, problémy neuzavřené - jak jsme o tom hovořili při vymezení filozofického pohledu v pedagogice. Participant v edukačním terénu se mohou cítit filozofickou problematikou právem přesahování a vůči možnostem poznání poněkud nedokonalými, což je rovněž jev žádoucí a jedince motivující „vzhůru“.

Ponecháme-li stranou ontologický a gnozeologický problém, lze takové filozofické dílo zaměřit na konkrétní dějovou situaci, resp. situaci v konkrétním časoprostoru, kdy jeho reflexe přivádí žáka/ studenta/ učitele k hlubokým myšlenkám, které jsou obecně významné: tak např. U Tatlinovy *Věže III. Internacionály* (byť jen její pouhé studie) bychom bez soudobého historiografického výkladu v hodině estetiky těžko pochopili konstruktivistický přesah skulptury a zcela by nám unikla prvotní ambice autora, a to ambice nikoliv jen jeho samotného. Stejně tak kubistické zpracování Picassovy *Guernici* nám nestačí probírat jen z pohledu geometrické malby v hodině výtvarné

¹² Triádu dítě/ žák/ student volíme pro označení edukanta v konkrétním typu a stupni školy – v zásadě od školy mateřské (kde se také, byť se to zdá možná nepochopitelné, určité náznaky filozofické reflexe uměleckého díla mohou vyskytovat) až po vyšší odbornou.

výchovy, ale při dějinném výkladu obrazu si v souladu se zobrazením postav zašifrovaných do specifické geometrické kompozice můžeme položit otázky směřující k odkazu války a válek obecně, otázky lidské motivace světových řádů a sociálních změn nebo dokonce otázky hranic mezi životem a smrtí.

Na dvou výše zmíněných příkladech tedy vidíme jak uměleckou složku díla, kdy konstruktivistické pojetí sochy nebo kubistická malba jsou natolik výrazné a odlišné od předešlých děl, že lze takové počiny označit za *originálně umělecké*. Filozofický rozměr nám jejich autoři udávají rovněž, byť každý zcela jinou projekcí. Dodejme jen, že u obou je shoda v dimenzi artefaktu, byť u Tatlina nikdy nerealizovaného. Velkoformátové počiny ale cílí přímo na emoce recipienta, v našem případě dítěte/ žáka/ studenta, tudíž vyvolávají obavy, údiv, nejistotu, nicotnost existence či u některých naopak určitou přitažlivost, obdiv, šok apod. To jsou právě ony žádoucí psychologické prvky, kterých je třeba se v edukační práci zachytit a pojmenovávat je na principu „teď a tady“. Jde o jedinečné situace, kdy se participanti výchovy a vzdělávání mohou poznat navzájem v „nové“ roli, čist emoce druhých a odhadovat reakce, ale také si uvědomují své proživací a vyrovnávací mechanismy. Neméně důležitá v pedagogické práci je, vedle „prosté“ myšlenkové složky, také složka vnímání vizuálních podnětů jako nástroj pro rozvoj kreativního uvažování a tzv. *kritického hodnocení* výtvarného jevu vůbec.¹³

Dílo: filozofické dílo v literární výchově

Podobné mechanismy prizmatem „pedagogické filozofie“ probíhají i v literární edukaci, především v hodinách literární výchovy začleněných (žel či dík) do bohemistického oboru spolu s lingvistickou složkou, a to na všech typech a stupních škol, i když s odlišnou pedagogickou ambicí, ale v souladu s věkem a úrovní edukantů (na slovernských školách i v hodinách obecné estetické výchovy). Podíváme-li se tedy konkrétně do slovesného umění - literatury, tak podobný přístup lze uplatnit kupř. u bratří Čapků.¹⁴

Karlovu *Bílou nemoc* pokládá sice literární estetika za dílo primárně umělecké a také tak je na něj nahlíženo v gymnaziální výuce, nicméně při ponechání stranou všech umělecky originálních počinů stylizace, specifičnosti jazykových nebo syntaktických konstrukcí a vůbec umělecké narace jde v každém případě o knihu nabádající k hlubokému filozofickému zamyšlení (dodejme také signifikantní okolnost již v samotném datu vydání knihy apod.). V souladu s dějinnými událostmi je zde vidět *aspekt etický*, a to v celosvětovém měřítku, byť na ukázkách zdánlivě nevýznamného jednotlivce kontra zdánlivě všemocného kolektivu, aspekt nabádající k výraznému *prožití díla*, ztotožnění či uvědomnění si odporu, hanby, lítosti apod. Dílo je tedy filozofické, protože jednoznačně kumuluje prvky etiky a obecné filozofie, a to za pomoci psychologie a uměleckých zvláštností. Dílo má hlubší smysl – tedy *smysl díla*, který je žádoucí reflektovat právě v edukačním kontextu.

U spisovatelova bratra, literáta i výtvarníka Josefa Čapka, je situace poněkud složitější ve správné a pro recipienty (a tím více žáky/ studenty) stravitelné recepci díla, a to nikoliv jen jeho díla výtvarného. Josefovy výtvarné počiny pozdějšího období, vrcholné kubistické obrazy, nenesou jen čistou uměleckou hodnotu – opět v souladu s událostmi kolem vzniku těchto děl musíme konstatovat jejich hlubší motivaci. Otázkou zůstává, zda jeho dnes nazývaná filozofická literární díla, mohou být hodnocena i jako výrazně umělecká či je-li primární hodnotou ona filozofická složka. Aalogicky bychom mohli, byť mnohdy poněkud odvážně, uvažovat o F.M. Dostojevském, zda prvotním smyslem

¹³ RĚCKA, 2019.

¹⁴ Souv.: VANIŠ: 2021.

jeho děl byl filozofický explicit či v některých dílech dominuje umělecká složka. To už ale hovoříme i o záměru autora podat dílo veřejnosti v tom kterém obraze (duchu, vidění), tedy o *intencionalitě a neintencionalitě* díla.¹⁵ Podobně, jako u Čapkových maleb, by tomu bylo u díla Muncha, který obrazem *Výkřik* dokonale spojil filozofický odkaz s psychologickým působením na pozadí bravurně umělecky zhotoveného počínu. Nesporný je však psychicky *katarzní* účinek zmíněného obrazu, nikoliv jen pro samotného autora. V každém případě můžeme konstatovat, že dominantní prací v pedagogickém terénu může být v literární didaktice *práce s prožitkem*.¹⁶

Umělecká výchova – psychické projevy

V předešlých kapitolách jsme pojednali o tom, v jakých intencích lze uplatnit látku uměleckého díla, a to převážně jeho reflexi, ne až tolik samotnou tvorbu. Pohybujeme se přitom stále v edukačním prostředí, tudíž jsme si ohraničili i penzum oborů a suboborů, které se tématu týkají – jde především o pedagogické vědy a umělecké disciplíny a jejich teoretické základy. Dále jsme také hovořili o konkrétních školních předmětech, kde se s tématem úzce setkáváme, a uvedli v nich zástupce uměleckých děl a děl umělecko-filozofických: literární a výtvarná výchova, potažmo estetická výchova obecně, přičemž jsme neopomněli ani jistý rozdíl česko-slovenského oborového vymezení. Definovali jsme si pojem *pomocných edukačních věd* a vymezili jsme si hlavní disciplínu, jejímž prizmatem je na téma nazíráno: filozofii výchovy a vzdělávání.

V následujících řádcích je třeba konečně doplnit naše téma o psychologickou problematiku v edukačním terénu. I zde nutno brát v úvahu psychologickou vědu jako vědu pro edukační práci poněkud pomocnou, přičemž i zde vycházíme z antického předpokladu, že prvotním základem věd je filozofické tázání a myšlení. Tedy i psychologická problematika nám v tomto souladu zapadá do filozofického „nadoboru“ - konečně jde nám spíše o přístup k pedagogické věci, nikoliv o prostý popis psychologických projevů a metodický návod pro učitele.

Nyní je zapotřebí též sdělit, že umělecká edukace a práce s dílem, ať už s „pouhou“ jeho reflexí nebo i v průběhu aktivního tvůrčího procesu, vyžaduje určitou emoční výbavu a od učitele-profesionála také jistou teoretickou psychologickou vybavenost či dokonce dovednost - odhad správnosti řešení situací. Jde i o to, jak takové projevy „číst“ a zda je *pokládat za žádoucí či nikoliv*. Lidská citová stránka, tedy emocionalita jako soubor právě citových předpokladů se projevuje *konkrétními emocemi*. Emocí rozumíme psychologickou „entitu“ vystupující na povrch skrze lidské afekty.¹⁷ Pojem emoce dále představuje psychické a sociální dění a přináší niterné motivace a zážitky, které později lidský mozek vyhodnocuje jako *kladné či záporné situace*.¹⁸ Takové kladné, pro člověka žádoucí pocity (sublektivně vnímané jako libé či nelibé) pak člověk vyjadřuje určitými somatickými projevy – fyziologicky: tep, puls, pocit na zvracení, pot, mdloba apod., nebo rozrušeným chováním - tedy určitými gesty, mimikou, motorikou

¹⁵ Mluvíme o umělecké intencionalitě (prvotní záměrnosti), nikoliv intencionalitě ve smyslu sociologickém (srov.: Husserl: 1968).

¹⁶ Srov.: HNÍK: 2014.

¹⁷ Podr. VANIŠ, 2021.

¹⁸ Srov.: Nekonečný: 2000.

atd. Jde o pocity niterně vnímané a demonstrující vztah lidské bytosti (tedy v pedagogické situaci dítěte/ žáka/ studenta) k uměleckému jevu.¹⁹

V souladu s výše uvedeným nutno uvést i poněkud strohý výčet lidských reakcí, které lze vysledovat v pedagogických situacích nad reflexí uměleckých či umělecko-filozofických děl. Jedná se prostou radost při setkání s dílem či naopak smutek z takového setkání, kladné přijetí díla či jeho odsouzení (ať už se týká obsahu či prosté formy), obdiv, adorace nebo glorifikace autora jako původce díla a později i jeho krátkodobé či dlouhodobé *napodobování*. Může jít také o určité ztotožnění - *identifikaci*, ať už se samotným autorem nebo s obsahem autorova díla (zvláště, pokud se jedná např. o postavy v literární či výtvarné produkci). Určitý šok jako pozitivní údiv je ale *přínosem* v takových uvedených situacích, protože dochází více k uvědomnění si zobrazeného tématu, k většímu prožitku s dílem. V opačném, i když nikoliv ne vždy nutně záporném případě může docházet při setkání s dílem ke strachu, obavě až úzkosti, k pocitům hrůzy ze zobrazené situace či k prostému odporu apod. Dosud zmíněné projevy jsou vyvolány buď na základě prvotní záměrnosti autora nebo k nim dojde nezáměrně a bezprostředně, a to u každého edukanta odlišně či ve shodě s jinými edukanty. Demonstrováno je to pláčem, úsměvem, výbuchy smíchu nebo povadlou mimikou. Někdy lze dokonce vysledovat i jisté přehnané reakce dítěte, hraničící až s patologií.

I takové nelibé projevy mohou být do jisté míry hodnoceny jako pedagogicky žádoucí, ale v každém případě můžeme konstatovat, že *efektní je situace tehdy*, když vůbec k nějakým projevům dojde. Dojde-li totiž k reakci, dochází k prožitku z uměleckého díla, umělecká edukace je zdařilá. Dále musíme brát na zřetel, že ty které projevy a míra prožívání je odvislá od konkrétní *osobnosti jedince*, tedy jeho osobnostní struktury a dosavadnímu poznání, přičemž tu hraje roli genetická výbava, prostředí rodinné a sociální nebo zdravotní predispozice (zmínili jsme v úvodu i takové „pomocné“ vědy pedagogické, které disponují přírodním poznáním). Je zřejmé, že psychické projevy žáků a studentů při setkání s dílem jsou pro pedagoga mnohdy *těžko rozpoznatelné*, měnící se v závislosti na míře intenzity ponětu, nejednoznačně vypovídající, odvislé od osobnosti dítěte a někdy přiléhavé či nepřiléhavé.²⁰

V rámci tzv. *socializace dítěte*, kdy na základě projeveného duševního afektu na podkladě zhlédnutí díla, dochází k různě přijatelným projevům citové složky navenek, a to v chráněné a předem vymezené komunitě (škole, třídě).²¹ Nejen, že se žák/ student vnitřní dění v sobě učí pojmenovávat, ale už jen samotným uvědomněním si takových emocí s nimi může pracovat – ovládat je a označovat je jako přípustné či nikoliv. Seznámení s dílem má mnohdy pro žáka/ studenta podobu *vnitřního monologu* (event. dialogu), kdy takový duševní proces nejednou obsahuje i již zmíněný *katartický účinek*. Děje se tak až po procesu stupňování takového napětí – *gradaci*. Jde o odžití

¹⁹ Vedle psychologického úhlu pohledu je možné popsat i sociologické hledisko: to mluví o emočních projevech jako společenských konstruktech přiléhajících k té které situaci (srov.: SHOTT: 1979, s. 1321).

²⁰ *Přiléhavost* mějme na mysli přiměřenost reakce na vnitřní prožitek.

²¹ Souv.: DEWEY: 2019.

různých zážitků - formu podobnou procesu skupinové psychoterapie, kde se uplatňuje v plné míře i funkce *kanalizace*.²²

Závěrem: výzva „pedagogické“ filozofie

Po seznámení s výše uvedeným a poněkud širším obsahem co do předsahů edukačních oborů a filozofického zastřešení tématu umělecké výchovy si odborná veřejnost může položit základní otázky: 1) jakými mantinely je filozofie výchovy a vzdělávání – nazvěme ji pro naši potřebu „pedagogickou filozofií“²³ jednoznačně ohraničena a 2) jakou výzvu před nás „pedagogická filozofie“ vlastně staví, přičemž se lze dále tázat: 3) jakou roli v tom hraje vztah „pedagogické filozofie“ k dílu.

V prvé řadě musíme upozornit, že „pedagogická filozofie“ nemusí nutně obsahovat jen uplatnitelné a ověřitelné výchovně-vzdělávací metody. Nemusí dokonce ani své teorie ověřovat v praxi, jako je tomu především u všeobecné pedagogiky, u které mnohdy nutnou součástí je (hlavně v poslední době) právě terénní výzkum. „Pedagogická filozofie“ je (nebo může být) založena na naprosto volné *myšlenkové asociaci* (nikoliv však na asociaci literární) v odborném slova smyslu v intenci humanitních věd, tedy si může dovolit uvažovat o výchově a vzdělávání v takové přesahové míře, kterou ostatní vědy málokdy připouští.

Odvážnou odpovědí by možná bylo tvrzení, že filozofie výchovy a vzdělávání uvažuje „o“ výchovně-vzdělávacích problémech – tedy „o něčem“, nýbrž ostatní pedagogické vědy (didaktické, oborově pedagogické, pedagogicko-psychologické apod.) tyto problémy přímo staví a zároveň si hledají odpovědi – tedy budují konkrétní „něco na něčem“.

Pokud bychom se odvážně přesunuli na pole vědeckých (např. morfologických jazykových) *paradigmat*, tak filozofický přístup by byl založen na obsahu *zcela všeho*, byť dosud ani nevysloveného či dokonce znějícího jako metafyzická fikce – tedy veškerých ověřitelných, ověřených nebo naopak neověřitelných a neověřených myšlenek o výchovně-vzdělávací problematice, a to jak pozemských tak *člověka přesahujících*. Jde tedy o přístup zahrnující *všechny varianty myšlení*, i ty zdánlivě nepřipustné. Přístup čistě pedagogický by spíše obsahoval takové teorie, které jsou víceméně založeny na empirickém či racionálním základě, a to navíc s možností uplatnitelnosti pedagogických teorií v pedagogické praxi (být přímo nevylučující i takové teorie, u kterých je předem jasná jejich „neživotnost“). Jde spíše o přístup posouvající vědu pragmaticky vpřed.

Jelikož je ale samotné vymezení jak pedagogiky tak filozofie mnohdy nejasné, a to i ve 21. století, a povětšinou se v obecně platných (nikoliv nutně vědeckých) příručkách omezuje jen na vysvětlení, že „pedagogika je věda o výchově a vzdělávání“ nebo že „filozofie výchovy a vzdělávání je teorie výchovy a vzdělávání“ či se jedná „o mezioborovou disciplínu na pomezí pedagogiky a filozofie“ nebo jde o „obor z pedagogiky vycházející“ apod., bude na omezené ploše tohoto článku takřka nemožné na obě otázky krátce odpovědět bez toho, aniž bychom dodali, že záleží na konkrétních tématech shodných pro ten či onen obor, přičemž opět u obou věd přihlížíme i k pramenům historickým.

²² Janetův a Murphyho pojem užíváme v různých situacích, ale označení pro odvod pudové psychické energie do sociálně akceptovatelné reality (zce např. umělecké činnosti) je uvedený příklad (viz: HARTL - HARTLOVÁ: 2000. s. 62.)

²³ Podobně je tomu u oboru pedagogické psychologie, která je tu označována jako obor primárně psychologický, tu jako pedagogický. Kompromisně je možné se setkat s pojetím mezioborové koncepce.

V neposlední řadě lze uvést, že *nejbližším vztahem* filozofie výchovy a vzdělávání je právě vztah k dílu, v našem případě k dílu uměleckému, kdy filozofie uvažuje o takovém díle v intencích *obou složek pedagogiky* – výchovné (zde především dovednostní „pokládání“ jedince do prožitkové oblasti) i vzdělávací (hlavně cílevědomé působení na jedince skrze obsahy uměleckých výpovědí).

Bibliografie

COSENTINO, Analista (2017): Chvála blbosti. Praha : Karolinum. ISBN 978 80-7308-710-4.

DEWEY, John (2019): My Pedagogic Credo. Sterling: Stylus Publishing. ISBN 978-1-975-5014-64.

ECO, Umberto (2015): Dějiny krásy. Praha : Argo. ISBN 978-80-257-1433-1.

FILOZOFIE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ: Dostupné na: www.pdf.cuni.cz/PEDF-1979.html

HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ (2000): Psychologický slovník. Praha : Portál. ISBN 80-7178-303-X.

HNÍK, Ondřej (2014): Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice uměleckého oboru. Praha: Univerzita Karlova, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.

HUSSERL, Edmund (1968): Karteziánské meditace. Praha : Svoboda. Bez ISBN.

NAKONEČNÝ, Milan (2000): Lidské emoce. Praha : Academia. ISBN: 80-200-0763-6.

PETERKA, Josef (2006): Teorie literatury pro učitele. Praha : Karolinum. ISBN 80-72-90-244-X.

RÉČKA, Adriana (2019): A Book's Picture as a Visual Stimulus for Interpretation in the Framework of Developing Creative and Critical Thinking. In: Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 9, č. 1 (2019), s. 239-244.

SCHNEIDER, Lothar a Jiří Hol (2006): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : Host. ISBN 80-7294-170-4.

STÖRIG, Hans, Joachim (1995): Malé dějiny filozofie. Praha : Karmelitánské nakladatelství. ISBN 80-206-0409-X.

SHOTT, Susan (1979): Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis. The American Journal of Sociology. 84(6).

VANIŠ, Leo (2021): Emoční aspekt při reflexi filozofických děl v umělecké edukaci. In: Emocionalita ve výchově prizmatem filozofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexe (kolektivní monografie, IV/2021). Praha : Univerzita Karlova. ISSN 978-80-7603-242-2.

Učitelstvo estetickej výchovy: Dostupné: <https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia/magisterske-studijne-programy-denne/ucitelstvo-estetickej-vychovy>

Adresa autora

PaedDr. PhDr. Leo Vaniš, Ph.D.

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Leo.Vanis@seznam.cz

PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV NA SLOVENSKU PROSTREDNÍCTVOM DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA

UNDERGRADUATE TRAINING OF VOCATIONAL TEACHERS IN SLOVAKIA THROUGH SUPPLEMENTARY PEDAGOGICAL STUDY

Eva Výrostová

Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach

Abstract:

Ensuring a sufficient number of qualified teachers is a challenge in many countries, including Slovakia. A teacher's qualification can be obtained in Slovakia through university master's teaching programs or tertiary education obtained at non-teaching university programs and supplementary pedagogical study. The article deals with the current state of undergraduate training of teachers in Slovakia and selected state interventions to contribute to a higher quality of undergraduate training. We focus mainly on the supplementary pedagogical study, which meets with criticism regarding its quality. The empirical part of the paper is based on the questionnaire survey realized on students at the Technical university of Košice in the academic year 2020/2021. We present the results of the research aimed at the students' views on undergraduate training through supplementary pedagogical study. The students mostly perceived the study as long enough and of good quality. The respondents point out the problem with training schools. The primary motivation for supplementary pedagogical study seems to be the flexibility of the choice of employment instead of working as a vocational teacher immediately after finishing their studies.

Key words:

professional training of teachers, supplementary pedagogical study, questionnaire survey

Úvod

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich vzdelávanie študentov je kvalita učiteľa. Zabezpečenie dostatočného množstva kvalifikovaných učiteľov je problémom v mnohých krajinách a súvisí s klesajúcim statusom učiteľa, poklesom relatívnych miezd učiteľov, efektom vyhorenia, vplyvom stresu a zlého pracovného prostredia na spokojnosť s prácou, starnutím učiteľskej pracovnej sily a pod. (OECD, 2005). Nedostatok učiteľov odborných predmetov na odborných školách v mnohých európskych krajinách bol spôsobený neschopnosťou konkurovať súkromnému sektoru mzdami, najmä v rýchlo rastúcich odvetviach (OECD, 2010, s. 92). Ďalším problémom je potreba rozvoja a aktualizácie znalostí z praxe najmä u učiteľov na odborných školách. Podľa správy OECD (2010) je preto výhodou ak učiteľ prichádza z prostredia praxe, resp. ak je školou podporovaný k tomu, aby aspoň príležitostne pracoval napr. v podniku. V mnohých krajinách sú zamestnanci, ktorí pracujú čiastočne ako pedagogickí zamestnanci a čiastočne v priemysle. Práve doplňujúce pedagogické

štúdium (DPŠ) umožňuje získanie pedagogickej kvalifikácie pre odborníkov z praxe na Slovensku.

V rámci tohto článku sa zaoberáme súčasným stavom v oblasti prípravy budúcich učiteľov na Slovensku, ako aj vybraným opatreniam štátu s cieľom prispieť k vyššej kvalite pregraduálnej prípravy. Pregraduálna príprava učiteľov na Slovensku je analyzovaná z hľadiska jeho poskytovateľov, so zameraním najmä na poskytovateľov DPŠ. Výsledky projektu „To dá rozum“ (Hall et al., 2019), ktoré vyslovujú pochybnosti o odbornej kvalite pracovník DPŠ, nás viedli k skúmaniu vnímania kvality DPŠ zo strany študentov.

Cieľom článku je na základe dotazníkového prieskumu zameraného na študentov vybraného poskytovateľa DPŠ analyzovať názory na prípravu na učiteľské povolanie v rámci DPŠ a zistiť koľko študentov DPŠ má po jeho absolvovaní záujem vykonávať učiteľskú profesiu. Vzhľadom ku kritickému vnímaniu poskytovateľov DPŠ bez akreditovaného učiteľského študijného programu (napr. Hall et al., 2019) sme ako objekt analýzy zvolili Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE), konkrétne Katedru inžinierskej pedagogiky (KIP).

Pregraduálna príprava učiteľov na Slovensku a jej podpora zo strany štátu

Kvalifikáciu učiteľa možno v Slovenskej republike získať absolvovaním druhého stupňa učiteľského študijného programu na vysokej škole alebo absolvovaním druhého stupňa neučiteľského vysokoškolského programu a doplňujúceho pedagogického štúdia. V Slovenskej republike (SR) sa príprava študentov na povolanie učiteľov realizuje prostredníctvom učiteľských študijných programov (Odbor 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy) na 11 vysokých školách, z ktorých sedem má vytvorené pedagogické fakulty. Príprava učiteľov sa realizuje aj na iných fakultách; filozofických, fakultách humanitných vied a ďalších fakultách v závislosti od zamerania študijného programu. Všetky vysoké školy, ktoré majú akreditované učiteľské študijné programy, realizujú aj doplňujúce pedagogické štúdium v odboroch akreditovaných na fakulte, resp. univerzite.

Ak zohľadníme pokles celkového počtu prihlásených na slovenské vysoké školy, tak podiel prihlásených na učiteľské študijné odbory na Slovensku klesol zo 16,5% v roku 2010 na 15,4% v r. 2018, čo je podľa názoru Slovenskej komory učiteľov spôsobené znížením atraktivity povolania učiteľa (MŠVVaŠ, 2019). Pokles celkového počtu študentov študijných odborov pedagogického zamerania uvádzajú aj Sirotová a Michvocíková (2021). Nedostatočný záujem o štúdium vedie mnohé vysoké školy k tomu, že prijímajú všetkých prihlásených, čo spôsobuje veľké rozdiely v odbornej i osobnej spôsobilosti študentov (Hall et al., 2019).

Podľa záverečnej správy rozvojového projektu MŠVVaŠ je v podmienkach Slovenskej republiky vysokoškolské vzdelávanie učiteľov ovplyvnené statusom profesie v spoločnosti, vývojom učiteľského vzdelávania najmä po r. 1989, akceptovaním, či skôr neakceptovaním vedeckej teórie učiteľskej profesie (Kosová, 2012). Na rozdiel od Slovenska sa napr. vo Fínsku na štúdium učiteľstva každoročne hlási viac študentov ako môžu prijať, preto si univerzity môžu vyberať lepších študentov. Status učiteľskej profesie, ako aj finančné ohodnotenie je vo Fínsku vysoké, čo má vplyv na záujem o univerzitné štúdium (Vašutová, 2015). Nedostatočná kvalita učiteľov v podmienkach SR sa považuje za jednu z príčin neuspokojivých výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach, napr. Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA) a národného externého testovania realizovaného Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Vysokoškolská príprava je podľa Hall et al. (2019) zameraná najmä na získavanie teoretických vedomostí na úkor praktických didaktických

zručností. Vítečková a Gadušová (2015) hodnotia pregraduálnu prípravu učiteľa z pohľadu začínajúceho učiteľa a uvádzajú, že v podmienkach Slovenska bola najlepšie hodnotená príprava v oblasti odbornosti v predmetoch a nedostatky začínajúci učitelia uvádzali najmä pri príprave na riešenie záťažových situácií (disciplína žiakov), práci s integrovanými žiakmi a práci s pedagogickou dokumentáciou.

Za posledné roky bolo pripravených viacero strategických materiálov, legislatívnych zmien a reforiem školstva s cieľom vysporiadať sa s uvedenými problémami. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ, 2019) od r. 2012 došlo k zlepšeniu, nakoľko platy pedagógov rástli rýchlejšie ako mzdy v národnom hospodárstve, zmenila sa aj legislatíva. Samotné ministerstvo však priznáva, že nemá dostatočné podklady na posúdenie nedostatku pedagógov. S cieľom zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania boli navýšené tarifné platy pedagogickým a odborným zamestnancom v januári 2020 o 10% a predtým boli platy zvyšované v dvoch kolách aj v r. 2019.

Problémy s kvalitou výučby sa Slovenská republika snaží riešiť aj prostredníctvom investícií do vzdelania pedagogických zamestnancov a do zvyšovania ich profesijných kompetencií s využitím zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (napr. projekt Profesionálny rozvoj učiteľov - Teachers). Cieľom OP Ľudské zdroje je okrem iného dosiahnuť zvýšenie počtu študentov vysokých škôl študujúcich v učiteľských študijných programoch a zvýšenie kvality týchto programov. Na výzvu vypísanú v r. 2019 zameranú na podporu vytvárania cvičných škôl, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax s celkovou alokáciou 7,3 mil. EUR podaním žiadosti reagovali takmer všetky verejné vysoké školy, ktoré v SR poskytujú vzdelávanie v učiteľských študijných programoch (okrem Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Z celkového počtu 15 podaných projektov, bolo zazmluvnených 13 projektov (Tab. 1). Všetky projekty sa začali realizovať v r. 2020, resp. 2021 a ukončené majú byť do r. 2023. Z hľadiska objemu získaných finančných prostriedkov medzi najúspešnejších žiadateľov patrili Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Komenského v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Tab. 1: Projekty podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy zameranej na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Univerzita	Názov projektu	Oprávnené výdavky (ESF a štátny rozpočet) + vlastné zdroje univerzity v EUR	Celková výška výdavkov na projekty za univerzitu v EUR
Prešovská univerzita v Prešove	Zvyšovanie kvality pregraduálnej prípravy študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v kontexte prepojenia s potrebami praxe	357 153,42 + 18 797,55	722 345,09
	Inováciou pedagogickej praxe ku kvalitnej príprave učiteľov	329 074,41 + 17 319,71	

Univerzita Komenského v Bratislave	Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied Inovácia a skvalitnenie získavania praktických zručností študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky s akcentom na adaptačný proces detí Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti prírodných vied	214 922,31 + 11 311,70 303 115,88 + 15 953,47 116 826,31 + 6 148,75	668 278,42
Katolícka univerzita v Ružomberku	Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov Kto vie, nech učí	151 653,15 + 7 981,74 296 953,16 + 15 629,11	472 217,17
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre	443 595,65 + 23 347,14	466 942,79
Žilinská univerzita v Žiline	Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti	366 938,47 + 19 312,55	386 251,02
Trnavská univerzita v Trnave	Inovácia pedagogických praxí s cieľom skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov	305 874,95 + 16 098,68	321 973,63
UPJŠ v Košiciach	Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na ciele rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov	293 348,19 + 15 439,38	308 787,57
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici	281 419,22 + 14 811,54	296 230,76
Univerzita J. Selyeho	Podme sa učiť lepšie učiť	249 329,97 + 13 122,63	262 452,60

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ITMS2014 a Centrálného registra zmlúv k 16.2.2022

Najnovšia pripravovaná reforma na Slovensku vychádza z Plánu obnovy SR, v ktorom je zahrnutý komponent Vzdelávanie pre 21. storočie. Reforma okrem iného má mať vplyv na prípravu budúcich učiteľov (príprava na nové obsahy a formy výučby) a

motiváciu k ďalšiemu celoživotnému profesijnému rozvoju. Vychádzajúc z Plánu obnovy SR (2021, s. 39 a 274) bude vytvorený grantový program pre univerzity, ktorý podporí vznik nových učiteľských študijných programov, ktoré by mali nadväzovať na štruktúru nového kurikula usporiadaného do troch cyklov. Financovať by sa mali aj zmeny v programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií u študentov učiteľstva.

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom (DPŠ) možno získať vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogických zamestnancov. Takéto štúdium je určené pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch a pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v neučiteľských odboroch. Prostredníctvom DPŠ si tiež môžu pedagogickí zamestnanci podľa § 83 zákona č. 138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v škole alebo školskom zariadení. Prostredníctvom DPŠ si absolvent doplní vzdelanie v inom študijnom odbore o oblasti pedagogiky, didaktiky, psychológie a rétoriky, komunikačných zručností a pedagogickej praxe.

K 10.9.2021 poskytovalo DPŠ na Slovensku 24 vysokých škôl, teda takmer všetky verejné vysoké školy (18 z 20), všetky tri štátne vysoké školy a tri súkromné vysoké školy. Obrázok 1 ukazuje, že najväčšia koncentrácia poskytovateľov DPŠ je na západnom Slovensku, najmä v Bratislave (8 poskytovateľov), kde je aj najväčšia koncentrácia vysokých škôl. Vysoké školy môžu uskutočňovať DPŠ k tým študijným odborom v ktorých majú akreditované programy a zároveň majú akreditovaný program DPŠ, ktorý schvaľuje MŠVVaŠ SR. Z uvedeného vyplýva, že ponuka štúdia v konkrétnom odbore môže byť značne limitovaná.

Menej ako polovica z vysokých škôl poskytujúcich DPŠ, t. j. 11 vysokých škôl, malo v r. 2021 akreditované aj učiteľské študijné programy. Zvyšné školy poskytujú DPŠ na základe zákona č. 138/2019 Z. z., pričom získanie akreditácie je v tomto prípade jednoduchšie ako v prípade riadneho študijného programu. DPŠ sa organizuje ako jednoduchý program v rozsahu minimálne 200 hodín (k 10.9.2021 sa rozsah programu pre učiteľov na jednotlivých vysokých školách pohybuje od 210 do 352 hodín). Napriek tomu, že vysoké školy nepedagogického zamerania privítali možnosť poskytovania DPŠ, zástupcovia pedagogických fakúlt upozorňovali, že ich fakulty majú vyššiu úroveň vzdelávania v pedagogicko-psychologických disciplínach (Balážová, 2013). Od 1.9.2019 môže DPŠ zabezpečovať aj Metodicko-poradenské centrum, ktoré bolo zriadené MŠVVaŠ SR, ktoré na rozdiel od vysokých škôl v roku 2021 poskytuje DPŠ len pre vychovávateľov, pedagogických asistentov a majstrov odbornej výchovy.

Obr. 1: Vysoké školy, ktoré poskytujú doplňujúce pedagogické štúdium na Slovensku

Zdroj: spracované podľa údajov MŠVVaŠ SR (2021) a PortalVS.sk (2021) k 16.3.2021

Z prieskumu realizovaného pre projekt „To dá rozum“ vyplýva, že podiel pedagogických zamestnancov stredných škôl, ktorí vzdelanie získali alternatívnou cestou cez DPŠ predstavuje 29,7% (Miškolci, 2019). Podľa údajov Miškolciho najnižší podiel majú gymnáziá a konzervatóriá a najvyšší je podľa očakávania v prípade stredných odborných škôl, kde až 44,3% učiteľov (respondentov) uviedlo, že vzdelanie získali absolvovaním DPŠ po vysokoškolskom štúdiu nepedagogického smeru. Podľa Hall et al. (2019) DPŠ, ktorým možno získať kvalifikáciu učiteľa od obdobia druhej svetovej vojny, možno akceptovať len v učiteľstve odborných predmetov, nie v prípade všeobecno-vzdelávacích predmetov, kde učiteľ pôsobí na žiakov dlhodobo. Existencia DPŠ je oprávnená, nakoľko by nebolo efektívne vytvárať pre všetky odborné predmety akreditované učiteľské študijné programy. Na druhej strane DPŠ je možné absolvovať ako alternatívu aj v prípade existencie zodpovedajúcich učiteľských študijných programov. Hall et al. (2019) vyslovujú pochybnosti o odbornej kvalite pracovísk DPŠ, ktoré nemajú akreditované bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy, kritizujú nedostatočný kontakt s cvičnými školami a zabezpečenie kvalitnej praxe a krátkosť prípravy, najmä pre technické smery.

Metodológia a výskumný súbor

Záver projektu „To dá rozum“ (Hall et al. 2019) nás viedli k skúmaniu vnímania kvality DPŠ zo strany študentov. Objektom analýzy boli študenti DPŠ na Katedre inžinierskej pedagogiky (KIP) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). TUKE patrí ku školám, ktoré neuskutočňujú učiteľský študijný program a teda DPŠ realizuje podľa § 44 ods. 3 zákona 138/2019 Z. z. v rozsahu 220 hodín v rámci dvoch rokov štúdia. Napriek tomu, že TUKE neuskutočňuje učiteľský študijný program, má dlhoročnú tradíciu v príprave budúcich odborných učiteľov v rámci DPŠ. Podľa Benkovej (2021, s.7) sa DPŠ začalo realizovať v r. 1987 v rámci Kabinetu vysokoškolskej pedagogiky a didaktickej techniky na vtedajšej Vysoké škole technickej v Košiciach a neskôr v rámci Katedry inžinierskej pedagogiky, ktorá bola zriadená v r. 1992. Od r. 1989 absolvovalo DPŠ na TUKE 3 397 absolventov (Benková 2021, s. 12), pričom o cca 60% bol vyšší záujem o externé štúdium. Z obrázku č. 2 vidieť, že najvyšší počet absolventov malo toto pracovisko v období 2004 – 2005 a v posledných rokoch je počet absolventov historicky najnižší.

Obr. 2: Počet absolventov KIP TUKE v období 1993 – 2020

Zdroj údajov: Benková (2021, s. 12)

Dotazníkový prieskum bol realizovaný elektronicky od 21.4.2021 do 3.5.2021, pričom oslovení boli všetci študenti DPŠ. Zo 111 študentov dotazník zodpovedalo 77 respondentov, teda návratnosť bola 69%. V rámci dotazníkového prieskumu sme zisťovali odpoveď na nasledujúce výskumné otázky:

1. Aké je motivácia k štúdiu DPŠ u študentov KIP TUKE?
2. Odlišuje sa názor študentov DPŠ na prípravu na učiteľské povolanie na KIP TUKE v závislosti od formy štúdia?
3. Odlišuje sa názor pedagogických zamestnancov študujúcich DPŠ na prípravu na učiteľské povolanie na DPŠ KIP TUKE od ostatných študentov?

Názor na prípravu na učiteľské povolanie sme zisťovali pomocou otázok zameraných na kvalitu, dĺžku štúdia, spoluprácu s cvičnými školami, spokojnosť s rozhodnutím študovať na KIP TUKE a otázkou zameranou na splnenie očakávaní študentov. Pre výskumné otázky č. 2 a 3 boli formulované štatistické hypotézy o rovnosti stredných hodnôt:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Pre štatistické vyhodnotenie hypotéz bol využitý nepárový t-test pre porovnanie parametrov medzi dvoma skupinami. Využili sme parametrický test, keďže vzhľadom k centrálnej limitnej vete vychádzame z toho, že rozdelenie náhodných veličín je asymptoticky normálne.

Výsledky výskumu a diskusia

Náš prieskum ukázal, že dôvody prihlásenia sa na štúdiu DPŠ sú rôzne, u štvrtiny študentov ide o iné dôvody ako získanie kvalifikácie učiteľa odborných predmetov, najmä získanie ďalšieho pedagogického vzdelania týkajúceho sa rozširujúceho štúdia

iných predmetov, špeciálnej pedagogiky, v jednom prípade aj získanie Ing. Paed. IGIP, profesijný rozvoj a zlepšenie pedagogických zručností. **Len 39% študentov zo vzorky je rozhodnutých pôsobiť ako učiteľ odborných predmetov po ukončení štúdia** (32,5% študentov plánuje po ukončení DPŠ pôsobiť ako učiteľ odborných predmetov a 6,5% študentov aktuálne pôsobí ako učiteľ odborných predmetov). Naše zistenia približne zodpovedajú iným podobným prieskumom. Napr. Kocová (2015) zistila, že iba 49% študentov učiteľských odborov UPJŠ sa chce po ukončení štúdia reálne venovať pedagogickej profesii. Podľa údajov MŠVVaŠ SR (2019) sa zo všetkých absolventov uplatnilo v školstve v akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018 iba 33% absolventov odborov výchova a vzdelávanie. Uplatnenie v odbore však nezávisí len od záujmu o povolanie učiteľa či iného pedagogického zamestnanca, ale od množstva iných faktorov, vrátane nedostatku pracovných miest pre pedagógov v niektorých regiónoch.

Vzhľadom k tomu, že študenti DPŠ si pedagogické vzdelanie nevybrali ako svoju prvú voľbu a odbor si nezvolili napríklad kvôli tomu, že sa na iný preferovanejší nedostali, je na mieste otázka prečo je záujem o povolanie učiteľa taký nízky. Z prieskumu vyplynulo, že odpoveďou je stabilita a istota zamestnania učiteľa. Pre 40% respondentov DPŠ predstavuje **flexibilitu možností výberu zamestnania** (Obr. 3), časť respondentov uviedla, že potrebujú pedagogické vzdelanie z iných dôvodov (napr. iní pedagogickí zamestnanci ako učelia, účasť na duálnom vzdelávaní, požiadavka zamestnávateľa).

Obr. 3: Motivácia k štúdiu DPŠ

Len o **tretine respondentov** z našej vzorky možno hovoriť ako o študentoch DPŠ, ktorí uvažujú o **zмене kariéry** (*career swichers*) nakoľko uviedli, že po ukončení DPŠ plánujú pôsobiť ako učelia odborných predmetov, resp. pedagogickí zamestnanci. 22% absolventov neučiteľských odborov už v súčasnosti pôsobí ako pedagogickí zamestnanci v priemere 2,85 roka (priemer bol počítaný bez extrémnej hodnoty jedného respondenta – vysokoškolskej učiteľky, ktorá pôsobí ako učiteľka 20 rokov). Len piati respondenti z našej vzorky pôsobili ako učelia odborných predmetov, zvyšní

pôsobili ako majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, vychovávateľ a učitelia základných škôl a vysokej školy. Títo respondenti sa už rozhodli pre kariéru učiteľa, resp. pedagogického zamestnanca a väčšina z nich DPŠ študuje s cieľom získať kvalifikačné vzdelávanie pre výkon profesie, ktorú vykonávajú.

DPŠ na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE **považujú respondenti za dostatočne dlhé a kvalitné** (Obr. 4). Dá sa povedať, že DPŠ splnilo ich očakávania. O niečo menej sú respondenti spokojní so spoluprácou s cvičnými školami. Ich názor však mohol byť ovplyvnený aj aktuálnou situáciou ohľadom pandémie COVID-19 a dištančnou výučbou.

Obr. 4: Názor denných (DŠ) a externých študentov (EŠ) na DPŠ KIP TUKE, pozn. v obrázku je znázornený priemer odpovedí, škála 1 - úplne nesúhlasím až 7- úplne súhlasím)

Obr. 4 ukazuje, že celkovo spokojnejší sú respondenti na dennom štúdiu (DŠ). Štatisticky významný rozdiel sa potvrdil pri dĺžke štúdia a kvalite štúdia (Tab. 2), ktoré externí študenti vnímali horšie. Keďže v príprave budúcich učiteľov zohrávajú cviční učitelia veľmi dôležitú úlohu, je potrebné, aby sa **pracoviská DPŠ zamerali aj na zlepšenie spolupráce s cvičnými školami**. Najčastejšie chyby cvičných učiteľov, ktoré je potrebné riešiť uvádza Černotová et al. (2010) a Osvaldová (2017), problém možno identifikovať nielen na strane cvičného učiteľa, ale aj napríklad v nedostatočnej komunikácii medzi cvičnými učiteľmi a pracoviskom DPŠ, nedostatočných vedomostiach cvičných učiteľov o svojich právach a povinnostiach, resp. v ich nedostatočnej finančnej motivácii zo strany pracoviska.

Tab. 2: Rozdiely v názoroch študentov DPŠ na prípravu na učiteľské povolanie na KIP TUKE v závislosti od formy štúdia

Premenná	Priemer (DŠ)	Priemer (EŠ)	t-štatistika	p-hodnota	Význ.
DPŠ je dostatočne dlhé	6,50	5,88	2,527	0,014	*
DPŠ je dostatočne kvalitné	6,42	5,71	2,531	0,013	*
Spolupráca s cvičnými školami	5,58	5,24	1,018	0,313	
Spokojnosť s rozhodnutím študovať DPŠ	6,12	5,78	0,998	0,322	
DPŠ splnilo očakávania	6,00	5,35	1,708	0,092	

Zdroj: vlastný, pozn. k významnosti: * $p < 0,05$

Pedagogickí zamestnanci sú spokojní so svojim rozhodnutím študovať DPŠ a považujú DPŠ za dostatočne dlhé. V porovnaní s ostatnými respondentami, im DPŠ naplnilo ich očakávania menej a o niečo nižšie hodnotia aj jeho kvalitu. Uvedené rozdiely sú však veľmi malé a ako vidíme na obrázku č. 5 priemerné hodnoty odpovedí sú relatívne vysoké. Štatisticky významný rozdiel sa medzi odpoveďami nepreukázal.

Údaje naznačujú, že väčšina študentov je celkovo spokojných s DPŠ nakoľko len pätina respondentov by si nevybrala znovu štúdium DPŠ na KIP TUKE ak by stáli v súčasnosti znovu pred rozhodnutím o svojom štúdiu. Len 9% respondentov by si vybralo štúdium učiteľského študijného programu. Títo respondenti uviedli, že na vysokej škole zistili, že chcú byť učiteľmi a DPŠ im umožní nepredlžovať si štúdium prestupom na učiteľský program, že učenie ich baví a keby mali možnosť, vybrali by si ako prvú voľbu učiteľský odbor. V rámci otvorenej otázky mohli respondenti vyjadriť svoj názor na DPŠ aj slovne. Väčšina študentov sa vyjadrila pozitívne ohľadom úrovne DPŠ, prístupu učiteľov a získaných poznatkov. Nespokojnosť študentov DPŠ súvisela najmä s náročnosťou štúdia (cca 12% respondentov), pričom viacerí vnímali náročnosť štúdia pozitívne, čoho dôkazom sú vyjadrenia: „...náročnosť pre mňa definuje kvalitu štúdia, „DPŠ na tejto škole je náročné, ale garantuje mi získanie dostatočného vzdelania na vykonávanie učiteľskej profesie...“, „náročnejšie ako samotná vysoká škola... štúdium je zaujímavé, veľa som sa naučila..“. Dôvodom opätovného výberu tohto pracoviska však nemusí byť len spokojnosť s ním, ale aj lokalita a obmedzená ponuka štúdia v danom odbore v okolí (Obr. 1).

Obr. 5: Názor na KIP TUKE z pohľadu pedagogických zamestnancov a ostatných študentov (pozn. v obrázku je znázornený priemer odpovedí, škála 1 - úplne nesúhlasím až 7- úplne súhlasím)

Záver

Dotazníkový prieskum ukázal, že najčastejším motívom pre štúdium DPŠ je flexibilita možnosti výberu zamestnania. Pre študentov DPŠ, ktorí sú alebo budú absolventami neučiteľských odborov možno povedať, že učiteľské povolanie predstavuje druhú voľbu. Len zopár respondentov sa vyjadrilo, že by svoju prvú voľbu zmenilo v prospech učiteľského odboru.

Vychádzajúc z názorov študentov DPŠ KIP TUKE týkajúcich sa dĺžky a kvality štúdia, nemožno v tomto prípade potvrdiť kritiku Hall et al. (2019) voči pracoviskám, ktoré nemajú akreditované bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy. Analýza spokojnosti respondentov s pracoviskom KIP TUKE naznačuje, že pracovisko je vnímané v značnej miere ako kvalitné a štúdium ako dostatočne dlhé. Názor externých študentov (respondentov) na pracovisko je však menej pozitívny ako u denných študentov. Náš výskum potvrdil, že problémom pri pregraduálnom vzdelávaní je kontakt s cvičnými školami a zabezpečenie kvalitnej praxe. Uvedomujeme si, že názor študentov pre overenie kvality DPŠ nestačí a je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti jednak z pohľadu absolventov DPŠ, ktorí už pôsobia ako pedagogickí zamestnanci, z pohľadu vedenia školy v ktorej absolventi DPŠ pôsobia, žiakov, školskej inšpekcie, či vyjadrení kolegov.

Aj keď náš prieskum má charakter prípadovej štúdie, nakoľko zahŕňa len jedno pracovisko DPŠ, sme toho názoru, že môže prispieť k diskusii ohľadom úrovne doplňujúceho pedagogického štúdia získaním pohľadu študentov. Vyjadrenia

niektorých respondentov naznačili, že vnímajú rozdielnu úroveň DPŠ na rôznych pracoviskách na Slovensku. Možnosti ďalšieho výskumu preto predstavuje rozšírenie dotazníkového prieskumu na všetkých študentov DPŠ v rámci Slovenskej republiky. Takýto výskum by prispel aj k odpovedi na otázku ohľadom vnímania odlišnosti v kvalite DPŠ zo strany študentov medzi pracoviskami vysokých škôl ponúkajúcimi učiteľské študijné programy a pracoviskami bez akreditácie učiteľských programov.

PodĎakovanie

Túto prácu podporila Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV č. VEGA 1/0837/21.

Literatúra

Balážová, D. (2013). Pedagogickým fakultám pribudne konkurencia. *Pravda*, 25.10.2013. Dostupné na <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/297230-pedagogickym-fakultam-pribudne-konkurencia/>

Benková, M. (2021). *Doplňujúce pedagogické štúdium: Kurikulum*. Košice: KIP Technická univerzita v Košiciach.

Černotová, M., Germušková M., Straková Z., Kontírová S., Pavlov, I. & Majerová, T. (2010). *Cviční učítelia*. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

Hall, R., Drál, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J. & Vančíková, K. (2019). *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. MESA10. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/>

ITMS 2014. *Prehľad projektov*. Dostupné na <https://www.itms2014.sk/prehľad-projektov/zonfp?ff=JKKNgcRpgHmCYVSbGzo8hZs1GJzxSPdhrbEh>

Kocová, N. (2015). Motivácia študentov univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k vykonávaniu učiteľského povolania. *Edukácia*, 1(2), 131-137.

Kosová, B. (2012). Východiská a súvislosti vysokoškolského vzdelávania učiteľov. In B. Kosová, et al., *Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva*. Záverečná správa a návrhy odporúčaní. Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Banská Bystrica. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/1903.pdf>

Miškolci, J. (2019). Doplnujúce pedagogické štúdium. In R. Hall, et al., *Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum*. MESA10. Dostupné na <https://analyza.todarozum.sk/docs/347954001ec1a/>

MŠVVaŠ SR (2019). *Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve*. Inštitút vzdelávacej politiky. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/15257.pdf>

MŠVVaŠ SR (2021). *Zoznam poskytovateľov DPŠ podľa zákona č. 138/2019 Z. z. (aktualizované 10.9.2021)*. Dostupné na <https://www.minedu.sk/zoznam-poskytovatelov-dps-podla-zakona-c-1382019-z-z-aktualizovane-1092021/>

OECD (2005). *Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers*. Paris: OECD. Dostupné na <https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf>

OECD (2010). Effective teachers and trainers. In OECD, *Learning for Jobs*, p. 91-102. Dostupné na https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_9789264087460-en#page145

Osvaldová, Z. (2017). Význam a miesto cvičného učiteľa pri formovaní osobnosti budúceho učiteľa. *Edukácia*, 2(1), 184-193.

- Plán obnovy*. Cestovná mapa k lepšiemu Slovensku. (2021). Dostupné na <https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1019/kompletny-plan-obnovy.pdf>
- PortalVS.sk (2021). *Akreditované študijné programy*. [cit. 2021-5-3]. Dostupné na <https://www.portalvs.sk/sk/morho/ucitelske>
- Ručková, G. & Varečková, L. U. (2017). Psychologická príprava učiteľ'ov odborných predmetov a rola učiteľ'a v kontexte povolania ako predpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii. *Mladá Veda*, 5(7), 87-103.
- Sirotová, M. & Michvocíková, V. (2021). Identifikácia záujmu o štúdium študijných odborov pedagogického zamerania v súčasnej vysokoškolskej edukácii. *Edukácia*, 4(2), 63-70.
- Štatistická ročenka školstva*. Stredné odborné školy 2020/2021. Dostupné na <https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JC/ROCENKA/SOS/sos2020.zip>
- Vašutová, A. (2015). Pregraduálna príprava budúcich učiteľ'ov vo Fínsku. *Edukácia*, 1(1), 261-265.
- Vítečková, M. & Gadušová, Z. (2015). Vysokoškolské studium učiteľ'ství z pohľadu začínajúciho učiteľa a identifikácie jeho problematických oblastí. *Edukácia*, 1(1), 266-275.
- Výrostová, E. (2021). *Motivácia k voľbe povolania učiteľa odborných predmetov u študentov doplňujúceho pedagogického štúdia* [Záverečná práca Doplňujúceho pedagogického štúdia]. Technická univerzita v Košiciach.
- Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Adresa autora

Ing. Eva Výrostová, PhD.

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach
Popradská 66, 040 11 Košice
eva.vyrostova@upjs.sk